

T.C.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİLİM DALI

DEPREMZEDELERDE TRAVMA SONRASI STRES
BOZUKLUĞU VE TRAVMA SONRASI BÜYÜMENİN
YORDAYICISI OLARAK STRESLE BAŞA ÇIKMA
STRATEJİLERİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

MURAT ÇOBAN

GAZİANTEP
HAZİRAN 2025

T.C.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI
REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİLİM DALI

**DEPREMZEDELERDE TRAVMA SONRASI STRES
BOZUKLUĞU VE TRAVMA SONRASI BÜYÜMENİN
YORDAYICISI OLARAK STRESLE BAŞA ÇIKMA
STRATEJİLERİ**

YÜKSEK LİSANS TEZİ

MURAT ÇOBAN

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Eyyüp ÖZKAMALI

GAZİANTEP
HAZİRAN, 2025

TEZ ONAY SAYFASI**Öğrencinin Adı ve Soyadı:** Murat ÇOBAN**Üniversite:** Gaziantep Üniversitesi**Enstitü:** Eğitim Bilimleri Enstitüsü**Ana Bilim Dalı ve Bilim Dalı:** Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı**Tezin Başlığı:** Depremzedelerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Travma Sonrası Büyümenin Yordayıcısı Olarak Stresle Başa Çıkma Stratejileri**Tezin Savunma Tarihi:** 19/08/2025

Bu tezin yüksek lisans olarak gerekli şartları sağladığını onaylıyorum.

Prof. Dr. Mehmet MURAT
Enstitü ABD Başkanı

Bu tez tarafımda okunmuş, kapsamı ve niteliği açısından bir yüksek lisans tezi olarak kabul edilmiştir.

Doç. Dr. Eyyüp ÖZKAMALI
Tez Danışmanı

Bu tez tarafımızca okunmuş, kapsam ve niteliği açısından bir yüksek lisans tezi olarak kabul edilmiştir.

Jüri Üyeleriİmzası

Doç. Dr. Eyyüp ÖZKAMALI

Doç. Dr. Alper ÇUHADAROĞLU

Doç. Dr. İbrahim TANRIKULU

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Onayı

Doç. Dr. Mahmut KALMAN
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü

ETİK İLKELERE UYGUNLUK BEYANI

Tez yazma sürecinde, bilimsel ve etik ilkelere uyduğumu, yararlandığım tüm kaynakları kaynak gösterme ilkelerine uygun olarak kaynakçada belirttiğimi ve bu bölümler dışındaki tüm ifadelerin şahsıma ait olduğunu kabul ederim. Bu bilgiler doğrultusunda tez çalışmamın herhangi bir intihal içermediğini; aksinin tespit edilmesi halinde doğabilecek her türlü hukuki sorumluluğu onayladığımı beyan ederim.

İmza:

Adı ve Soyadı: Murat ÇOBAN

Öğrenci Numarası: 242623111013

Tezin Savunma Tarihi: 19/08/2025

ÖN SÖZ

Tez sürecine bilgi ve deneyimiyle rehberlik eden danışmanım Doç. Dr. Eyyüp ÖZKAMALI'ya, yüksek lisans süreci boyunca akademik ve mesleki gelişimime anlamlı katkılar sağlayan Doç. Dr. Ahmet TANHAN'a ve jüri üyesi olarak yapıcı eleştirileriyle tezin niteliğini artıran Doç. Dr. Alper ÇUHADAROĞLU ve Doç. Dr. İbrahim TANRIKULU'na teşekkürü borç bilirim. Bu çalışmanın en anlamlı yönü, katılımcıların bu hassas ve zor konuya dair kişisel deneyimlerini içtenlikle paylaşmaları olmuştur. Kendilerine ve veri toplama sürecinde desteğini esirgemeyen kişi ve kurumlara içtenlikle teşekkür ederim. Son olarak bu süreçte manevi desteğini her zaman yanımda hissettiren aileme ve başta Eren KÜÇÜKÇİRKİN olmak üzere arkadaşlarıma emek, sabır ve anlayışları için teşekkür ederim.

Prof. Dr. Acar BALTAŞ'ın 6 Şubat depremlerinden kısa bir süre sonra bir televizyon programında dile getirdiği şu sözler bu çalışmanın temel motivasyon kaynaklarından biri olmuştur: “Bu insanların son dilekleri sorulmuş olsaydı bir şey söylerlerdi muhakkak ki: Geride bıraktıklarıma sahip çıkın.” Bu söz, geride kalanların yaşamlarına değer katma sorumluluğunu güçlü bir biçimde hatırlatmıştır. Psikolojik travmayla başa çıkma süreçlerini anlamaya yönelik böyle bir arayışın ürünü olan bu çalışmanın depremzedelerin psikolojik durumlarına dair farkındalığımızı artırmasını temenni ediyorum.

Murat ÇOBAN

Haziran, 2025

ÖZET

DEPREMZEDELERDE TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU VE TRAVMA SONRASI BÜYÜMENİN YORDAYICISI OLARAK STRESLE BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ

ÇOBAN, Murat

Yüksek Lisans Tezi

Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Eyyüp ÖZKAMALI

Haziran-2025, 144 sayfa

6 Şubat depremleri gibi potansiyel travmatik yaşam olaylarına maruz kalmak travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi psikopatolojilerin gelişmesinde rol oynayabileceği gibi travma sonrası büyüme (TSB) gibi olumlu psikolojik değişimlere de yol açabilmektedir. Mevcut çalışmayla bu depremi deneyimlemiş bireylerde TSSB ile TSB düzeylerinin değerlendirilmesi, iki yapı arasındaki ilişkinin incelenmesi, depremle ilgili çeşitli yaşantıların psikolojik sonuçlar üzerindeki etkisinin araştırılması ve travmatik deneyimi stres veya büyümeye bağlayan stresle başa çıkma mekanizmalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, depremden şiddetli şekilde etkilenen şehirlerde öğrenim gören 403 üniversite öğrencisi ile yürütülmüştür. Veriler depremden iki yıl dört ay sonra Katılımcı Bilgi Formu, DSM-5 için TSSB Kontrol Listesi, Travma Sonrası Büyüme Ölçeği ve Başa Çıkma Stilleri Ölçeği Kısa Formuyla toplanmıştır. Bulgulara göre örnekleme olası TSSB yaygınlığı %19,9'dur. Öte yandan %63,3'ünün de TSB düzeyine ulaştığı değerlendirilmiştir. TSSB ile TSB arasında pozitif yönde, düşük düzeyde ancak istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Duygulara odaklanma ve ortaya koyma, madde kullanımı ve davranışsal olarak ilgiyi kesme stratejileri TSSB belirti şiddetinin; olumlu yeniden yorumlama, zihinsel olarak ilgiyi kesme, dine yönelme ve kendini sınırlandırma ise TSB düzeyinin anlamlı yordayıcıları olarak öne çıkmıştır. Sonuçlar, psikolojik müdahale süreçlerinde bireyin başa çıkma stillerinin tanınmasının ve işlevsel olmayanların yeniden yapılandırılmasının önemini ortaya koymaktadır. Ayrıca iki psikolojik tepkinin de uzun vadede yüksek sayılabilecek bir düzeyde görülmesi afet sonrası psikolojik destek hizmetlerinin yalnızca kriz anıyla sınırlı kalmaması ve sürecin hem psikopatoloji odaklı hem de geliştirici yönleriyle ele alınması gerektiğine işaret etmektedir.

Anahtar sözcükler: Depremzede, üniversite öğrencileri, travma sonrası stres bozukluğu, travma sonrası büyüme, stresle başa çıkma stratejileri

ABSTRACT**COPING STRATEGIES AS PREDICTORS OF POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER AND POST-TRAUMATIC GROWTH AMONG EARTHQUAKE SURVIVORS**

ÇOBAN, Murat

MA Thesis

Department of Educational Sciences

Guidance and Psychological Counseling

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Eyyüp ÖZKAMALI

June-2025, 144 pages

Exposure to potentially traumatic life events, such as the February 6 earthquakes, may play a role in the development of psychopathologies such as post-traumatic stress disorder (PTSD), as well as lead to positive psychological changes such as post-traumatic growth (PTG). The present study aimed to evaluate the levels of PTSD and PTG among individuals who experienced this earthquake, to examine the relationship between these constructs, to investigate the impact of various earthquake-related experiences on psychological outcomes, and to explore the coping mechanisms that link the traumatic experience to either stress or growth. The study was conducted with 403 university students studying in cities severely affected by the earthquake. Data were collected two years and four months after the earthquake using the Participant Information Form, the PTSD Checklist for DSM-5, the Posttraumatic Growth Inventory and the Coping Styles Scale Brief Form. According to the findings, the prevalence of probable PTSD in the sample was 19.9%. Additionally, 63.3% were evaluated as having reached a level of PTG. A low but statistically significant positive correlation was found between PTSD and PTG. Focus on and venting of emotions, substance use and behavioral disengagement strategies emerged as significant predictors of PTSD symptom severity, whereas positive reinterpretation, mental disengagement, turning to religion and restraint coping emerged as significant predictors of PTG levels. The results indicate the importance of recognizing individuals' coping styles and restructuring dysfunctional ones in psychological intervention processes. Moreover, the observation that both psychological responses persist at relatively high levels in the long term indicates that post-disaster psychological support services should not be limited to the immediate crisis period and should address the process from both a psychopathology-oriented and a growth-oriented perspective.

Keywords: Earthquake survivors, university students, post-traumatic stress disorder, post-traumatic growth, coping strategies

İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa</u>
TEZ ONAY SAYFASI	i
ETİK İLKELERE UYGUNLUK BEYANI	ii
ÖN SÖZ	iii
ÖZET.....	iv
ABSTRACT	v
İÇİNDEKİLER	vi
TABLolar LİSTESİ.....	x
EKLER LİSTESİ	xi
KISALTMALAR	xii

BÖLÜM I

GİRİŞ

1.1. Problem Durumu	1
1.2. Araştırmanın Amacı	6
1.3. Araştırmanın Önemi	6
1.3.1. Kuramsal Açıdan Önemi.....	6
1.3.2. Ruh Sağlığı Uygulamaları Açısından Önemi.....	7
1.4. Sayıtlar	8
1.5. Sınırlılıklar	9
1.6. Tanımlar	9

BÖLÜM II

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Psikolojik Travmalar	10
2.1.1. Potansiyel Travmatik Yaşam Olayları	11
2.1.2. Potansiyel Travmatik Yaşam Olayı Olarak Deprem	11
2.1.3. 6 Şubat Depremleri	12
2.1.3.1. Deprem Bölgesinin Sosyodemografik Özellikleri.....	12
2.1.3.2. Depremün Üniversitelere Etkisi	13
2.1.4. Depremlerin Travma Sonrası Sonuçları.....	13

2.2. Travma Sonrası Stres Bozukluğu.....	14
2.2.1. Tanımı ve Belirtileri	14
2.2.2. Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Psikolojik Modelleri	15
2.2.2.1. Erken Davranışçı Modeller	15
2.2.2.2. Korku Koşullandırma Modelleri	15
2.2.2.3. Dissosiyatif Modeller	16
2.2.2.4. Bilgiyi İşleme Modelleri.....	16
2.2.2.5. Bilişsel Modeller	17
2.2.2.6. Sosyal Modeller.....	18
2.2.2.7. Duygu Düzenleme Modelleri	18
2.2.3. Travma Sonrası Stres Bozukluğunu Değerlendirme	19
2.2.4. Depremzedelerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu.....	20
2.2.4.1. Farklı Ülke Depremzedelerinde TSSB	20
2.2.4.2. Türkiye'deki Geçmiş Depremlerde TSSB.....	22
2.2.4.3. 6 Şubat Depremlerinde TSSB	22
2.3. Travma Sonrası Büyüme.....	24
2.3.1. Tanımı ve Bileşenleri	25
2.3.2. Travma Sonrası Büyüme Modelleri	26
2.3.2.1. İşlevsel-Betimsel Model	26
2.3.2.2. Yaşam Krizleri ve Kişisel Gelişim Modeli	27
2.3.2.3. Organizmik Değerlenme Modeli	28
2.3.2.4. Duygusal-Bilişsel İşleme Modeli	28
2.3.3. Travma Sonrası Büyüme Değerlendirme.....	29
2.3.4. Depremzedelerde Travma Sonrası Büyüme	30
2.3.4.1. Farklı Ülke Depremzedelerinde TSB	30
2.3.4.2. Türkiye'deki Geçmiş Depremlerde TSB.....	32
2.3.4.3. 6 Şubat Depremlerinde TSB.....	33
2.4. Stresle Başa Çıkma Stratejileri.....	36
2.4.1. Stres ve Başa Çıkma.....	36
2.4.2. Stresle Başa Çıkma Türleri	36
2.4.3. Stresle Başa Çıkma Modelleri.....	37
2.4.3.1. Dispozisyonel Yaklaşımlar.....	37
2.4.3.2. Bağlamsal Yaklaşımlar.....	37
2.4.3.2.1. COPE Yaklaşımı.....	38
2.4.3.2.2. COPE Yaklaşımının Bileşenleri	38
2.4.4. Stresle Başa Çıkma Stratejilerini Değerlendirme.....	40
2.4.5. Depremzedelerde Stresle Başa Çıkma Stratejileri.....	40

2.4.5.1. Farklı Ülke Depremzedelerinde Stresle Başa Çıkma	40
2.4.5.2. Türkiye'deki Geçmiş Depremlerde Stresle Başa Çıkma Stratejileri	41
2.4.5.3. 6 Şubat Depremlerinde Stresle Başa Çıkma Stratejileri.....	41
2.5. Depreme Maruz Kalma Özellikleri	44
2.5.1. Travmaya Nesnel Maruz Kalma Özellikleri	46
2.5.2. Depreme Maruz Kalma Özelliklerinin Travma Sonrası Sonuçlar Üzerindeki Etkisi.....	46
2.6. Travması Sonrası Psikolojik Tepkiler Arasındaki İlişkiler.....	47
2.6.1. Travma Sonrası Stres Bozukluğu ile Travma Sonrası Büyüme	47
2.6.2. Travma Sonrası Büyüme ile Stresle Başa Çıkma Stratejileri.....	48
2.6.3. Travma Sonrası Stres Bozukluğu ile Stresle Başa Çıkma Stratejileri..	49

BÖLÜM III YÖNTEM

3.1. Araştırmanın Modeli	52
3.2. Çalışma Grubu	52
3.3. Veri Toplama Araçları	53
3.3.1. Katılımcı Bilgi Formu	53
3.3.2. DSM-5 için Travma Sonrası Stres Bozukluğu Kontrol Listesi.....	54
3.3.3. Travma Sonrası Büyüme Ölçeği	56
3.3.4. Başa Çıkma Stilleri Ölçeği Kısa Formu	57
3.4. Veri Toplama Süreci	58
3.5. Verilerin Analizi.....	59

BÖLÜM IV BULGULAR

4.1. Katılımcıların Özellikleri	62
4.2. TSSB, TSB ve Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin Düzeyleri.....	64
4.3. Olası TSSB ve TSB'nin Görülme Yaygınlıkları	66
4.4. Sosyodemografik Özelliklere Göre TSSB ve TSB Düzeyleri	69
4.5. Depreme Maruz Kalma Özelliklerine Göre TSSB ve TSB Düzeyleri	70
4.6. TSSB ve TSB Arasındaki İlişki	73

4.7. TSSB ve TSB ile Stresle Başa Çıkma Stratejileri Arasındaki İlişki	74
4.8. TSSB Belirti Düzeyinin Yordayıcısı Olarak Stresle Başa Çıkma Becerileri.....	75
4.9. TSB Düzeyinin Yordayıcısı Olarak Stresle Başa Çıkma Becerileri.....	76

BÖLÜM V

TARTIŞMA

5.1. TSSB'nin Yaygınlığı ve Düzeyi	78
5.2. TSB'nin Yaygınlığı ve Düzeyi.....	80
5.3. Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin Kullanılma Eğilimleri	82
5.4. Koruyucu ve Risk Faktörü Olarak Sosyodemografik ve Depreme Maruz Kalma Özellikleri.....	82
5.5. TSSB ile TSB Arasındaki İlişki	89
5.6. Başa Çıkma Stratejilerinin Psikolojik Sonuçlar Üzerindeki Yordayıcı Rolü	90
5.7. Sınırlılıklar	94

BÖLÜM VI

SONUÇ ve ÖNERİLER

6.1. Sonuçlar	96
6.2. Öneriler	100
6.2.1. Ruh Sağlığı Uygulamaları İçin Öneriler	100
6.2.2. Politika Yapıcılara Öneriler	101
6.2.3. Araştırmacılara Öneriler.....	101
KAYNAKÇA	104
EKLER	137
ÖZGEÇMİŞ	144
VITAE	144

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1: Yetişkin depremzedelerde TSSB ile ilişkili risk faktörleri	45
Tablo 2: Ölçek ve alt boyutlarına ilişkin çarpıklık ve basıklık değerleri	59
Tablo 3: Katılımcıların sosyodemografik özelliklere göre dağılımı	62
Tablo 4: Katılımcıların deprem sırasındaki yaşantılara göre dağılımı	63
Tablo 5: Katılımcıların deprem sonrası yaşantılara göre dağılımı	64
Tablo 6: Ölçek ve alt boyutlarına ait betimsel değerler	65
Tablo 7: Travma sonrası sonuçların görülme yaygınlıkları	66
Tablo 8: Depreme maruz kalma özelliklerine göre olası TSSB oranları	66
Tablo 9: Depreme maruz kalma özelliklerine göre olası TSB oranları.....	68
Tablo 10: TSSB belirti düzeyi ile TSB düzeyinin sosyodemografik özelliklere göre karşılaştırılması	70
Tablo 11: TSSB belirti düzeyi ile TSB düzeyinin deprem esnasındaki yaşantılara göre karşılaştırılması	71
Tablo 12: TSSB belirti düzeyi ile TSB düzeyinin deprem esnasında bulunan binanın hasar durumuna göre karşılaştırılması	72
Tablo 13: TSSB belirti düzeyi ile TSB düzeyinin deprem sonrası yaşantılara göre karşılaştırılması	73
Tablo 14: TSSB belirti düzeyi ile TSB düzeyi arasındaki ilişki	74
Tablo 15: TSSB belirti düzeyi ve TSB düzeyi ile stresle başa çıkma stratejileri arasındaki ilişkiler	75
Tablo 16: TSSB belirti düzeyinin stresle başa çıkma stratejileri ile yordanmasına ilişkin çok değişkenli doğrusal regresyon analizi sonuçları	76
Tablo 17: TSB düzeyinin stresle başa çıkma stratejileri ile yordanmasına ilişkin çok değişkenli doğrusal regresyon analizi sonuçları	77
Tablo 18: Travma sonrası sonuçları etkileyen stresle başa çıkma stratejileri	99

EKLER LİSTESİ

Ek 1: Gaziantep Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Onayı	137
Ek 2: Katılımcılar İçin Onam Formu	138
Ek 3: Katılımcı Bilgi Formu	139
Ek 4: Travma Sonrası Büyüme Ölçeği	140
Ek 5: DSM-5 için Travma Sonrası Stres Bozukluğu Kontrol Listesi	141
Ek 6: Başa Çıkma Stilleri Ölçeği Kısa Formu	142

KISALTMALAR

APA: American Psychiatric Association (Amerikan Psikiyatri Birliđi)

DSM: The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı)

TSS: Travma sonrası stres

TSSB: Travma sonrası stres bozukluđu

TSB: Travma sonrası büyüme

Mw: Moment magnitud ölçeđi

AFAD: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

SBB: Strateji ve Bütçe Başkanlığı

DSÖ: Dünya Sağlık Örgütü

YÖK: Yükseköğretim Kurulu

PCL-5: DSM-5 için Travma Sonrası Stres Bozukluđu Kontrol Listesi

TSBÖ: Travma Sonrası Büyüme Ölçeđi

BÇSÖ-KF: Başa Çıkma Stilleri Ölçeđi Kısa Formu

TSSB-B: Yeniden deneyimleme

TSSB-C: Kaçınma

TSSB-D: Olumsuz deđişiklikler

TSSB-E: Aşırı uyarılma

Bİ: Başkalarıyla ilişkiler

YF: Yeni fırsatlar

KG: Kişisel güç

MD: Manevi deđişim

YT: Yaşamı takdir etme

COPE: Coping orientation to problems experienced (Yaşanan sorunlarla başa çıkma yönelimi)

BÖLÜM I

GİRİŞ

1.1. Problem Durumu

İnsanların yaklaşık %70'inin yaşamları boyunca en az bir potansiyel travmatik olay yaşadığı raporlanmaktadır (Benjet vd., 2016). Travmatik yaşam olaylarına maruz kalmak travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi psikopatolojilerin gelişmesinde rol oynayabileceği gibi travma sonrası büyüme (TSB) gibi olumlu psikolojik değişimlere de yol açabilmektedir (Aker, 2006; Amiri vd., 2021; Beaglehole vd., 2018; Cénat vd., 2020; Wu vd., 2019).

Diğer birçok ruhsal bozuklukta nedenselliğe dair belirli bir koşul aranmazken TSSB tanısı için neredeyse herkeste yoğun stres yaratacak, sıradan yaşam deneyimlerinin ötesinde bir olayın yaşanmış olması şart koşulmuştur (DiGangi vd., 2013). Bu ölçüt, TSSB'nin büyük çaplı afetlerden sonra en yaygın ruhsal bozukluklardan biri olarak öne çıkmasına neden olmuştur.

TSSB'nin bu ayırt edici niteliği, travmatik deneyimlerin uzun süre psikopatoloji bağlamında ele alınmasına yol açmıştır. Ancak zamanla yalnızca bozukluğun yokluğuyla yetinmeyen, olumlu ve gelişim odaklı bir işleyişi de kapsayan yeni kavramsal çerçevelere gereksinim doğmuştur (Holahan vd., 1996). Tedeschi ve Calhoun gibi araştırmacılar, bu boşluğu doldurmak ve zorlayıcı yaşam olaylarıyla başa çıkmaya çalışan kişilerin yaşadığı olumlu psikolojik değişimleri açıklamak amacıyla travma sonrası büyüme kavramını geliştirmiştir (Jayawickreme ve Blackie, 2014).

Depremler, geniş kitleleri etkileyen ve yaşamı tehdit eden doğaları nedeniyle travmatik deneyimlerin psikolojik sonuçlarını anlayabilmek için önemli bir bağlam sunmaktadır. Bu nedenle bazı araştırmacılar, depremden sonra hangi psikolojik tepkilerin ortaya çıktığını ve bunların hangi düzeylerde görüldüğünü incelemeye yönelmiştir. Ancak afet sonrası psikolojik uyumun iki göstergesi olan TSSB ve TSB'nin yaygınlığına ilişkin bulgularda dikkat çekici farklılıklar rapor edilmiştir. Bazı çalışmalarda %1,3 olarak raporlanan TSSB görülme oranının (Zhang vd., 2012) bazı çalışmalarda %84,8'e kadar ulaştığı görülmektedir (Zhang ve Ho, 2011). Benzer şekilde TSB için de oldukça geniş bir yaygınlık aralığı bildirilmektedir (Amiri vd., 2021; Wu vd., 2019). Bulgular arasındaki bu farka esas olarak afete özgü faktörlerin, daha düşük düzeyde ise yöntemsel değişkenlerin katkıda bulunduğu düşünülmektedir (Beaglehole vd., 2018). Verilerde gözlenen bu belirgin heterojenlik, depremin psikolojik sonuçlarını etkileyen faktörlerin daha ayrıntılı şekilde incelenmesini gerekli kılmaktadır.

Travma sonrası süreçte stres veya büyümenin ortaya çıkmasında sosyodemografik özellikler ile depreme maruz kalma özellikleri önemli rol oynamaktadır (Dai vd., 2016; Henson vd., 2021; Vishnevsky vd., 2010). Bunlar arasından travma esnası veya sonrasındaki faktörlerin, travma öncesi faktörlere kıyasla daha güçlü etkiler yarattığı ortaya konmuştur (Brewin vd., 2000). Bu sebeple travmatik yaşantıyı TSSB ve TSB'ye bağlayan depreme maruziyetle ilgili mekanizmaları anlamak önemlidir. Dahası, daha fazla deprem maruziyeti yaşamak hem daha yüksek stres hem de daha fazla büyümeyle ilişkili gibi görünmektedir (Cao vd., 2018; Jin vd., 2014b; Xu ve Liao, 2011). Yaralanma, yakın kaybı, geçici barınma alanlarında yaşama gibi deneyimlerin nasıl olup da büyümeyi tetikleyebildiği önemli bir araştırma alanıdır.

Büyük ölçekli afetlerin etkileri, yalnızca doğrudan deneyimleyenlerle sınırlı kalmamaktadır. Afet sonrasında eğitim amacıyla deprem bölgesine gelen bireyler de travmatik olayın rahatsız edici ayrıntılarına (enkaz halindeki yapılar, yakınlarını kaybedenlerin duygusal tepkileri, kayıp ve korku içerikli konuşmalar gibi) dolaylı biçimde maruz kalabilmektedir. Travmaya doğrudan maruz kalmanın olumsuz etkilerine dair geniş bir alanyazın oluşmuşken dolaylı yoldan maruz kalmanın etkileri yeterince açıklığa kavuşturulmamıştır (Oz ve Cona, 2024). Bu nedenle depremden hem doğrudan hem de dolaylı olarak etkilenen bireyleri kapsayan araştırmalar, travmatik maruziyetin çok boyutlu olarak ele alınmasına katkı sunabilecektir.

TSSB ve TSB'nin travma sonrası psikolojik tepkilerin iki bağımsız boyutu mu yoksa birbiriyle ilişkili ve etkileşim halinde olan süreçleri mi olduğuyla ilgili tartışmalar bulunmaktadır (Zoellner ve Maercker, 2006). Bazı araştırmalar depremzedelerde bu iki değişken arasında olumlu (Wu vd., 2016), bazıları olumsuz ilişki bulurken (Xie vd., 2020) bazıları herhangi bir ilişki saptamamıştır (Wang vd., 2020). Ayrıca aralarında hem doğrusal hem de eğrisel ilişki olduğu bulgusuna ulaşan araştırmacılar da olmuştur (Achterhof vd., 2018). TSSB ile TSB arasındaki ilişkiyi inceleyen kapsamlı bir meta analiz, iki değişken arasında hem genelde hem de afetzedelerde pozitif yönde zayıf düzeyde bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur (Liu vd., 2017).

Örtük profil analizi yoluyla yapılan incelemelerde de bu iki yapının farklı düzeylerde temsil edildiği gruplar tanımlanmıştır (Çoban, 2025). Örneğin bazı bireylerde hafif düzeyde TSSB belirtileriyle yüksek düzeyde TSB'nin birlikte görülmesi, belirli bir stres seviyesinin büyüme sürecini tetikleyebileceğini düşündürmektedir. Buna karşın hem TSSB hem de TSB'nin yüksek düzeyde gözlemlendiği gruplar, TSB'nin her zaman uyum sağlayıcı değişim olarak yorumlanamayabileceğini ortaya koymaktadır. Bu bulgular TSSB'nin genellikle olumsuz travma sonrası sonuç olarak ele alındığı, TSB'nin ise olumlu uyumla ilişkilendirildiği geleneksel psikolojik travma modellerinin tartışmalı yönleri olduğunu ortaya koymakta ve iki psikolojik yapının hangi yönde ilişkili olduğunun açıklığa kavuşturulması gerektiğine işaret etmektedir.

TSSB ile TSB arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunsa da bu ilişkinin güçlü olmaması travma yaşayan bireylerde gözlenen stres ve büyüme düzeyleri üzerinde birçok başka faktörün rol oynayabileceğini göstermektedir (Shakespeare-Finch ve Lurie-Beck, 2014). Bu faktörlerden birinin de stresle başa çıkma stratejileri olması muhtemeldir. Nitekim bazı stratejilerin, iyimserlik ve sosyal destek gibi psikolojik faktörlere kıyasla travma sonrası büyümeyle daha güçlü ilişkiler göstermesi (Prati ve Pietrantonio, 2009) başa çıkma süreçlerinin belirleyici rolüne işaret etmekte ve bu bağlamdaki önemini artırmaktadır.

Stresle başa çıkma kuramları, dispoziyonel ve bağlamsal yaklaşımlar olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır (Holahan vd., 1996). Dispoziyonel yaklaşımlar başa çıkma davranışlarının görece kalıcı kişilik özelliklerinden kaynaklandığını savunmaktadır. Ancak bu yaklaşım, stresli olayın farklı evrelerindeki tutum

değişimlerini göz ardı edebilmektedir (Stone vd., 1991). Oysa uyumsuz başa çıkma stratejileri; travma öncesi, sırası ve sonrası dönemin ortak risk faktörleri arasında gösterilmektedir (Sirolich ve Camisasca, 2024). Bu tepkilerin duruma bağlı ve değişken olduğunu öne süren bağlamsal yaklaşımların temel alınması, bireylerin belirli zaman dilimlerinde hangi başa çıkma stratejilerine daha sık başvurduklarını ortaya koyarak bu davranışların bağlam ve zamanla şekillenen yönlerine katkı sunabilecektir.

Bazı araştırmacılar travma sonrası büyümeyi hem bir başa çıkma tarzı hem de bir başa çıkma sonucu olarak kabul etmektedir (Zoellner ve Maercker, 2006). Bu anlamda zorlayıcı yaşam olaylarına maruz kalan bireylerin stresle başa çıkmak için kullandıkları stratejiler, TSB'yi açıklayan modellerde merkezi rol oynamaktadır. Örneğin Tedeschi ve Calhoun (2004a) travmanın sarsıcı etkisinin ardından devreye giren olumlu başa çıkma stratejilerine; Schaefer ve Moos (1992) kriz anında kullanılan değerlendirme, problem ve duygu odaklı başa çıkma biçimlerine ve Joseph ve arkadaşları (2012) travmanın nasıl değerlendirildiğine bağlı olarak geliştirilen başa çıkma yollarına vurgu yapmaktadır. Ancak stresli durumlara yönelik 400'e yakın başa çıkma stratejisi tanımlanmıştır (Skinner vd., 2003). Bu noktada başa çıkmanın kendisi kadar hangi tür başa çıkma stratejilerinin kullanıldığı da TSB'nin gelişiminde belirleyici bir unsur haline gelmektedir. Bu kuramsal çerçeveye dayanarak bireylerin travmatik deneyimlerle başa çıkarken kullandıkları yolların TSB düzeylerini ne ölçüde yordadığı önemli bir araştırma odağıdır.

Başta çıkma stratejileri, TSSB'yi açıklamaya yönelik kuramlarda da bozukluğun gelişiminde ve sürmesinde kritik bir faktör olarak öne çıkmaktadır. Foa ve Kozak (1986), travma sonrasında bireyin belleğinde oluşan korku yapısının kaçınma temelli başa çıkma stratejileriyle sürekli olarak tetiklendiğini ve bu durumun kronik uyarılmışlık hâline neden olduğunu öne sürmektedir. Ehlers ve Clark (2000) ise bireyin travmatik olayın zihinsel temsillerini yeterince işleyememesi durumunda tehdit algısının sürdüğünü, bunun da özellikle işlevsel olmayan başa çıkma biçimleriyle ilişkili olduğunu belirtmektedir. Bu anlamda hangi başa çıkma stratejilerinin koruyucu hangilerinin risk faktörü olduğunun anlaşılması kuramsal ve psikolojik müdahaleler açısından önem taşımaktadır.

TSSB ve TSB üzerinde etkili olan başa çıkma stratejilerinin ayırt edilmesi, gerçek büyümenin yanıltıcı olandan ayrılmasında kritik bir rol üstlenebilir (Boals,

2023; Eissenstat vd., 2022). Bu ayrımın ortaya konmasında çok sayıda başa çıkma biçimini aynı anda değerlendirmeye olanak tanıyan ölçme araçları da önemli katkılar sunabilir. Ek olarak bazı araştırmacılar, travmanın uyum sağlayıcı yönünün bireyler tarafından zaman içinde keşfedilebileceği varsayımından hareketle TSB'nin yapıcı ve yanıtıcı taraflarının ayırt edilebilmesi için travmayı takip eden iki yılın, kritik bir zaman dilimi olduğunu ileri sürmektedir (Liu vd., 2017). Bu bağlamda travmatik olaydan yaklaşık iki yıl sonra yapılacak araştırmalar TSB'nin travmaya karşı bir savunma mekanizması olarak mı geliştiğini yoksa gerçek bir psikolojik büyümeyi mi yansıttığını ayırt etme açısından özel önem taşımaktadır.

Eğitim süresinin uzaması ve evlilik yaşının ilerlemesi gibi demografik eğilimler, 18-29 yaş aralığını kapsayan ve beliren yetişkinlik olarak adlandırılan yeni bir yaşam evresinin ortaya çıkmasına yol açmıştır (Arnett vd., 2014). Üniversite yıllarını da kapsayan genç yetişkinlik dönemi; yaşam koşullarında, ilişkilerde, eğitimde ve istihdamda birçok geçişi içermesiyle psikolojik stres yaratabilen kritik bir dönemdir (Matud vd., 2020). Yapılan çeşitli incelemeler, travma tepkisinin gelişim dönemine duyarlı olduğunu (Stevens vd., 2018) ve üniversite öğrencilerinin travmatik yaşam olaylarına maruz kalma açısından en yüksek risk grubunda bulunduğunu ortaya koymaktadır (Anders vd., 2014). Bu sebeple bazı araştırmacılar üniversite öğrencilerinin dünya çapında afet araştırmalarına dahil edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır (Breen vd., 2024). Buna karşın Türkiye'de depreme maruz kalan üniversite öğrencilerini odağına alan çalışma sayısının oldukça az olduğu görülmektedir (Dursun, 2024). Bu gruplar üzerinde yapılacak çalışmaların önemli bir boşluğu dolduracağı düşünülmektedir.

6 Şubat depremlerinde 50.783 kişinin yaşamını yitirdiği, 115.353 kişinin ise yaralandığı bildirilmiştir (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı [AFAD], 2023). Depremden 26 milyon kişinin doğrudan etkilendiği (Dünya Sağlık Örgütü [DSÖ], 2023a) ve bunların yaklaşık 380 bininin üniversite öğrencisi olduğu düşünülmektedir (Strateji ve Bütçe Başkanlığı [SBB], 2023). Bu depremi yaşamış bireylerde travma sonrası büyüme ve stres belirtilerinin değerlendirilmesi, bu iki yapı arasındaki ilişkinin incelenmesi, depremle ilişkili yaşantıların psikolojik tepkiler üzerindeki etkisinin araştırılması ve travmatik deneyimin stres ve/veya büyümeyle sonuçlanmasında etkili olan başa çıkma mekanizmalarının anlaşılması hem kuramsal birikime hem de psikososyal müdahale uygulamalarına önemli katkılar sağlayabilir.

1.2. Araştırmanın Amacı

Bu çalışma ile 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden yaklaşık iki yıl dört ay sonra deprem bölgesindeki üniversite öğrencilerinde TSSB, TSB ve stresle başa çıkma stratejileri incelenmiş ve bu doğrultuda aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranmıştır:

- (a) Depremzedelerin travma sonrası stres bozukluğu belirti düzeyleri nedir?
- (b) Depremzedelerin travma sonrası büyüme düzeyleri nedir?
- (c) Depremzedelerin stresle başa çıkma stratejilerini kullanma düzeyleri nedir?
- (d) Depremzedelerde olası travma sonrası stres bozukluğu ve olası travma sonrası büyüme görülme yaygınlığı nedir?
- (e) Depremzedelerin travma sonrası stres bozukluğu belirti düzeyleri ile travma sonrası büyüme düzeyleri, sosyodemografik özelliklere göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
- (f) Depremzedelerin travma sonrası stres bozukluğu belirti düzeyleri ile travma sonrası büyüme düzeyleri, depreme maruz kalma özelliklerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
- (g) Travma sonrası stres bozukluğu belirti düzeyi ile travma sonrası büyüme düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki var mıdır?
- (h) Kullandıkları stresle başa çıkma stratejileri, depremedelerin travma sonrası stres bozukluğu belirti düzeyini anlamlı bir biçimde yordamakta mıdır?
- (i) Kullandıkları stresle başa çıkma stratejileri, depremedelerin travma sonrası büyüme düzeyini anlamlı bir biçimde yordamakta mıdır?

1.3. Araştırmanın Önemi

1.3.1. Kuramsal Açıdan Önemi

Travma sonrası stres bozukluğu, travmatik yaşantıların ardından ortaya çıkan temel psikopatolojik yapılardan biridir. TSSB'nin Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı'nın üçüncü baskısında (DSM-III) bağımsız bir tanı olarak yer almasından bu yana bu alanda kuramsal gelişim ve araştırma çeşitliliği açısından

kayda değer bir birikim görülmüştür (Weathers ve Keane, 2007). Öte yandan travmatik yaşam olaylarının yalnızca olumsuz psikolojik sonuçlar doğurmadığı, aynı zamanda olumlu değişimlere de yol açabileceği yönündeki bulgular, travma araştırmalarında önemli bir paradigma değişimini beraberinde getirmiştir.

Travma sonrası büyümeyle ilişkin araştırmaların son yıllarda ivme kazanması (Kou vd., 2021) bu alanda yoğunlaşan bilimsel ilginin göstergesi niteliğindedir. Dünyada ve Türkiye’de bu değişkenleri farklı psikolojik travmalar bağlamında ele alan çok sayıda araştırma olsa da (Eissenstat vd., 2022; Littleton vd., 2007; Liu vd., 2017; Teke ve Avşaroğlu, 2021) depremzedeler özelinde nasıl etkileşime girdiğine dair sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Mevcut çalışma ile 6 Şubat depremleri sonrasında gözlenen psikolojik tepkiler; TSSB’nin Bilişsel Modeli (Ehlers ve Clark, 2000), TSB’nin İşlevsel-Betimsel Modeli (Tedeschi ve Calhoun, 2004b) ve Yaşanan Sorunlarla Başa Çıkma Yönelimi Modelinin (Carver vd., 1989) sunduğu kuramsal çerçevede ele alınmaktadır.

1.3.2. Ruh Sağlığı Uygulamaları Açısından Önemi

Türkiye’deki depremlerin sıklığı ve yıkıcılığı göz önünde bulundurulduğunda depremlerin psikolojik etkilerinin incelenmesi daha da önem kazanmaktadır. Öyle ki 1999 İzmit depreminden on yıl gibi uzun sayılabilecek bir zaman sonra dahi toplum örnekleminde TSSB belirtilerinin görülme yaygınlığı %12 olarak bulunmuştur (Karamustafalıoğlu vd., 2023). Aynı çalışmada depremden yaklaşık bir buçuk yıl sonraki TSSB yaygınlığı %15 olarak raporlanmıştır. Bu bulgular, TSSB’nin uzun vadede etkisini sürdürebildiğini ve zaman içinde görece olarak durağanlık kazandığını göstermektedir. Bu durum, travma sonrası iyileştirici çalışmalar için stresle etkili başa çıkma stratejilerinin belirlenmesinin önemli göstergelerindedir.

6 Şubat depremlerinin psikolojik sonuçlarına ilişkin boylamsal çalışmaların azlığı göz önüne alındığında bu kesitsel çalışmanın bulguları, psikolojik tepkilerin zamana bağlı değişimlerinin anlaşılmasına katkı sunabilecektir. Örneğin 6 Şubat depremzedelerinde TSSB yaygınlığının; mart ayında %54 (Han Alpay vd., 2024), nisan ayında %69 (Bilge vd., 2023), mayıs ayında %51 (İlhan vd., 2023) ve temmuz ayında %55 (Aslan ve Önal, 2024) olduğuna dair kesitsel araştırmalar bulunmaktadır.

Mevcut araştırmanın sonuçları, depremden iki yıl dört ay sonraki belirti düzeyinin erken dönem bulgularla karşılaştırılabilmesine olanak sağlayacaktır.

Çin'de meydana gelen Siçuan Depreminden iki yıl sonra depremzedeler arasında TSSB görülme oranı %19 olarak (Guo vd., 2014), 2010 Haiti Depreminden sonra ise %37 olarak raporlanmıştır (Cénat ve Derivois, 2014). Türkiye'de ise bu oran 1999 Marmara Depreminde %24 (Kılıç ve Ulusoy, 2003), 2011 Van Depreminde %17 (Kardaş, 2013) olarak bildirilmiştir. 6 Şubat depremlerinden yaklaşık iki yıl sonra elde edilen bulguların bu gibi farklı coğrafyalardaki depremlerle karşılaştırılması, afet sonrası psikolojik tepkilerin evrensel ve kültüre özgü yönlerinin değerlendirilmesine olanak tanıyabilecektir (Calhoun vd., 2010; Kashyap ve Hussain, 2018; Splevins vd., 2010).

6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgedeki üniversitelerde öğrenim gören öğrenci sayısı yaklaşık 380 bindir (AFAD, 2023). Buna rağmen depremi psikolojik değişkenlerle ele alan tezler arasından yalnızca ikisinin üniversite öğrencilerine odaklandığı görülmektedir (Dursun, 2024). Bu bağlamda üniversite öğrencileri üzerinde yürütülen bu çalışmanın, alandaki önemli bir boşluğu dolduracağı ve afet sonrası psikolojik destek uygulamalarının gelişim dönemlerine duyarlı biçimde yapılandırılmasına katkı sunacağı düşünülmektedir.

Son olarak bu çalışmanın sonuçları, TSSB ve TSB ile ilgili risk faktörlerini ortaya koyarak risk altındaki grupların belirlenmesine, afet sonrası psikososyal müdahale programlarının geliştirilmesine, bireysel sağaltım süreçlerine, toplumu bilinçlendirme çalışmalarına ve afet sonrası ruh sağlığı politikalarının belirlenmesine katkı sağlayabilecektir.

1.4. Sayıtlar

Travma sonrası stres bozukluğu değişkeninin DSM-5 için Travma Sonrası Stres Bozukluğu Kontrol Listesi ile, travma sonrası büyüme değişkeninin Travma Sonrası Büyüme Ölçeği ile ve stresle başa çıkma stratejileri değişkeninin Başa Çıkma Stilleri Ölçeği Kısa Formu ile güvenilir ve geçerli bir şekilde ölçülebileceği kabul edilmiştir. Katılımcıların veri toplama araçlarındaki soruları anlayacak bilişsel yeterliliğe sahip oldukları ve dürüst bir şekilde yanıt verdikleri varsayılmıştır.

1.5. Sınırlılıklar

Araştırmanın kapsamı; yer, zaman, örneklem ve araştırma tasarımı açısından belirli ölçütlerle sınırlandırılmıştır:

(a) Çalışmanın coğrafi kapsamı, 6 Şubat depremlerinden doğrudan etkilenen on bir il ile sınırlıdır. Bu iller Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'dır.

(b) Araştırmanın örnekleme, üniversite öğrencileri ile sınırlıdır.

(c) Araştırmada kesitsel tasarım kullanıldığından elde edilen veriler 6 Şubat 2023 depremlerinden yaklaşık 2 yıl 4 ay sonrasına ait durumu yansıtmaktadır.

(d) Araştırmanın verileri, çevrim içi formlar aracılığıyla erişilebilen ve gönüllü olarak katılım sağlayan bireylerin yanıtlarıyla sınırlıdır.

(e) Çalışmanın verileri anket ve ölçeklerle toplandığı için katılımcı yanıtları belirli seçeneklerle sınırlıdır.

1.6. Tanımlar

6 Şubat depremleri: 06.02.2023 tarihinde Türkiye saati ile 04:17 ve 13:24'te meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerdir (AFAD, 2023).

Travma sonrası stres bozukluğu: Kişinin yaşamına, fiziksel bütünlüğüne veya güvenliğine yönelik bir tehdit algısı yaşadığı ve yoğun korku, dehşet ya da çaresizlik hissettiği bir olaya doğrudan maruz kalması ya da tanıklık etmesi sonucunda gelişebilecek bir bozukluktur (VandenBos, 2015).

Travma sonrası büyüme: Travmatik yaşam olaylarının ardından başa çıkma çabaları sonucunda meydana gelen olumlu değişimlerdir (Tedeschi ve Calhoun, 2004b).

Stresle başa çıkma stratejileri: Bireyin tehdit, zarar ve kayıpları önlemeye, azaltmaya veya bu tür deneyimlerle bağlantılı olarak ortaya çıkan stresi hafifletmeye yönelik çabalarıdır (Carver, 2013).

BÖLÜM II

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Psikolojik Travmalar

Travma sözcüğü 19. yüzyılın başlarında deri yüzeyindeki ciddi yırtılmalar için kullanılmıştır. Bu yüzyılın ikinci yarısından itibaren literatürde travmaların psikolojik yönünü vurgulayan travmatik nevroz ve travmatik histeri gibi kavramlar yer almaya başlamıştır (Jones ve Wessely, 2007). TSSB'nin 1980 yılında yayınlanan Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı'nın üçüncü baskısında (DSM-III) ayrı bir bozukluk olarak yer alması psikolojik travma üzerine yapılan bilimsel çalışmalarda uzun süreli ve verimli bir dönemi başlatmıştır (Weathers ve Keane, 2007).

Stresörlerin büyüklük, sıklık, süre, karmaşıklık, önceden tahmin edilebilirlik ve kontrol edilebilirlik gibi faktörler açısından çeşitlilik göstermesi; sıradan stresörlerle travmatik stresörleri birbirinden ayıran keskin sınırların olmaması ve bir olayın stresli olarak algılanmasının öznel değerlendirmeye bağlı olması gibi sebepler travmanın üzerinde uzlaşmış, kapsamlı ve genel bir tanımının yapılmasını güçleştirmiştir. Ancak TSSB'nin DSM'deki "A kriterleri", travmanın tanımı için genel bir standart olmuştur (Weathers ve Keane 2007).

DSM-III'te A kriteri, "Hemen hemen herkeste ciddi stres belirtilerine yol açacak belirgin bir stresörün varlığı" olarak tanımlanmıştır (APA, 1980). Yedi yıl sonra bu tanım "Kişinin, olağan insan deneyimlerinin dışında kalan ve hemen hemen herkes için belirgin şekilde stresli olabilecek bir olay yaşaması" şeklinde revize edilmiştir. Ayrıca travmatik olaylara "Kişinin evinin veya içinde yaşadığı ortamın aniden

yıkılması” gibi örnekler verilmiştir (APA, 1987). İzleyen el kitaplarında bu tanım yeniden gözden geçirilmiş ve nihayetinde DSM-V-TR’de bireyin travmatik olayı doğrudan yaşaması, başkalarının yaşadığı travmaya tanık olması, yakın aile üyesinin ya da arkadaşının travmaya maruz kaldığını öğrenmesi veya olayın rahatsız edici ayrıntılarına yoğun biçimde maruz kalması bu kriterin karşılanması için temel ölçütler olarak belirlenmiştir (APA, 2022).

2.1.1. Potansiyel Travmatik Yaşam Olayları

Travmatik yaşam olayları; genellikle beklenmedik ve kontrol edilemeyen bir biçimde ortaya çıkan, bireyin duygu ve bilişlerini bütünleştirme yeteneğini aşan, çoğu zaman başa çıkma kaynaklarını zorlayan ve kişiyi güçsüz, çaresiz ve korkulu hissettiren deneyimlerdir (Wang vd., 2023). Fiziksel saldırı, cinsel saldırı, esaret, kaza, yaşamı tehdit eden hastalıklar ve doğal afetler bu yaşantılara örnek olarak verilebilir (Weathers vd., 2013).

2.1.2. Potansiyel Travmatik Yaşam Olayı Olarak Deprem

Doğal afetler; ani başlangıçları, hızlı etkileri ve çoğunlukla topluca yaşanmalarıyla ayırt edilmektedir (McFarlane ve Norris, 2006). En yaygın doğal afet türlerinden biri olan depremler, maruz kalanlarda çeşitli ruhsal rahatsızlıkların gelişmesine neden olabilmektedir (Dell’Osso vd., 2011). McCaughey ve arkadaşlarına göre (1994) depremlerin psikolojik stres yaratma potansiyelini artıran etkenler arasında; ne zaman gerçekleşeceğinin kesin olarak öngörülememesi, ani ve yıkıcı etkiler yaratması, sonuçlarının açıkça hissedilmesine rağmen nedenlerinin kolay anlaşılabilmesi ve kontrol edilemez olması yer almaktadır. Depremler, bireylerin günlük yaşamlarına devam ettiği sırada köklü değişimlere (ani ölüm, yaralanma ve ciddi yapısal yıkımlar gibi) sebep olmaktadır. Bu ani ve kontrolsüz doğaları, yoğun çaresizlik ve tehdit algısına neden olarak olayın anlamlandırılmasını zorlaştırmaktadır. Ayrıca depremlerin artçı sarsıntıları ilk travmatik yaşantının yeniden deneyimlenmesine neden olarak bireyin sürekli tetikte kalmasına yol açabilmektedir.

2.1.3. 6 Şubat Depremleri

2023 Kahramanmaraş depremleri ya da 2023 Türkiye-Suriye depremleri olarak da bilinen depremler, 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye saati ile 04:17 ve 13:24'te Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelmiştir. Depremlerin büyüklüğü Mw 7.7 ve Mw 7.6'dır. Bu depremlerden on dört gün sonra 20 Şubat 2023'te saat 20:04'te Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Mw 6.4 büyüklüğünde bir başka deprem daha kaydedilmiştir (SBB, 2023). Depremden sonraki bir yıllık süreçte, yaklaşık 620'si Mw 4.0'dan büyük olmak üzere 54 bin artçı sarsıntı meydana gelmiştir (Alkan vd., 2024).

Depremler yaklaşık 400 bin km²'lik bir alanda etkili olmuştur. Yaklaşık 500 bin bina hasar almış ve bölgenin altyapısı ciddi şekilde zarar görmüştür (SBB, 2023). Afet; Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Elazığ, Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman illerini doğrudan etkilemiştir (AFAD, 2023). Depremlerden etkilenen bölgede nüfus yaklaşık olarak 14 milyondur ve bu sayı ülke nüfusunun yaklaşık %16,4'üne karşılık gelmektedir (SBB, 2023).

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Türkiye ve Suriye'de bu felaketten doğrudan etkilenen kişi sayısı 26 milyondur. Bunların 5 milyondan fazlası savunmasız grup içinde değerlendirilmektedir (DSÖ, 2023a). 6 Şubat'tan 4 Haziran'a kadar geçen sürede 216 binin üzerinde kişi deprem bölgesinden Türkiye'nin farklı illerine tahliye edilmiştir. Ayrıca aynı tarihte yaklaşık 3 milyon kişinin çadır ve konteyner gibi geçici barınma alanlarında yaşamını sürdürdüğü bildirilmiştir (DSÖ, 2023b).

6 Şubat depremleri büyüklüğü, yıkıcılığı ve etki alanı itibarıyla Türkiye'de meydana gelen en büyük sismik olaylar arasında yer almaktadır. Bu anlamda 1939 Erzincan (Mw 7.9) ve 1999 Kocaeli (Mw 7.6) depremlerinden daha fazla can kaybına neden olmuştur. 6 Şubat depremlerinde 115.353 kişinin yaralandığı, 50.783 kişinin ise yaşamını yitirdiği açıklanmıştır (AFAD, 2023).

2.1.3.1. Deprem Bölgesinin Sosyodemografik Özellikleri

Strateji ve Bütçe Başkanlığına göre (2023) Türkiye'deki 18-29 yaş arası genç yetişkin nüfusun %16,7'si (yaklaşık 2,6 milyon kişi) depremden etkilenen on bir ilde yaşamaktadır. Türkiye'nin ortanca yaşı 33,5 iken Diyarbakır ve Malatya hariç diğer

deprem illerindeki ortanca yaş, ülke genelinden daha düşüktür. Bu da bölge nüfusunun görece daha genç bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Bölgedeki kadın ve erkek nüfus oranları sırasıyla %49,7 ve %50,3'tür.

2.1.3.2. Depremün Üniversitelere Etkisi

6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen iller, aynı zamanda çok sayıda üniversitenin faaliyet gösterdiği yükseköğretim merkezleridir. Adana ilinde Çukurova Üniversitesi ile Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi; Adıyaman'da Adıyaman Üniversitesi; Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi; Elazığ'da Fırat Üniversitesi; Gaziantep'te Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi; Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi ile İskenderun Teknik Üniversitesi; Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam Üniversitesi ile İstiklal Üniversitesi; Kilis'te Kilis 7 Aralık Üniversitesi; Malatya'da İnönü Üniversitesi ile Turgut Özal Üniversitesi; Osmaniye'de Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ve Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi yer almaktadır (Arslan, 2024). Bu üniversitelerde 380 bin öğrenci ve 45 bin akademik ve idari personel bulunmaktadır (SBB, 2023). Depremin meydana geldiği 2022/2023 eğitim öğretim yılında bu üniversitelerde 110.255 ön lisans, 216.382 lisans, 37.594 yüksek lisans ve 7.708 doktora öğrencisi kayıtlıdır (Yükseköğretim Kurulu [YÖK], 2025).

Depremler yarıyıl tatili ya da bahar dönemi başlangıcında yaşanmıştır. Depremde toplam 1.589 öğrenci ve 148 akademik ve idari personel hayatını kaybetmiştir. Ayrıca deprem bölgesindeki üniversite kampüslerinde 4 bina yıkılmış, 127 bina ağır hasar almış, 427 bina ise orta veya az hasar görmüştür (YÖK, 2023). YÖK, depremin etkileri nedeniyle 2022/2023 eğitim-öğretim yılının bahar döneminin ülke genelinde uzaktan eğitim yoluyla tamamlanmasına karar vermiştir (Telli ve Altun, 2023).

2.1.4. Depremlerin Travma Sonrası Sonuçları

Travmatik yaşam olaylarına maruz kalmak, çeşitli ruhsal bozuklukların ortaya çıkmasında önemli bir belirleyici olarak değerlendirilmektedir (Contractor vd., 2020). Akut stres bozukluğu, dissosiyatif bozukluklar, özgül fobiler, anksiyete bozuklukları, depresyon ve TSSB, travmatik bir deneyim sonrasında gelişebilen

başlıca duygusal bozukluklardır (VandenBos, 2015, s. 814). Hyland ve arkadaşlarına göre (2025) 6 Şubat depremlerini yaşayan bireylerde psikolojik stresin gizil yapısı peritratmatik dissosiyasyon, peritratmatik stres, anksiyete/depresyon ve travma sonrası stres semptomları olmak üzere dört faktörden oluşmaktadır. Bunlar arasından TSSB, depremezelerde en sık görülen ruhsal bozukluklardan biridir (Cénat vd., 2020).

2.2. Travma Sonrası Stres Bozukluğu

TSSB, Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabına 1980 yılında eklenmiştir (Çolak vd., 2010). Başlangıçta anksiyete bozukluğu olarak sınıflandırılırken DSM-V'den itibaren "Travma ve Stresörle İlgili Bozukluklar" adı verilen yeni bir kategoriye dahil edilmiştir (Sapmaz vd., 2017; Şar, 2010).

2.2.1. Tanımı ve Belirtileri

TSSB; korku, dehşet veya çaresizlik duygularına yol açan ve bireyin fiziksel bütünlüğüne, güvenliğine veya yaşamına yönelik tehdit olduğuna inandığı bir olay yaşaması veya tanık olması sonucu ortaya çıkabilen bir bozukluktur (VandenBos, 2015, s. 815). Farklı araştırmacılar doğrulayıcı faktör analizleri kullanarak TSSB'nin iki, üç ya da dört faktörlü modellerine kanıtlar bulmuştur (Friedman vd., 2011). Ancak DSM-V-TR'de bu bozukluk, dört belirti kümesinde ele alınmaktadır (APA, 2022):

İstenç dışı yaşama: Kişinin travmatik olaydan sonra olayı istemsiz biçimde tekrar tekrar hatırlaması, olayla ilgili rahatsız edici rüyalar görmesi, olayı yeniden yaşıyormuş gibi hissetmesi veya davranması, olayı hatırlatan uyaranlarla karşılaştığında yoğun duygusal sıkıntı yaşaması ve bu uyaranlara karşı belirgin fiziksel tepkiler vermesidir.

Kaçınma: Travmatik olaydan sonra olayla ilişkili uyaranlardan sürekli biçimde kaçınmadır. Travmatik olayla ilgili rahatsız edici anı, düşünce veya duygulardan kaçınma çabaları ve bunları tetikleyen insan, yer, konuşma, nesne veya durumlardan uzak durma çabaları olarak iki şekilde ortaya çıkabilir.

Bilişlerde ve duygudurumda olumsuz değişiklikler: Kişinin olaya dair bazı bölümleri hatırlayamaması; kendisiyle, başkalarıyla veya dünyayla ilgili olumsuz

inançlar geliřtirmesi; olayın neden ve sonuçlarına iliřkin dūřünceleri çarpıtması; sürekli olumsuz duygudurum yařaması; önemli etkinliklere ilgi veya katılımı da belirgin azalma göstermesi; insanlardan uzaklařtıđını hissetmesi ve sürekli bir biçimde olumlu duyguları deneyimleyememesidir.

Uyarılma ve tepki gösterme biçiminde belirgin deđişiklikler: Travmatik olay sonrası bireyin uyarılma düzeyinde artış olması ve tepki verme biçiminde deđişiklikler ortaya çıkmasıdır. Bu deđişiklikler kışkırtma olmadan veya çok az kışkırtmayla saldırganlıkla dıřa vurulan öfke patlamaları, dikkatsizce veya kendine zarar veren davranıřlar, sürekli tetikte olma hali, aşırı irkilme tepkileri, dikkat dađınıklığı ve uyku sorunları gibi belirtilerle ortaya çıkabilmektedir.

2.2.2. Travma Sonrası Stres Bozukluđunun Psikolojik Modelleri

2.2.2.1. Erken Davranıřçı Modeller

TSSB'yi açıklamaya yönelik ilk kuramsal yaklařımlar fobik davranıřların nasıl geliřtiđini açıklayan modellerden esinlenmiřtir. Fobilerin oluřumu, Pavlov'un klasik kořullanma kuramı çerçevesinde ele alınmıř ve nötr bir uyarının korkutucu bir deneyimle eřleşmesi sonucunda önceden zararsız olan uyarının tehdit algısını tetikleyen bir nitelik kazandıđı öne sürülmüřtür (Bryant, 2021, s. 98).

2.2.2.2. Korku Kořullandırma Modelleri

Bu modeller, TSSB'nin nörobiyolojik temellerini açıklamada önemli bir kuramsal çerçeve sunmaktadır. Korku kořullandırma modeline göre organizma travmatik bir olay karřısında "savař ya da kaç" yanıtını devreye sokar. Bu da korku sistemiyle iliřkili nörodevrelerdeki etkinliđi başlatır. Evrimsel olarak uyum sađlayıcı olan bu tepki normalde tehlikeyi tanıma, savunma ya da kaçma davranıřlarını düzenleme ve gelecekte benzer tehlikeleri hızla fark etme iřlevlerini yerine getirir. Ancak bu sistem aynı zamanda TSSB'nin geliřmesine katkıda bulunabilir (Amstadter vd., 2009).

Travma sırasında artan katekolamin düzeylerinin, anıların aşırı řekilde pekiřmesine yol açarak istemsiz řekilde hatırlama ve yeniden deneyimleme semptomlarının ortaya çıkmasında rol oynadıđı dūřünölmektedir. Travmanın ardından

olayın zihinde tekrar tekrar canlanması da bu hatalı bellek izlerinin pekişmesine neden olabilmektedir. Bu sebeple TSSB'si olan bireylerde öğrenilmiş korku tepkilerinin sönümlenmesinde ciddi güçlükler gözlenmektedir (Amstadter vd., 2009).

2.2.2.3. Dissosiyatif Modeller

Bu yaklaşıma göre travma yaşayan bireyler, maruz kaldıkları yoğun stresle başa çıkabilmek için farkındalıklarını travmatik olaydan ayırarak dissosiyatif tepki (örneğin dissosiyatif amnezi, duygusal donukluk ve depersonalizasyon) geliştirirler (Bryant, 2021, s. 102). Bu tepkiler, bireyin yaşadığı travmatik deneyime karşı geliştirdiği içsel bir uzaklaşma mekanizmasıdır. Bu süreç ani ve yoğun acıyı, çaresizlik ve güçsüzlük duygularını kesintiye uğratarak bireyi olayın tamamını algılamaktan korur.

Dissosiyasyon, travmatik anıların bilişsel olarak işlenmesini ve açık belleğe entegre edilmesini engelleyerek TSSB gelişiminde kritik bir rol oynamaktadır (Breh ve Seidler, 2007, s. 54). Travma anında yaşanan dissosiyasyonun (peritravmatik dissosiyasyon), TSSB'yi öngörme açısından güçlü bir belirleyici olduğu değerlendirilmektedir (Breh ve Seidler, 2007; Ozer vd., 2003; Vance vd., 2018; van der Hart vd., 2008).

2.2.2.4. Bilgiyi İşleme Modelleri

Bilgiyi işleme modelleri TSSB'yi bellek ve bilişsel işlevler çerçevesinde ele almaktadır (Foa vd., 1989; Litz ve Keane, 1989). Bu modeller temelde Lang'ın (1977) duyguların bellekte nasıl temsil edildiğine dair kuramına dayanmaktadır. Lang'a göre duygular üç temel bileşeni içeren bellek ağlarında depolanır: (1) duygusal tepkiyi ortaya çıkaran uyaranlar; (2) bu uyaranlar tarafından tetiklenen sözel, bilişsel, fiziksel ve davranışsal tepkiler ve (3) uyaranların ve ilişkili tepkilerin anlamı hakkında bilgi.

Bilgiyi işleme modeline göre travma ile ilişkili bilgiler bellekte çok boyutlu ve tehdit odaklı ağlar hâlinde organize olur. Bu ağlar, çevresel ya da içsel uyaranlarla (örneğin iç konuşmalar, travmatik imajlar ya da bedensel uyarılmışlık hâli) kolaylıkla aktive olabilir. Bu ağlara ilişkin bilgilerin bilinçli şekilde hatırlanması her zaman kolay değildir. Çünkü bu içerikler ya bilinçli olarak bastırılır ya da uygun çağrışım

ipuçlarının yokluğunda erişilemez hâle gelir. Travmatik anıların yarattığı sıkıntı, bireyin bu anılardan kaçınmasını motive eder. Bu süreç, travmatik bilgilerin erişimini kısıtlayarak kısa vadede rahatsızlığı azaltsa da uzun vadede anıların işlenmesini engelleyerek TSSB semptomlarının sürmesine yol açar (Litz ve Keane, 1989, s. 253).

TSSB'nin belirtileri seçici dikkat, çağrışımsal duyarlılık ve yanıt eğilimleriyle de şekillenir. Örneğin travma ile ilişkili ipuçlarına karşı dikkat yanlılığının olması, bu bireylerin tehdit edici uyaranlara istemsiz şekilde odaklandığını göstermektedir. Artan fizyolojik uyarılmışlık da bu süreci pekiştirir. Belirli bir ipucu, travmatik belleği aktive ederek aşırı uyarılma, yanlış yorumlama, rahatsız edici imajlar ve bilişsel kaçınma davranışlarını tetikleyebilir. Bu durum, bir yandan travmanın yeniden deneyimlenmesine yol açarken diğer yandan kaçınma eğilimini güçlendirerek semptom döngüsünü sürdürür. Sonuç olarak travmatik uyaranlara verilen dikkat, bellek erişimi ve kaçınma stratejileri arasındaki etkileşim TSSB'nin hem ortaya çıkmasında hem de devamında önemli bir rol oynar (Litz ve Keane, 1989, s. 254).

2.2.2.5. Bilişsel Modeller

Bilişsel modeller, TSSB'nin gelişiminde aşırı olumsuz değerlendirmeler ile otobiyografik bellek süreçlerindeki bozulmalar üzerinde durmaktadır (Bryant, 2021, s. 98). Ehlers ve Clark'a (2000) göre TSSB'si olan bireyler travmayı süreyle sınırlı bir olay olarak göremezler ve bu olayın gelecekteki yaşamlarında kalıcı olumsuz etkiler yaratacağına inanırlar. Model, bu bireylerin travma ve sonuçlarına ilişkin olumsuz değerlendirmeler yaptığını, bunun da süregiden ciddi bir tehdit algısı yarattığını öne sürmektedir. Bu tehdit algısı dışsal (örneğin dünyanın tehlikeli olduğu inancı) ya da içsel (örneğin kişinin kendini yetersiz görmesi) olabilir.

TSSB yaşayan bireylerde travma sırasında kodlanan bilgiler büyük ölçüde duyuşsal nitelikte olduğu için normal otobiyografik bellek sistemine tam olarak entegre edilememektedir. Bu durum da travmatik anıların parçalanmış, dağınık ve anlatısal bütünlükten yoksun olmasına yol açmaktadır (Amir vd., 1998). Bu bireyler ayrıca travma ve sonrasına dair olumsuz anıları hatırlama eğilimindedir. Tehdit algıları arttığı için de çevrelerindeki olası tehlikelere karşı aşırı duyarlı hale gelirler ve sürekli olarak tehdit kaynaklarına odaklanırlar (Ehlers ve Clark, 2000). Travmatik anılar uyumlu ve uyumsuz ruminasyon olmak üzere iki farklı şekilde hatırlanmaktadır. Bunlardan ilki,

bireyin belirli bir anıyı bilinçli olarak hatırlamaya çalışmasıyla gerçekleşirken ikincisi, çağrışımlarla istemsiz şekilde tetiklenerek bireyin kontrolü dışında gelişir. İstemsiz (girici) geri çağırma türü TSSB'nin önemli yordayıcılarından biridir (García vd., 2017).

2.2.2.6. Sosyal Modeller

Geleneksel bağlanma kuramına göre insanlar, tehdit ve tehlike durumlarında kendilerini önemli kişilere yakınlık arayışına yönelten doğuştan bir eğilimle dünyaya gelirler. Bağlanma figürleriyle yaşanan erken deneyimler, bireyin başkalarının erişilebilirliği ve duyarlılığına dair beklentilerini ve tehditlerle başa çıkma yollarını şekillendirir (Ein-Dor vd., 2011). İnsanlar gerçek ya da sembolik tehditlerle karşılaştığında bağlanma temsillerine yönelme eğilimindedir (Mikulincer vd., 2002). Bireyin başkalarıyla kurduğu yakın ilişkilerde kaygı ve kaçınmayla şekillenen olumsuz beklenti ve davranış örüntüleri, TSSB'ye yatkınlığı artırmaktadır (Dieperink vd., 2001; O'Connor ve Elklit, 2008).

Bu kuramlar ayrıca sosyal desteğin TSSB semptomlarını azaltmada önemli bir rol oynadığına dikkat çekmektedir. Sosyal destek, bireyin sosyal ağındaki etkileşimlerin algılanan kalitesi olarak tanımlanmaktadır ve bireyin travmaya yönelik tepkisini etkileyebilen koruyucu faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir (Alipour ve Ahmadi, 2020).

2.2.2.7. Duygu Düzenleme Modelleri

TSSB'nin temelinde korku ve kaygı bulunsa da utanç, suçluluk, öfke ve tiksinti gibi diğer olumsuz duygular da bozukluğun oluşumunda ve sürmesinde önemli rol oynamaktadır (McLean ve Foa, 2017). Duygu düzenleme, bireyin hangi duyguları yaşayacağını ve bu duyguları nasıl deneyimleyip ifade edeceğini belirlemesine yardımcı olan süreçlerdir (Gross, 1998). Çeşitli araştırmalar, TSSB'si olan bireylerin duygu düzenleme konusunda önemli güçlükler yaşadığını desteklemektedir (Seligowski vd., 2015).

Duygu düzenleme modelleri TSSB'nin gelişiminde prefrontal korteksin limbik sistem üzerindeki etkisini de vurgulamaktadır (Shalev vd., 2017). Frontal lob;

dürtü, duygulanım ve duyu durum dengesinin düzenlenmesinde etkin rol oynamaktadır. TSSB'si olan bireylerin prefrontal korteksinin yeterince aktif olmaması, olumsuz duyguların düzenlemesini güçleştirmektedir. Buna paralel olarak birçok TSSB semptomunun limbik sistemdeki yapıların hiperaktivitesinden kaynaklandığı tahmin edilmektedir (Koenen vd., 2001).

2.2.3. Travma Sonrası Stres Bozukluğunu Değerlendirme

TSSB'nin DSM-III'te resmi olarak tanımlanmasının ardından bozukluğun düzeyini belirlemek, müdahale yöntemleri geliştirmek ve ilişkili faktörleri incelemek amacıyla yapılan çalışmalarda bir artış yaşanmıştır (Tedeschi vd., 2022, s. 92). Bu süreçte yaygın olarak psikometrik ölçekler ve yapılandırılmış klinik görüşmeler kullanılmıştır.

Yapılandırılmış klinik görüşmeler; tanı güvenilirlik ve geçerliliğini artırmaya, tanı atlanmasını önlemeye, ortak bir terminoloji oluşturmaya, epidemiyolojik veri sağlamaya ve psikiyatrik değerlendirmeleri belirli bir standarda oturtmaya yardımcı olur (Elbir vd., 2019). DSM-5 Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme Klinisyen Versiyonu (First vd., 2016), DSM-5 için Klinisyen Tarafından Uygulanan TSSB Ölçeği (Weathers vd., 2018), TSSB Belirti Ölçeği Görüşmesi (Foa ve ark., 2016), TSSB için Yapılandırılmış Görüşme Formu (Davidson vd., 1997a) ve Anksiyete Bozuklukları Görüşme Çizelgesi (Brown ve Barlow, 2014) TSSB'yi değerlendirmede kullanılan başlıca yapılandırılmış klinik görüşme araçlarıdır.

Öz bildirim ölçekleri ise bireyin kendisiyle ilgili bilgi vermesine dayanan ölçme değerlendirme araçlarıdır. Bu tür araçlar, TSSB belirti şiddetini ölçmeye yardımcı olmakta ve genellikle belirli kesme puanları aracılığıyla olası tanıya yönelik ön değerlendirme sağlamaktadır. Uygulama kolaylığı ve zaman tasarrufu sağlaması nedeniyle sıkça tercih edilmektedir (Livingston vd., 2021). TSSB'yi değerlendirmek amacıyla Olayların Etkisi Ölçeği (Weiss ve Marmar, 1997) MMPI-2 Keane TSSB Ölçeği (Keane vd., 1984), Travma Sonrası Stres Tanı Ölçeği (Foa vd., 1997), DSM-5 için Travma Sonrası Stres Bozukluğu Kontrol Listesi (Blevins vd., 2015), Davidson Travma Ölçeği (Davidson vd., 1997b) ve Deprem Sonrası Travma Düzeyini Belirleme Ölçeği (Tanhan ve Kayri, 2013) gibi ölçme araçları geliştirilmiştir.

2.2.4. Depremzedelerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu

76.101 depremzedeyi kapsayan bir meta analizde deprem sonrası TSSB'nin görülme yaygınlığı %23,66 olarak bulunmuştur (Dai vd., 2016). Bu oran bazı demografik ve travmaya özgü faktörlere göre anlamlı düzeyde değişmektedir. Örneğin depremden sonraki dokuz ayda TSSB yaygınlığı %28,76 iken dokuz aydan sonra bu oran %19,48'e düşmektedir. Demografik özellikler açısından kadınlarda %34,82, erkeklerde %22,57; ilkökul ve altı eğitim düzeyine sahip bireylerde %31,56, daha üst eğitim düzeyindekilerde %19,76'dır. Travmaya özgü faktörler açısından ise evi hasar görenlerde %38,49, görmeyenlerde %23,97; yas yaşayanlarda %39,10, yaşamayanlarda %19,92; yaralananlarda %23,28, yaralanmayanlarda %9,63 ve ölüme tanıklık edenlerde %26,28, etmeyenlerde %14,69'dur.

2.2.4.1. Farklı Ülke Depremzedelerinde Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Deprem sonrası psikolojik semptomların zaman içindeki değişimini ele alan boylamsal araştırmalar bazı belirtilerin zamanla azalma gösterebileceğine işaret etmektedir. 2011 yılında Yeni Zelanda'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki Christchurch Depreminden 4-7 ay ve 10-11 ay sonra 600 yetişkin üzerinde yürütülen çalışmanın sonuçlarına göre iki ölçüm noktası arasında akut stres bozukluğu %43'ten %10'a, depresyon %5'ten %2'ye ve anksiyete %23'ten %9'a gerilemiştir (Achterhof vd., 2018).

Bazı sosyodemografik ve travmaya maruziyet özellikleri, TSSB'nin düzeyini etkileyebilmektedir. 2012 yılında Çin'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki Yiliang Depreminden üç ay sonra 318 yetişkin üzerinde gerçekleştirilen bir çalışmada daha ileri yaştakilerin, evlilerin ve lise eğitimini tamamlamamış kişilerin daha yüksek düzeyde TSSB belirtisine sahip olduğu rapor edilmiştir (K. Wu vd., 2015).

Büyüklüğü ve etkilediği nüfusla dikkat çeken 2008 Siçuan Depremi, TSSB üzerine çok sayıda çalışmaya konu olmuştur. Wu ve arkadaşlarının (2016) depremden bir yıl sonra 18-68 yaş arasındaki 2080 yetişkinle yürüttükleri araştırmada olası TSSB yaygınlığı %40,1 olarak bulunmuştur. Özellikle düşük gelirli kişilerin, geçici barınma alanlarında yaşayanların ve daha az sosyal desteğe sahip olanların TSSB yaşama ihtimallerinin daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

Aynı depremden bir yıl sonra yetişkin bir örneklem grubunda en sık bildirilen TSSB semptomu %58,7 oranla “yeniden deneyimleme” olmuştur. Ayrıca kadınlarda, 18-30 yaş grubundakilerde, üniversite altı eğitim düzeyine sahip olanlarda ve travmaya daha fazla maruz kalanlarda TSSB görülme oranı anlamlı derecede daha yüksektir (Jin vd., 2014b).

Başka bir araştırmada da aynı depremden bir yıl sonra yetişkin bireylerde TSSB semptomlarının yaygınlığı %56,8 olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmada TSSB'nin intrüzyon (yeniden deneyimleme) ve aşırı uyarılma semptomlarının TSB'yi en güçlü şekilde öngören faktörler olduğu ortaya konmuştur (Xu ve Liao, 2011).

Bazı çalışmalarda da semptomların uzun vadede ne sıklıkla görüldüğü incelenmiştir. Örneğin Siçuan Depreminde beş buçuk yıl sonra 362 yetişkinle yürütülen bir çalışmaya göre aşırı tetikte olma ve konsantrasyon güçlüğü en sık bildirilen belirtilerdir. Ayrıca TSSB ile en güçlü ilişki gösteren başa çıkma stratejileri kendini suçlama ve madde kullanımındır (Peters vd., 2021).

Çocukluk ve ergenlik döneminde travmaya maruz kalmanın yetişkinlikteki etkilerini inceleyen çalışmalar, gelişimsel dönemlerin TSSB üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır. Siçuan Depreminde on iki yıl sonra genç yetişkinlerin %16,18'inde TSSB belirtileri varlığını sürdürmektedir. Aynı araştırmada travmaya erken ergenlik döneminde maruz kalanların daha sonraki yaşamlarında daha yoğun TSSB belirtisi gösterme eğiliminde oldukları tespit edilmiştir (Xu vd., 2022).

Bazı çalışmalar TSSB semptomlarının sürmesinde bilişsel süreçlerin etkisini incelemiştir. Örneğin 8,8 büyüklüğündeki 2010 Şili Depreminde maruz kalan 18-84 yaş arasındaki 351 katılımcıda depremden iki yıl sekiz ay sonra saplantılı düşünmenin TSSB'nin aşırı uyarılma, kaçınma ve yeniden yaşama olmak üzere üç semptomuyla da ilişkili olduğu bulunmuştur (García vd., 2015). Yiliang Depreminde üç ay sonra 318 yetişkin üzerinde gerçekleştirilen bir çalışmada ise daha yüksek deprem maruziyet düzeyinin, derin düşünmenin ve depresyonla ilgili ruminasyonun TSSB ile ilişkili olduğu bulunmuştur (K. Wu vd., 2015).

Alanyazında afet sonrası gönüllü faaliyetlerin psikolojik sonuçlarını ele alan araştırmalar da bulunmaktadır. Örneğin 2011 yılında meydana gelen 9,0 büyüklüğündeki Büyük Doğu Japonya Depreminde kırk ay sonra 494 tıp fakültesi öğrencisi üzerinde yürütülen bir çalışmaya göre afet sonrası gönüllü faaliyetlere

katılmanın stres semptomlarının azalmasıyla anlamlı bir ilişkisinin olmadığı tespit edilmiştir (Anderson vd., 2015).

2.2.4.2. Türkiye'deki Geçmiş Depremlerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Marmara Depreminden sonra farklı zaman dilimlerinde yapılan topluluk temelli araştırmalarda TSSB oranı %8 ile %63 arasında değişmektedir. TSSB gelişiminde öne çıkan risk etmenleri arasında ise kadın cinsiyeti, bireyde ya da ailesinde psikiyatrik hastalık öyküsünün bulunması, geçmiş travmatik yaşantıların varlığı, yalnız yaşama, kaynak kaybı yaşama, depremin nesnel ve öznel şiddeti, yakın kaybı, düşük eğitim düzeyi, ileri yaş ve arama-kurtarma çalışmalarına katılmış olma yer almaktadır (Aker, 2006).

2011 Van Depreminden bir buçuk yıl sonra 1059 depremzede üniversite öğrencisi arasında yüksek düzeyde travmatik stres yaygınlığı %17,0 olarak bulunmuştur. Ayrıca TSS düzeyi üzerinde en büyük etkiyi umutsuzluk göstermiştir (Kardaş, 2013). Aynı depreme ilişkin yedi yıl sekiz ay gibi daha uzun vadeli etkileri inceleyen bir başka çalışmada ise travmatik kayıp yaşamış depremzedelerin TSS belirti düzeylerinin kayıp yaşamayanlara kıyasla daha yüksek olduğu gözlenmiştir (Şenyüz vd., 2021).

Van Depreminden sonra farklı meslek gruplarında TSSB belirtilerine ilişkin araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Örneğin depremden iki yıl üç ay sonra depremzede sağlık çalışanları arasında orta ve yüksek düzeyde TSSB yaygınlığı sırasıyla %45,5 ve %15,7 olarak bulunmuştur (Kaya, 2015). Depremden dört ay sonra 630 öğretmen üzerinde yürütülen çalışmada ise kadın cinsiyeti, can kaybı yaşama, afete maruz kalma düzeyi, çaresiz başa çıkma, kişinin kendisi ve dünya hakkında olumsuz travma sonrası bilişleri TSSB'yi yordayan faktörler olarak bulunmuştur (Elçi, 2021).

2.2.4.3. 6 Şubat Depremlerinde Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Son yıllarda yaşanan büyük ölçekli afetlerle birlikte Türkiye örneğine yönelik çalışmalar daha da önem kazanmıştır. Bu bağlamda 6 Şubat 2023'te meydana

gelen ve birçok ilde yıkıcı sonuçlara yol açan depremler, TSSB ve diğer psikolojik etkilerin incelenmesi açısından önemli bir odak noktası haline gelmiştir.

Depremden kısa süre sonra yapılan çalışmalar, afetin bireyler üzerindeki akut etkilerine ışık tutmuştur. Depremden iki ay sonra güvenli bölgedeki yurtlara yerleştirilen yetişkin 488 depremzede üzerinde yürütülen bir araştırmanın bulguları, bireylerin %75,2'sinin şiddetli travma yaşadığını göstermiştir. Ayrıca kadın olmak, psikolojik destek aramak, depreme bağlı sağlık sorunları yaşamak, depreme bağlı maddi kayıplarla karşılaşmak ve depremden sonra sigara kullanımının artması depreme bağlı travmanın anlamlı yordayıcılarıdır (Kocakaya vd., 2024).

Baş çıkma becerileri ve duygu düzenleme kapasiteleri depremzedelerde TSSB'yi etkileyen önemli faktörler arasında yer almaktadır. Bu bağlamda geçici konutlarda kalan yetişkin depremzedelerle yürütülen bir araştırmada duygu düzenleme güçlüklerinin TSSB için önemli bir risk faktörü olduğu belirlenmiştir. Buna karşılık dini baş çıkma, olumlu yeniden değerlendirme ve sosyal destek arama gibi stratejiler TSSB'ye karşı koruyucu rol oynayan baş çıkma biçimleri olarak öne çıkmıştır (Çağlar, 2025).

Baş çıkma stratejilerinin etkisi, farklı yaş gruplarında da gözlemlenmiştir. Depremden dört ay sonra Hatay ilinin Kırıkhan ilçesinde gerçekleştirilen ve ergenler ile genç yetişkin bireyleri kapsayan bir çalışmada deprem maruziyeti, problem odaklı baş çıkma ve sosyal destek arama stratejilerinin TSS düzeylerini anlamada anlamlı bir rol oynadığı ortaya konmuştur (Can Gür, 2024). Bu bulguları destekler nitelikte, 596 yetişkinden oluşan bir örnekleme yürütülen bir başka çalışmada TSSB ile kaygı tepkileri arasındaki ilişkide baş çıkma esnekliği ve duygu düzenleme güçlüklerinin aracı değişkenler olarak işlev gördüğü belirlenmiştir (Kocayigit vd., 2024).

Öte yandan bazı çalışmalar TSSB ile pozitif psikolojik kaynaklar arasındaki ilişkileri ele almıştır. 6 Şubat depremlerinden bir yıl sonra 18 ile 52 yaş aralığındaki 317 yetişkin katılımcıdan elde edilen veriler, TSSB ile öz şefkat arasında negatif yönlü bir ilişki olduğunu göstermiştir. Araştırmacılar öz şefkatin travmatik deneyimin olumsuz psikolojik sonuçlarına karşı koruyucu bir faktör olduğunu vurgulamıştır (Çağış ve Akçe, 2025). Başka bir çalışmada da benzer şekilde travma sonrasında yüksek düzeyde öz-şefkat ve manevi iyi oluşun TSSB'yi azalttığı görülmüştür (Kartol vd., 2025).

TSSB'nin değerlendirilmesinde yalnızca genel nüfus değil, afetle ilişkili meslek grupları da önemli bir inceleme alanı olarak öne çıkmaktadır. 6 Şubat depremlerine maruz kalan doktorlar arasında TSSB'nin yaygınlığı, depremden yaklaşık üç ay sonra yapılan ölçümlerde %16,1 yaklaşık beş ay sonra yapılan ölçümlerde %11,9 olarak bulunmuştur. Geçen iki ay zarfında TSSB anlamlı düzeyde azalmıştır. Kadın cinsiyeti, arama kurtarma çalışmalarına katılma ve yakın kaybı yaşama yüksek travmatik stres puanlarıyla anlamlı şekilde ilişkilidir (Taşar, 2023).

Travmaya maruz kalma biçimi, bireyde ortaya çıkan psikolojik etkilerin düzeyini belirlemede önemli bir değişken olarak görülmektedir. Ciller ve arkadaşları (2023) depremi doğrudan deneyimleyip afet bölgesinden ayrılarak Aydın'ın Nazilli ilçesindeki öğrenci yurtlarına yerleşen 33 birey ile depremi bizzat yaşamamış ancak medya aracılığıyla dolaylı olarak maruz kalmış 55 yetişkinin verilerini incelemiştir. Sonuç olarak travmatik olaya doğrudan tanıklık eden katılımcıların, dolaylı olarak etkilenenlere göre daha yoğun travma belirtileri sergilediği bulunmuştur.

Travmatik olayların ardından temel yaşam ihtiyaçlarına erişimde yaşanan zorlukların TSSB üzerinde etkileri olabileceği bilinmektedir. 504 yetişkin katılımcıdan elde edilen verilere göre gıda temininde güçlük yaşayan bireyler, yaşamayanlara kıyasla daha yüksek düzeyde TSSB belirtileri göstermiştir. Ayrıca TSSB semptomlarına sahip bireylerin %90,2'si iştah kaybı gibi gastrointestinal sistem sorunları ile karşı karşıya kalmıştır (Köktürk vd., 2025).

2.3. Travma Sonrası Büyüme

Travma deneyimlerinin sonuçları, sadece TSSB gibi psikopatolojilerle sınırlı değildir. Bireyin temel varsayımlarının ciddi bir şekilde sarsıldığı travma sonrasındaki süreç, bir takım olumlu sonuçlar için de zemin oluşturabilmektedir. Strese bağlı büyüme (Park vd., 1996), zorluklardan güç alma (McCrae, 1984), bakış açısında değişiklik (Joseph vd., 1993), algılanan fayda (McMillen ve Fisher, 1998) ve travma sonrası büyüme (Tedeschi ve Calhoun, 1996) bu değişimi açıklamak için kullanılan bazı kavramlardır. Bunlar arasında en sık kullanılanı travma sonrası büyümedir (TSB; Aulov vd., 2023).

2.3.1. Tanımı ve Bileşenleri

İlk kez 1995 yılında kavramsallaştırılan TSB terimi (Tedeschi ve Calhoun, 1995), zorlayıcı yaşam olaylarıyla mücadelenin sonucu olarak yaşanan olumlu psikolojik değişimi ifade etmektedir (Tedeschi ve Calhoun, 1996). Tedeschi ve Calhoun (2004b) bu değişimi “Birey, yalnızca hayatta kalmamış aynı zamanda önceki durumu aşan ve önemli görülen değişimler yaşamıştır. Travma sonrası büyüme, yalnızca başlangıç düzeyine geri dönmek değildir. Bazı kişiler için derinlemesine bir iyileşme deneyimidir.” şeklinde ifade etmiştir (s. 4). Travma sonrası büyüme olgusunun; yas, afet, hastalık, istismar ve kaza gibi çeşitli yaşam krizleriyle karşı karşıya kalan çok sayıda insanda ortaya çıktığı bilinmektedir (Wu vd., 2019).

Travma sonrası büyüme kendini; hayata karşı artan takdir, daha anlamlı kişilerarası ilişkiler, artan kişisel güç duygusu, yeni olanakların farkına varma ve daha zengin bir varoluşsal/ruhsal yaşam gibi çeşitli şekillerde gösterebilmektedir (Tedeschi ve Calhoun, 1996). Travma sonrası büyüme sürecini oluşturan bu boyutlar Tedeschi ve Calhoun’un (1996; 2004b) çalışmalarında şu şekilde açıklanmıştır:

Hayata karşı artan takdir: Hayata ve günlük yaşamdaki küçük detaylara yönelik takdir duygusunun artması ve neyin gerçekten önemli olduğuna dair bakış açısının değişmesidir. Büyük zorluklar yaşayan kişiler, gündelik yaşam algılarında köklü bir dönüşüm yaşadıklarını ifade etmektedir. Bu da önceliklerin düzenlenmesini ve sahip olunan şeylerin anlamının daha derin biçimde kavranmasını beraberinde getirmektedir.

Kişiler arası ilişkilerde olumlu değişim: Travmatik deneyimlerin ardından yaşanan içsel dönüşüm, bireylerin başkalarıyla olan ilişkilerinde de anlamlı değişimlere yol açmaktadır. Özellikle benzer zorlayıcı yaşantıları paylaşan kişiler arasında daha güçlü ve derin bağlar kurulduğu görülebilmektedir. Bu süreç, bireyin çevresiyle daha samimi, içten ve anlamlı ilişkiler geliştirmesine zemin hazırlamaktadır.

Artan kişisel güç duygusu: Travma sonrası büyümenin bir diğer boyutu, bireyin kişisel gücünü fark etmesi ya da bu gücün arttığına dair algısının gelişmesidir. Kimi zaman bu farkındalık paradoksal biçimde artan kırılganlık hissiyle birlikte ortaya çıkabilir. Ancak birey, yaşadığı zorlayıcı sürece rağmen ayakta kalabildiğini

gördüğünde “Bu durumu atlattıysam, başka zorluklarla da baş edebilirim.” şeklinde bir içsel güven geliştirebilir.

Yeni olanakların farkına varma: Bireyin yaşamındaki yeni olasılıkları fark etmesi ya da yaşamına yeni ve farklı bir yön verme ihtimalini keşfetmesidir.

Daha zengin bir varoluşsal/ruhsal yaşam: Bireyin kendine, yaşamın önceliklerine ve varoluşsal konulara dair anlayışında meydana gelen dönüşümdür. Bu değişim, kimi zaman dini inançlarla bağlantılı olurken kimi durumlarda daha geniş bir çerçevede anlam, amaç ve insanın evrendeki yeri gibi varoluşsal sorgulamalarla ilişkilidir.

2.3.2. Travma Sonrası Büyüme Modelleri

Travma sonrası büyüme kuramları TSSB’ye ilişkin geleneksel psikopatolojik yaklaşımlardan farklı olarak travmatik deneyimler sonrasında gelişebilecek olumlu değişim süreçlerine odaklanmaktadır. Bu süreçleri açıklayabilmek için İşlevsel-Betimsel Model (Tedeschi ve Calhoun, 2004b), Yaşam Krizleri ve Kişisel Gelişim Modeli (Schaefer ve Moos 1992), Organizmik Değerlenme Kuramı (Joseph ve Linely, 2005) ve Duygusal-Bilişsel İşleme Modeli (Joseph vd., 2012) gibi yaklaşımlar geliştirilmiştir.

2.3.2.1. İşlevsel-Betimsel Model

Tedeschi ve Calhoun’un (2004b) gözden geçirilmiş İşlevsel-Betimsel Modeline göre bireyin travma öncesi kişilik özellikleri, çevresel destek sistemleri, bazı duygusal sıkıntılarının varlığı ve başa çıkma biçimleri TSB'nin ortaya çıkış sürecini önemli ölçüde etkilemektedir.

Travmatik olaylar kişide adeta “sismik” bir etki yaratarak temel yaşam hedeflerini ve dünya görüşlerini derinden sarsar. Bu tür olaylar, bireyin daha üst düzeydeki inanç ve amaçlarına olduğu kadar duygusal stresi yönetme becerilerine de tehdit oluşturur. Bu tehdit sonucunda bireyde yoğun bir duygusal stres meydana gelir ve bu durum, kişinin stresi hafifletmeye yönelik tekrarlayan düşünceler (ruminasyon) ve davranışsal çabalar geliştirmesine neden olur. Bu zihinsel uğraşlar başlangıçta daha çok istemsiz ve otomatik bir nitelik taşır. Bu evrede kişi sık sık travma ve ona bağlı

konulara döner. Ancak zamanla, özellikle ilk başa çıkma başarıları elde edildiğinde bu düşünsel süreç daha bilinçli hale gelir. Travmanın bireyin yaşamına etkileri üzerine yapılan bu bilinçli düşünme süreci; durumu yeniden değerlendirme, anlamlandırma ve yeni bir bakış açısı geliştirme gibi yapıcı bilişsel işlemlerle devam eder. Bu sürecin, kişisel gelişim ve psikolojik büyümenin temelini oluşturduğu varsayılır. Bu kuramda TSB, yalnızca inanç ve hedeflerdeki değişimleri değil aynı zamanda davranışsal dönüşümleri, kimlikte yeniden yapılanmayı ve bireyin yaşam öyküsüne kattığı yeni anlamları da kapsayan çok boyutlu bir kavram olarak ele alınır (Zoellner ve Maercker, 2006).

2.3.2.2. Yaşam Krizleri ve Kişisel Gelişim Modeli

Bu model Schaefer ve Moos (1992, s. 149) tarafından bireylerin yaşam stresörlerine nasıl uyum sağladığını anlamak amacıyla geliştirilmiştir. Modele göre krizlerin ortaya çıkışı ve birey üzerindeki etkisi hem çevresel koşullardan hem de kişisel özelliklerden etkilenir. Çevresel sistem; bireyin finansal durumu, sosyal ilişkileri ve yaşam koşulları gibi dışsal faktörleri içerirken kişisel sistem; bireyin demografik özellikleri, bilişsel kapasitesi, sağlık durumu, motivasyonu ve öz-yeterlik düzeyi gibi içsel kaynaklara dayanır. Yaşam krizleri genellikle bu sistemlerde meydana gelen değişimlerden kaynaklanır. Birey bu krizlerle başa çıkarken temelde üç strateji kullanır: (1) durumu anlamaya ve yorumlamaya yönelik değerlendirme odaklı başa çıkma, (2) sorunu çözmeye yönelik bilgi arama ve eylem temelli problem odaklı başa çıkma ve (3) duygusal tepkileri düzenlemeye yönelik duygu odaklı başa çıkma. Bu stratejiler hem kriz deneyimi hem de bireyin kaynakları tarafından şekillenir.

Yazarlar, yaşam krizleri sonrasında ortaya çıkabilen olumlu sonuçları üç kategori altında toplamıştır: gelişen sosyal kaynaklar, gelişen kişisel kaynaklar ve yeni başa çıkma becerilerinin gelişimi. Gelişen sosyal kaynaklar arasında güven temelli yakın ilişkilerin kurulması, aile ve arkadaşlarla ilişkilerin güçlenmesi ve yeni sosyal destek ağlarının oluşması yer almaktadır. Gelişen kişisel kaynaklar; bireyin kendini daha iyi tanıması, bilişsel farklılaşma, artan öz yeterlik, empati ve yardımseverlik gibi özellikler ile temel değerlerde ve yaşam önceliklerindeki olumlu değişimleri kapsar. Yeni başa çıkma becerilerinin gelişimi ise bireyin bilişsel başa çıkma stratejilerindeki,

yardım arama davranışlarındaki, duygu düzenleme ve problem çözme becerilerindeki artışı ifade eder.

2.3.2.3. Organizmik Değerlenme Modeli

Joseph ve Linely'e (2005) göre travmatik olaylar, bireyin dünya ve kendisi hakkında sahip olduğu varsayımları sarsar. Bu durum, yeni bilgileri bilişsel ve duygusal düzeyde işleme ihtiyacını doğurur. Bu işleme süreci, girici düşünceler ve kaçınma davranışlarıyla kendini gösterir ve birey zamanla bir denge durumuna ulaşır. Bu denge ya asimilasyon yoluyla (öncül varsayımları koruyarak) ya da akomodasyon yoluyla (varsayımları değiştirerek) sağlanır. Organizmik kuram, bireyin doğal eğiliminin akomodasyon yönünde olduğunu savunur. Akomodasyon, bireyin gelişim göstermesini sağlayan olumlu bir uyum biçimidir ve temel psikolojik ihtiyaçların (özerklik, yeterlik ve ilişkisellik) karşılanmasıyla kolaylaşır.

Süreçte anlam arayışı önemlidir. Birey önce olayı anlamlandırmaya çalışır, ardından olayın hayatına etkilerini sorgular. Bu sorgulama olumsuz yönde ilerlerse umutsuzluk gelişebilir. Olumlu yönde ilerlerse de ilişkilerini, gücünü ve yaşam anlayışını yeniden değerlendirerek gelişim gösterebilir. Kuram, büyümeyi eudaimonik bir gelişim olarak tanımlar. Yani haz temelli mutluluktan ziyade anlam, bilgelik, güçlü ilişkiler ve öz-kabul gibi psikolojik iyi oluş göstergeleri ön plandadır.

2.3.2.4. Duygusal-Bilişsel İşleme Modeli

Joseph ve arkadaşlarına göre (2012) travmatik olayın birey üzerindeki etkisi, olayın nasıl deneyimlendiği ve değerlendirildiğiyle yakından ilişkilidir. Olaylara dair bilişsel değerlendirme süreci, bireyin kendisi ve dünya hakkındaki öncül varsayımlarına dayanır. Bu varsayımlar travmayla çeliştiğinde duygusal-bilişsel işleme mekanizmaları devreye girer. Bu süreçte girici düşünceler ve yansıtıcı düşünme biçimleri ortaya çıkabilir. Yansıtıcı düşünme, travmatik deneyimin anlamlandırılması ve TSB ile ilişkilidir.

Bilişsel değerlendirme süreçleri duyuşsal durumda olumlu ve olumsuz değişikliklere yol açar. Bu duygusal durumlar da farklı başa çıkma stratejilerini harekete geçirir. Özellikle sosyal destek, olumlu yeniden değerlendirme, maneviyat

gibi stratejiler TSB ile pozitif yönde ilişkilidir. Süreç döngüsel bir şekilde ilerler ve birey, başa çıkma süreci boyunca kendisi ve baş etme kapasitesi hakkında yeni bilgiler edinir.

Son aşamada travmatik deneyim ile öncül varsayımlar arasındaki uyumsuzluk birey tarafından asimilatif ya da akomodatif yollarla çözümlenir. Asimilasyon sürecinde kişi öncül varsayımlarını korumaya çalışır ve sıklıkla "eski haline dönmek istiyorum" anlatısını benimser. Akomodasyon ise travmayla ilgili bilgiyle uyum sağlamak için kişinin varsayımsal dünyasındaki değişimi içerir. Akomodasyon süreci, TSB'nin temelini oluşturmaktadır.

2.3.3. Travma Sonrası Büyüme Değerlendirme

TSB'nin değerlendirilmesinde nitel ve nicel veri toplama teknikleri kullanılmaktadır. Nitel değerlendirmelerde genellikle yarı yapılandırılmış görüşme formatları tercih edilmektedir. Örneğin bazı araştırmacılar TSB'nin boyutlarını keşfetmek için katılımcılara travmanın niteliği, şiddeti, travma sırası ve sonrasında sosyal desteğin yeterliliği ve deneyimden sonra meydana gelen değişimlere yönelik sorular yönelmiştir (Shakespeare-Finch ve Copping, 2006). Bazı araştırmacılar ise travmaya maruz kalan kişilerin yakın çevresinde bulunan önemli diğer bireylerden, kişide travmatik olaydan bu yana gözlemledikleri değişimleri açık uçlu sorular aracılığıyla aktarmalarını istemiştir (Shakespeare-Finch ve Barrington, 2012). Bazı araştırmalarda da TSSB değerlendirme araçlarında yer alan sorular TSB'yi incelemek amacıyla uyarlanmıştır. Örneğin Glad ve arkadaşları (2013), Çocuklar İçin Klinisyen Tarafından Uygulanan TSSB Ölçeğinde yer alan "Sizce yaşadığınız travmatik olay yaşamınızı nasıl etkiledi?" sorusunu bu kapsamda kullanmıştır.

Nicel değerlendirmede ise en sık Tedeschi ve Calhoun tarafından geliştirilen (1996) Travma Sonrası Büyüme Ölçeği kullanılmaktadır (Jozefiaková vd., 2022). Bu envanterin kısa (Cann vd., 2010) ve genişletilmiş (Tedeschi vd., 2017) olmak üzere iki farklı formu daha bulunmaktadır. TSB ile örtüşen kavramlara ilişkin ise Strese Bağlı Gelişim Ölçeği (Park vd., 1996), Fayda Bulma Ölçeği (Tomich ve Helgeson, 2004), Psikolojik İyi Oluş-Travma Sonrası Değişim Anketi (Ryff, 1989), Bakış Açısında Değişim Ölçeği (Joseph vd., 1993), Algılanan Fayda Ölçeği (McMillen ve Fisher,

1998), İyiyeye Gidiş Ölçeđi (Abraido-Lanza vd., 2010) ve Umut Işıđı Anketi (Sodergren ve Hyland, 1997) gibi ölçme araçları bulunmaktadır.

2.3.4. Depremzedelerde Travma Sonrası Büyüme

Travma sonrası büyümenin görölme yaygınlığı kazalarda %46,67, özel mesleklerde %60,33 ve afetlerde %54,72 olarak rapor edilmiştir (Wu vd., 2019). Yirmi bir çalışmada 28.584 depremedeyi kapsayan bir meta-analizin bulguları ise bir doğal afet türü olan depremlerden sonra bu oranın %41,71 olduğunu ortaya koymuştur. Depremın üzerinden geçen süre, bu düzeyi etkilemiştir. Depremın ilk yılına kadar yapılan ölçümlerde oran %60,24 iken birinci yılda yapılan ölçümlerde %46,74 ve bir yıldan sonra yapılan ölçümlerde %37,89 olarak bulunmuştur. Gelişim dönemleri açısından ise yetişkin depremedelerde TSB yaygınlığı, çocuk ve ergenlere göre daha yüksektir (Amiri vd., 2021).

Depreme maruz kalan bireylerde TSB'nin görünümünü inceleyen nitel araştırmaların derlemesi; benlik algısında deđişim, kişilerarası ilişkilerde deđişim ve spiritüel deđişim olmak üzere üç ana tema ortaya çıkarmıştır. Bu temalar da varlığını yeniden gözden geçirme, kabul, zorluklarla başa çıkarak güçlerini keşfetme, hayata karşı minnettarlık, kişisel ilişkilerde deđişim, sosyal ilişkilerde deđişim, Tanrı'nın varlığını kabul etme ve güçlükleri aşmaya yönelik bir atılım yaşama olmak üzere sekiz alt kategoriye ayrılmıştır (Jung ve Han, 2023).

2.3.4.1. Farklı Ülke Depremzedelerinde Travma Sonrası Büyüme

Travma sonrası büyümenin yaygınlığına ve bunun demografik deđişkenlere göre farklılaşmasına odaklanan çalışmalardan biri, Jin ve arkadaşları (2014) tarafından gerçekleştirilmiştir. Çin'de meydana gelen Siçuan Depreminden bir yıl sonra 2080 yetişkinle yürütölen bu araştırmada olası TSB yaygınlığı %51,1 olarak raporlanmıştır. Ayrıca 18–30 ve 51–68 yaş gruplarında, üniversite üstü eğitim düzeyine sahip bireylerde ve travmatik maruziyeti daha yüksek olan katılımcılarda TSB düzeyinin daha yüksek olduğu rapor edilmiştir.

Achterhof ve arkadaşları (2018) da 2011 yılında Yeni Zelanda'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki Christchurch Depreminden 4–7 ay ve 10–11 ay sonra

yetişkin katılımcıların TSB düzeylerini değerlendirmiştir. Çalışmada depremzedelerin küçük ile orta düzeyde büyüme gösterdiği rapor edilmiştir. Ayrıca kadın cinsiyeti ve düşük gelir düzeyi TSB ile pozitif yönde ilişkili bulunmuştur.

Travma sonrası büyümenin alt boyutlarına göre yaygınlığı, bireylerin travmaya verdikleri tepkilerin çok boyutlu doğasını anlamak açısından önemlidir. Siçuan Depreminden bir yıl sonra Çin’de 18–68 yaş aralığındaki 2080 yetişkin topluluk katılımcısıyla yürütülen bir araştırmanın bulgularına göre en yaygın büyüme %74,9 ile başkalarıyla ilişkiler alanında gerçekleşmiştir. Bunu %30,5 ile kişisel güç, %26,1 ile yeni olanaklar ve %24,5 ile yaşamı takdir etme takip etmiştir (Wu vd., 2016).

Travma sonrası büyümeyi kolaylaştıran bilişsel, duygusal ve sosyal değişkenleri inceleyen çalışmalar, TSB’nin dinamik doğasına dair ipuçları sunmaktadır. Zhang ve arkadaşları (2020) tarafından Siçuan Depreminden iki yıl sonra 21–70 yaş aralığındaki 163 yetişkinin katılımıyla yürütülen araştırmada; bakış açısındaki değişim, olumlu duygulanım ve algılanan sosyal destek düzeyindeki artış TSB’nin anlamlı yordayıcıları olarak bulunmuştur.

2016 yılında Güney Kore’de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki Gyeongju Depreminin üniversite öğrencileri üzerindeki etkilerini 493 kişilik örnekleme inceleyen Kim ve Oh (2019) TSB’nin TSSB, psikolojik dayanıklılık ve sosyal destek ile pozitif yönde ilişkili olduğunu göstermiştir. Regresyon analizinde ise TSSB, psikolojik dayanıklılık, dini inanç düzeyi ve cinsiyet (kadın) değişkenlerinin TSB’yi pozitif yönde yordadığını ortaya koymuştur.

Peters ve arkadaşları (2021) da 2008 yılında meydana gelen Siçuan Depreminden beş buçuk yıl sonra 362 yetişkinin deneyimlerini değerlendirmiştir. Bulgulara göre depremden sonra yeni bir hayat kurma, sevdiklerine yakın hissetme ve hayattan daha fazla şey elde etme TSB’nin en önemli unsurları arasında yer almıştır. Olumlu yeniden çerçeveleme, dini başa çıkma ve aktif başa çıkma gibi stratejiler TSB ile en güçlü ilişki gösteren başa çıkma tarzları olarak tanımlanmıştır.

Çeşitli çalışmalar travma sonrası büyümenin gelişim dönemlerine ve bilişsel süreçlere göre nasıl farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda Xu ve arkadaşlarının (2022) Siçuan Depreminden 12 yıl sonraki bulgularına göre TSB düzeyi çocukluktan erken ergenliğe doğru yaşla birlikte artış göstermiş ancak geç ergenlik döneminde azalmaya başlamıştır. Bilişsel süreçler açısından ise girici ruminasyonun

algılanan sosyal desteği azaltarak TSB'yi olumsuz etkileyebileceği, amaçlı ruminasyonun ise algılanan sosyal desteği artırarak TSB'yi artırabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

García ve arkadaşlarının (2015) 2010 yılında Şili'de meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremden iki yıl sekiz ay sonra, 18-84 yaş aralığındaki 351 yetişkin ile yürüttükleri çalışmanın bulgularına göre travmanın öznel şiddeti ile travma sonrası büyüme arasındaki ilişki, amaçlı ruminasyon düzeyiyle açıklanabilmektedir. Bu bulgu, bireylerin travmatik deneyimi nasıl anlamlandırıldığının TSB üzerinde kritik bir rol oynadığını göstermektedir.

2012 yılında Çin'in Yiliang bölgesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremden üç ay sonra 318 yetişkin topluluk katılımcısıyla gerçekleştirilen çalışmanın bulgularına göre ise psikolojik dayanıklılık ve yansıtıcı ruminasyon, TSB üzerinde olumlu etki göstermektedir (K. Wu vd., 2015).

Son olarak Anderson ve arkadaşları (2015), 2011 yılında meydana gelen 9,0 büyüklüğündeki Büyük Doğu Japonya Depreminden kırk ay sonra yürüttükleri çalışmada gönüllü olarak afet çalışmalarına katılanların daha yüksek büyüme bildirdiği bulgusuna ulaşmıştır. Bu büyüme özellikle başkalarıyla ilişki kurma, kişisel güç ve yaşamı takdir etme boyutlarında belirginleşmiştir. Ayrıca öğrencilerin katıldığı gönüllü faaliyetlerin sayısı, TSB ile pozitif yönde ilişkili bulunmuştur.

2.3.4.2. Türkiye'deki Geçmiş Depremlerde Travma Sonrası Büyüme

Depremden yıllar sonra gerçekleştirilen çalışmalar TSB'nin uzun vadede hangi faktörlerle ilişkili olduğuna dair bulgular sunmaktadır. Örneğin Şakiroğlu'nun (2011) 1999 Düzce Depreminden on yıl sonra 199 yetişkin topluluk katılımcısıyla yürüttüğü araştırma ile TSB'nin problem odaklı başa çıkma, iyi olma hali, sosyal destek arama ve sosyal destek ile anlamlı şekilde ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca problem odaklı başa çıkmanın aktif başa çıkma davranışlarına kıyasla TSB'yi daha güçlü şekilde yordadığı belirtilmiştir.

1999 Marmara Depreminden 16 yıl sonra 33-58 yaş arasındaki 187 yetişkinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmanın bulgularına göre ise TSB ile pozitif duygulanım, algılanan sosyal destek, travma hakkında konuşmaya eğilim, travma hakkında kendini açma sırasında ortaya çıkan duygusal tepkinin varlığı, yakınlarla

konuşma ve diğer yollarla (örneğin yazarak, çizerek) kendini açma arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur (Çapar, 2016).

2011 yılında meydana gelen Van Depreminden 1,5 yıl sonra 1059 üniversite öğrencisi ile yürütülen çalışmada orta ve yüksek düzeyde TSB yaygınlığı sırasıyla %37,7 ve %32,5 olarak bulunmuştur. TSB üzerinde başat etki gösteren değişkenin umutsuzluk olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Kardaş, 2013).

Bazı çalışmalar TSB'nin travmayla ilişkili kayıpların niteliğiyle de şekillenebileceğini göstermektedir. Bu bağlamda Şenyüz ve arkadaşlarının (2021) Van Depreminden yedi yıl sekiz ay sonra 917 yetişkinin katılımıyla yürüttükleri çalışmada travmatik kaybı olan bireylerin TSB düzeylerinin, kayıp yaşamayanlara kıyasla anlamlı derecede daha yüksek olduğu bulunmuştur. Kayıp yaşayanlarda özellikle yaşam felsefesinde değişim ve ilişkilerde olumlu dönüşüm belirgin şekilde gözlemlenmiştir.

Van Depreminden iki yıl üç ay sonra, 312 sağlık çalışanının katılımıyla yürütülen araştırmada orta düzeyde TSB yaygınlığı %41, yüksek düzeyde TSB yaygınlığı %40,1 olarak rapor edilmiştir. Mesleki tatmin ve ikincil travmatik stres TSB'yi pozitif olarak; kaçınma, tükenmişlik ve aylık gelir negatif olarak yordamıştır (Kaya, 2015). Depremden dört ay sonra yürütülen başka bir araştırmada ise 630 öğretmenin verileri incelenmiş ve kadın cinsiyetinin, ego sağlamlığının, algılanan sosyal desteğin, problem odaklı başa çıkmanın, kaderci başa çıkmanın ve sosyal destek aramanın TSB'yi anlamlı biçimde yordadığı değerlendirilmiştir (Elçi, 2021).

2.3.4.3. 6 Şubat Depremlerinde Travma Sonrası Büyüme

Bahar ve Çuhadar (2023) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada üniversite öğrencilerinin travma düzeyleri, stresle başa çıkma stratejileri ve travma sonrası değişim düzeyleri incelenmiştir. Bulgular, öğrencilerin büyük çoğunluğunun yüksek düzeyde travma yaşadığını ve çeşitli baş etme stratejilerini etkili biçimde kullanabildiklerini göstermiştir. Ayrıca öğrencilerin önemli bir kısmının travma sonrasında olumlu yönde değişimler yaşadığı görülmüştür. Travma düzeyi ve baş etme stratejileri, travma sonrası değişimin anlamlı yordayıcılarıdır. Bu sonuçlardan hareketle araştırmacılar, afet sonrası psikolojik müdahale süreçlerinde baş etme becerilerinin güçlendirilmesinin önemini vurgulamaktadır.

Bilge ve arkadaşları (2023) depremden elli gün gibi kısa sayılabilecek bir süre sonra katılımcıların TSSB ve TSB düzeylerini değerlendirmiştir. Araştırmacılar ayrıca anksiyete, psikolojik sağlamlık ve belirsizliğe tahammülsüzlüğün bu iki psikolojik sonuç üzerindeki etkisini anlamayı amaçlamıştır. Sonuç olarak TSB için psikolojik sağlamlık, yaş ve belirsizliğe tahammülsüzlük önemli yordayıcılar olarak öne çıkmıştır. Araştırmacılar TSSB'nin travmaya karşı gelişen olumsuz bir tepki, TSB'nin ise olumlu bir uyum süreci olduğunu öne sürmektedir.

Alanyazında, depreme doğrudan ya da dolaylı maruziyetin TSB üzerindeki etkisi de incelenmiştir. Ciller ve arkadaşlarının (2023) bulgulara göre 6 Şubat depremlerini doğrudan yaşayanlar ile medya aracılığıyla dolaylı olarak maruz kalanların TSB düzeyleri arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Ayrıca travma sonrası büyüme ile kaderci başa çıkma, sosyal destek arayışı yoluyla başa çıkma, çaresiz başa çıkma ve problem odaklı başa çıkma arasında pozitif ilişki bulunmuştur.

Travma sonrası olumlu dönüşüm, ergenlik ve genç yetişkinlik döneminde pozitif kişilik özellikleriyle desteklenebilen bir süreçtir. Kahramanmaraş merkezli depremleri doğrudan yaşamış 18-23 yaş arası 347 bireyde pozitif genç gelişimi ile TSB arasında orta düzeyde, pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yol analizleri, katılımcıların pozitif gelişim özelliklerinin (yeterlilik, güven, karakter, sempati/empati ve bağ kurma gibi) travma sonrası olumlu dönüşümleri desteklemede güçlü bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur (Yalçın, 2023).

Türk ve arkadaşları (2025), depremedelerde yaşam doyumu ile TSB arasındaki ilişkide psikolojik dayanıklılık ve anlam merkezli başa çıkmanın aracı rolünü incelemiştir. Çalışmanın bulgularına göre yaşam doyumu ile TSB arasındaki ilişki hem psikolojik dayanıklılık hem de anlam merkezli başa çıkma stratejileri tarafından aracılanmaktadır. Bu durum bireylerin yaşamdan aldıkları doyumun, travma sonrası olumlu gelişimi desteklemede psikolojik dayanıklılık ve anlam arayışı yoluyla etkili olduğunu göstermektedir.

Kartol ve arkadaşları (2025), 6 Şubat depremlerinden etkilenen bireylerin TSSB ve TSB düzeylerini ve iki yapı arasındaki ilişkiyi açıklamada bazı değişkenlerin aracı rolünü araştırmıştır. Çalışma, depremden bir yıl sonra 390 yetişkin katılımcı ile yürütülmüştür. TSSB ile TSB arasında düşük düzeyde pozitif bir ilişki bulunmuştur.

Öz-şefkat ve manevi iyilik hali bu ilişkiye anlamlı şekilde aracılık eden iki önemli psikolojik kaynak olarak öne çıkmıştır.

Çağış ve Akçe (2025) tarafından yürütülen çalışmada da TSSB ile TSB arasındaki ilişkide öz-şefkatin aracı rolü araştırılmıştır. Çalışma, 6 Şubat depremlerinden doğrudan etkilenen 317 yetişkinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Hem TSSB ve TSB arasında hem de öz-şefkat ile TSB arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi ve medeni durum gibi demografik değişkenler kontrol edildikten sonra da TSSB ile TSB arasındaki ilişkide öz-şefkatin aracı bir rol üstlendiğini ortaya koymuştur. Bu sonuçlar öz-şefkatin yalnızca travmatik deneyimlerin olumsuz etkilerine karşı bireyi koruyan bir unsur olmadığını aynı zamanda TSSB'nin TSB'ye dönüşümünde işlevsel bir mekanizma olarak rol oynayabileceğini göstermektedir.

Bireylerin travma sonrası ruhsal iyilik hallerini sürdürebilmesinde sahip oldukları içsel kaynaklar da önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda yürütülen bir çalışmada psikolojik dayanıklılığın, umutsuzluk düzeyi ve TSB üzerindeki etkileri incelenmiştir. Veri analizleri sonucunda psikolojik dayanıklılık ile hem umut düzeyi hem de TSB arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler bulunmuştur (Kabakoğlu ve Kuşçu Şahin, 2024).

İme ve arkadaşları (2025), 6 Şubat depremlerinden etkilenen bireylerde deprem korkusu ile TSB arasındaki ilişkiyi incelemiş, bu ilişkide psikolojik dayanıklılık, öz-yeterlik ve pozitif çocukluk anılarının aracı rolünü incelemiştir. Araştırma bulguları deprem korkusunun TSB'yi doğrudan ve anlamlı biçimde yordadığını ve bu ilişkinin psikolojik dayanıklılık, öz-yeterlik ve pozitif çocukluk anıları aracılığıyla dolaylı olarak da etkili olduğunu ortaya koymuştur. Psikolojik dayanıklılık, öz yeterlilik ve travma sonrası büyümenin depremzedeler arasında koruyucu faktörler olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Travma sonrası büyümenin mesleki bağlamda nasıl şekillendiğini ortaya koyan çalışmalar da bulunmaktadır. Örneğin Taşar (2023) depremden üç ve beş ay sonra 217 doktorla yürüttüğü çalışmada TSB düzeyinin zamanla anlamlı düzeyde azaldığını bulmuştur. Ayrıca kaçınma, sosyal destek odaklı başa çıkma ve problem odaklı başa çıkma stratejilerinin TSB ile anlamlı şekilde ilişkili olduğu saptanmıştır.

2.4. Stresle Başa Çıkma Stratejileri

2.4.1. Stres ve Başa Çıkma

Stres; bireyin karşılaştığı engel, tehdit veya kaybın üstesinden gelmekte zorlandığında gösterdiği psikolojik tepkidir. Stresin birey tarafından nasıl deneyimleneceği kaynağın tehdit, zarar ya da kayıp olarak algılanmasına bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Tehdit, olumsuz sonuçlar doğuracağı düşünülen bir olayın yaklaşmakta olduğu hissine; zarar, bu olumsuz sonuçların halihazırda gerçekleştiği algısına; kayıp ise birey için değerli bir unsurun artık mevcut olmadığı düşüncesine dayanır. Bu bağlamda başa çıkma; bireyin tehdit, zarar ya da kayıpları önlemeye, etkilerini azaltmaya veya bu durumlara eşlik eden stres düzeyini hafifletmeye yönelik çabalarını ifade eder (Carver vd., 2013, s. 496). Başa çıkma, stresli dönemlerde psikolojik uyumu sürdürmeye yardımcı olabilecek dengeleyici bir faktör olarak işlev görmektedir (Moos ve Holahan, 2003, s. 10).

2.4.2. Stresle Başa Çıkma Türleri

Stresli durumlarla başa çıkmaya yönelik 400'e yakın farklı strateji tanımlanmış olsa da kuramsal ve ampirik çalışmalar, bu stratejilerin belirli temel başlıklar altında toplanabileceğini göstermektedir (Skinner vd., 2003). Alanyazında tanımlanan başa çıkma biçimleri; problem çözme (strateji geliştirme, araçsal eylem, planlama), bilgi arayışı (okuma, gözlem yapma, başkalarına sorma), çaresizlik (konfüzyon, bilişsel müdahale, bilişsel tükenme), kaçma (davranışsal kaçınma, zihinsel geri çekilme, inkâr, hüsnükuruntu), öz-yeterlilik (duygu düzenleme, davranış düzenleme, duygusal ifade, duyguya yönelme), sosyal destek arayışı (temas kurma, teselli arama, araçsal yardım, sosyal referans alma), yetki devri (işlevsel olmayan yardım arayışı, şikâyet etme, sızlanma, kendine acıma), sosyal izolasyon (sosyal geri çekilme, kendini gizleme, başkalarından uzak durma), uyum sağlama (dikkati başka yöne çevirme, bilişsel yeniden yapılandırma, minimizasyon, kabullenme), müzakere (pazarlık, ikna, öncelik belirleme), teslimiyet (ruminasyon, katı inatçılık, girici düşünceler) ve karşıtlık (başkalarını suçlama, yansıtma, saldırganlık) olarak sınıflandırılabilir (Skinner ve Zimmer-Gembeck, 2007).

2.4.3. Stresle Başa Çıkma Modelleri

Başa çıkma kuramları, başa çıkma tepkilerinin temel belirleyicilerine ilişkin varsayımlarına göre dispoziyonel ve bağlamsal yaklaşımlar olmak üzere ikiye ayrılabilir. Dispoziyonel yaklaşımlar bireylerin başa çıkma davranışlarını seçmelerinde görece istikrarlı kişisel özelliklerinin belirleyici olduğunu varsaymaktadır. Bağlamsal yaklaşımlar ise bireylerin başa çıkma tepkilerinin daha geçici ve duruma özgü faktörler tarafından şekillendirildiğini öne sürmektedir (Holahan vd., 1996).

2.4.3.1. Dispoziyonel Yaklaşımlar

Ego-psikanalitik model, başa çıkma süreçlerini açıklamaya yönelik dispoziyonel yaklaşımlardan biridir. Bu kurama göre ego, bilinçdışı düzeyde işleyen mekanizmalarla gerçekliği çarpıtarak kendini savunur ve duygusal yükünü azaltmaya çalışır. Psikanalitik yönelimli araştırmacılar bireylerin çatışmalarla başa çıkarken belirli savunma ve başa çıkma stratejilerini tercih etme eğiliminde olduklarını öne sürmektedir (Bond vd., 1983). Psikanalitik geleneğin dışındaki araştırmacılar da başa çıkmayı mizaçla ilgili terimlerle kavramsallaştırmıştır. Bu kuramcıların ortak yönü başa çıkma süreçlerini görüşme tekniği ve kişilik testleriyle değerlendirmeleridir (Stone vd., 1991).

2.4.3.2. Bağlamsal Yaklaşımlar

Dispoziyonel yaklaşımların stresli olayın farklı evrelerindeki strateji değişimlerini değerlendiremediği ve duruma özgü etkileri göz ardı ettiği eleştirisiyle bağlamsal yaklaşımlar geliştirilmiştir (Stone vd., 1991). Bağlamsal yaklaşımların önde gelen kuramlarından biri Transaksiyonel Modeldir (Lazarus ve Folkman, 1984). Bu modelde başa çıkma süreci bireyin sabit bir özelliği olarak değil belirli stresli durumlara verdiği tepki olarak ele alınmaktadır. Stres ve başa çıkma arasındaki ilişki karşılıklıdır. Bireyin problemi çözmeye yönelik gerçekleştirdiği başa çıkma eylemleri, stresörün nasıl algılandığını etkileyerek sonraki başa çıkma süreçlerini de şekillendirir. Bu bağlamda başa çıkma süreci, değişen çevresel taleplere ve bireyin durumu algılayış biçimine uyum gösteren dinamik bir yapı olarak kabul edilir.

2.4.3.2.1. Yaşanan Sorunlarla Başa Çıkma Yönelimi (COPE) Yaklaşımı

Lazarus ve Folkman'ın (1984) Transaksiyonel Modelinde iki başa çıkma türü arasında ayırım yapılmaktadır. Birincisi bireyin problemi çözmesini ya da stresin kaynağını değiştirmek için bir şeyler yapmasını içeren problem odaklı başa çıkmadır. İkincisi ise durumla ilişkili duygusal stresi azaltmayı ya da yönetmeyi amaçlayan duygu odaklı başa çıkmadır. Çoğu stres kaynağı her iki başa çıkma türünü ortaya çıkarsa da birey stres kaynağıyla ilgili bir şeyler yapabileceğini hissettiğinde problem odaklı başa çıkma, stres kaynağının katlanılması gereken bir şey olduğunu hissettiğinde ise duygu odaklı başa çıkma daha baskın olma eğilimindedir.

Carver ve arkadaşları (1989) problem ve duygu odaklı başa çıkma arasındaki ayırımın önemli olduğunu kabul etmiş ancak bu sınıflamanın başa çıkma süreçlerinin karmaşıklığını yansıtmadığı konusunda eleştirmiştir. Bu araştırmacılar, başa çıkma stratejilerinin yalnızca iki boyuta indirgenemeyecek kadar çok yönlü olduğunu vurgulamıştır. Örneğin ilk bakışta tek bir süreç gibi görünen problem odaklı başa çıkma potansiyel olarak planlama, direkt harekete geçme, yardım arama, diğer faaliyetleri göz ardı etme ve hatta bazen harekete geçmeden önce kişinin kendini beklemeye zorlaması gibi farklı faaliyetleri içerebilir. Araştırmacılar, bu çeşitliliğin doğasını inceleyebilmek için Yaşanan Sorunlarla Başa Çıkma Yönelimi (COPE) Modelini ve COPE Ölçeğini geliştirmiştir.

2.4.3.2.2. Yaşanan Sorunlarla Başa Çıkma Yönelimi (COPE) Yaklaşımının Bileşenleri

Carver'ın (1997) yaklaşımına göre başa çıkma; planlama, olumlu yeniden yorumlama, aktif başa çıkma, mizah, kabullenme, dine yönelme, duygusal sosyal destek kullanma, araçsal sosyal destek kullanma, kendini sınırlandırma, yadsıma, duygulara odaklanma ve ortaya koyma, alkol/ilaç kullanımı, davranışsal olarak ilgiyi kesme ve kendini suçlama olmak üzere on dört stratejiden oluşmaktadır. Carver ve arkadaşları (1989) bu stratejileri şu şekilde açıklamıştır:

Aktif başa çıkma: Stres faktörünün etkisini azaltmak veya ortadan kaldırmak için eylem başlatma, çabaları artırma ve bir başa çıkma girişimini aşamalı olarak gerçekleştirme sürecidir.

Planlama: Stres faktörüyle başa çıkmak için eylem stratejileri geliştirme, atılacak adımları ve sorunun en iyi şekilde nasıl ele alınacağını düşünmedir.

Diğer faaliyetlerin bastırılması: Diğer görevleri ertelemeyi, dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçınmayı ve gerektiğinde stres kaynağına öncelik vererek diğer sorumlulukları geçici olarak askıya almayı içerir. Kişi, mevcut zorluk veya tehdide odaklanabilmek için diğer etkinliklere katılımını sınırlayabilir veya diğer bilgi kanallarının işlenmesini engelleyebilir.

Kendini sınırlandırma: Harekete geçmek için uygun bir fırsat ortaya çıkana kadar bekleme, kendini geri tutma ve erken hareket etmemedir.

Araçsal nedenlerle sosyal destek arayışı: Benzer durumlar yaşamış kişilerden tavsiye, yardım ya da bilgi arayışıdır.

Duygusal nedenlerle sosyal destek arayışı: Başkalarından manevi destek, sempati veya anlayış aramadır.

Duygulara odaklanma ve ortaya koyma: Kişinin yaşadığı strese artan farkındalığı ve strese eşlik eden duyguları açığa çıkarma veya dışa vurma eğilimidir.

Davranışsal olarak ilgiyi kesme: Kişinin stresörle başa çıkma çabasını azaltması hatta stresörün etkilediği hedeflere ulaşma girişiminden vazgeçmesidir.

Zihinsel olarak ilgiyi kesme: Kişinin sorundan uzaklaşmak için zihnini hayallere dalma, uyuma veya televizyon izleme gibi alternatif faaliyetlere yöneltmesidir.

Olumlu yeniden yorumlama ve büyüme: Kişinin stres yaratan durumu olumlu bir bakış açısıyla değerlendirmesidir. Stres yaratan durumla başa çıkmaktan ziyade stres yaratan duyguları yönetmeyi amaçlayan bir başa çıkma yöntemidir.

İnkâr: Stresörün varlığına inanmayı reddetme ya da stresör gerçek değilmiş gibi davranmadır.

Kabullenme: İnkârın karşıtıdır ve kişinin stresli bir durumun gerçekliğini kabul etmesidir.

Dine yönelme: Kişinin stres altındayken duygusal destek kaynağı, olumlu yeniden yorumlama aracı ya da stres faktörüyle aktif başa çıkma tekniği olarak dine yönelmesidir.

2.4.4. Stresle Başa Çıkma Stratejilerini Değerlendirme

Bireylerin stresli yaşam olayları karşısında başvurdukları stratejileri değerlendirmek amacıyla geliştirilen ölçme araçlarında stresörün kapsamı önemli bir ayırım noktasıdır. Örneğin bazı ölçme araçları bireylerin genel yaşam olaylarına karşı geliştirdiği başa çıkma eğilimlerini ölçmeyi amaçlarken bazıları da spesifik bir stresöre (örneğin kronik bir hastalık, kişilerarası çatışmalar veya istismar gibi) odaklanmaktadır (Skinner vd., 2003; Skinner ve Zimmer-Gembeck, 2007). Yetişkinlerin genel başa çıkma eğilimlerini değerlendirmek için Başa Çıkma Yolları Ölçeği (Aldwin ve Revenson, 1987), Başa Çıkma Stratejisi Ölçeği (Amirkhan, 1990), COPE Ölçeği (Carver vd., 1989) ve Çok Boyutlu Başa Çıkma Envanteri (Endler ve Parker, 1990) gibi ölçme araçları geliştirilmiştir.

2.4.5. Depremzedelerde Stresle Başa Çıkma Stratejileri

Baş çıkma kavramı, genellikle bir zorluk veya stresli durumun varlığını varsaymaktadır. Bundan ötürü başa çıkma ve stres birbiriyle yakından ilişkili kavramlardır (Carver vd., 2013). Deprem gibi fiziksel ve psikolojik bütünlüğü tehdit eden travmatik yaşam olayları, yoğun stres tepkilerine yol açabilmektedir. Bu stresle başa çıkabilmek hem bireyin mevcut işlevselliğini koruması hem de psikolojik olarak uyum sağlaması açısından kritik öneme sahiptir.

2.4.5.1. Farklı Ülke Depremzedelerinde Stresle Başa Çıkma

2008 yılında Çin'de meydana gelen Siçuan Depremi sonrasında yürütülen boylamsal bir çalışmada TSSB semptomlarının kaçınmacı başa çıkma ile ilişkisi incelenmiştir. Depremden 1, 1.5 ve 2 yıl sonra üç ayrı noktada ölçümler gerçekleştirilmiştir. Kaçınmacı başa çıkma stratejilerini yoğun biçimde kullanan bireylerin TSSB semptomlarının depremin üzerinden 1.5 ve 2 yıl geçmesine rağmen belirgin şekilde arttığı saptanmıştır (An vd., 2013). Yine Siçuan Depreminden yaklaşık 5.5 yıl sonra Çinli yetişkinlerle yürütülen bir çalışmanın sonuçlarına göre olumlu yeniden çerçeveleme, dini başa çıkma ve aktif başa çıkma stratejileri TSB ile, kendini suçlama ve madde kullanımı stratejileri ise TSSB belirtileriyle ilişkilidir (Peters vd., 2021).

Çocuk, ergen ve genç örneklem gruplarında ise An ve arkadaşları (2013) kaçınmacı başa çıkmanın, Fan ve arkadaşları (2015) olumsuz başa çıkmanın, Chen ve arkadaşları (2012) ise duygu odaklı başa çıkmanın TSSB belirtileriyle pozitif yönde ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Stratta ve arkadaşları ise (2015) zihinsel olarak ilgiyi kesme, duyguları dışa vurma, inkâr ve davranışsal geri çekilme gibi stratejilerin TSSB ile pozitif yönde; mizah ve duygusal destek stratejilerin ise negatif yönde ilişkili olduğu bulgusuna ulaşmıştır.

2.4.5.2. Türkiye’deki Geçmiş Depremlerde Stresle Başa Çıkma Stratejileri

Şakiroğlu (2011) tarafından 1999 Düzce Depreminden on yıl sonra 199 yetişkin üzerinde yürütülen bir araştırmanın sonucuna göre problem odaklı başa çıkma TSB ile anlamlı düzeyde ilişkili bulunmuştur. Ayrıca problem odaklı başa çıkma, aktif başa çıkmaya kıyasla TSB’yi daha güçlü biçimde yordamaktadır.

Elçi’nin (2021) 2011 Van Depreminden dört ay sonra 630 öğretmenden oluşan bir örnekleme yürüttüğü çalışmanın sonuçlarına göre ise çaresiz başa çıkma TSS ile; problem odaklı başa çıkma, kaderci başa çıkma ve sosyal destek arama ise TSB ile anlamlı şekilde ilişkilidir.

2.4.5.3. 6 Şubat Depremlerinde Stresle Başa Çıkma Stratejileri

Depremın ardından gerçekleştirilen bazı araştırmalar üniversite öğrencilerinin stresle başa çıkma biçimlerine ve bu stratejilerin çeşitli değişkenlerle olan ilişkilerine odaklanmıştır. Örneğin bir üniversitenin sosyal hizmetler ve çocuk gelişimi bölümü öğrencilerinden Şubat ve Mayıs 2023 arasında toplanan verilerden hareketle olumlu yeniden değerlendirme stratejisinin daha fazla kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Deprem stresiyle başa çıkma stratejileri açısından cinsiyete, daha önce deprem yaşamaya, bir yakınının depreme maruz kalmasına ve üniversite eğitimi süresinde barınılan yere göre anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ayrıca öğrencilerin deprem stresiyle baş etme stratejileri ile deprem farkındalıkları arasında anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir (Yalçın, 2024).

Başka bir araştırmada ise depremde yaklaşık 2-3 ay sonra çoğunlukla depremi doğrudan yaşamayan hemşirelik öğrencilerinde başa çıkma öz yeterliliğinin orta düzeyde olduğu ve bu düzeyde demografik özellikler bakımından anlamlı bir farklılık olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca 6 Şubat depremlerinde can ve mal kaybı yaşayan öğrencilerin, aileden ve arkadaşlardan sosyal destek almaya yönelik başa çıkma öz yeterliliğinin daha düşük olduğu bulunmuştur (Demirbağ ve Ergin, 2024).

Depremden yaklaşık 3-4 ay sonra depremi yaşamış hemşirelik öğrencilerinin deprem stresiyle baş etme stratejilerini inceleyen bir diğer araştırmanın bulgularına göre ise kadınlar ve depremde yara almayanlar sosyal destek arama stratejisini daha yoğun biçimde kullanmaktadır. Ayrıca depremde birinci derece yakını kaybetmiş öğrencilerin hem dini başa çıkma hem de sosyal destek arama stratejilerine daha sık başvurduğu belirlenmiştir (Aloğlu ve Güllü, 2023).

Çadır, yurt ve otel gibi geçici barınma alanlarında kalan bireylerin başa çıkma stratejileri çeşitli araştırmalarda ele alınmıştır. Bu kapsamda deprem sonrası acil barınma ihtiyacı nedeniyle yurtlara yerleştirilen bireylerde deprem kaygısı ile dini başa çıkma arasındaki ilişkiye odaklanan ve depremde yaklaşık üç ay sonra Sivas'ta yürütülen bir çalışmanın sonuçları, katılımcıların deprem kaygı düzeylerinin orta seviyede olduğunu ve katılımcılar tarafından pozitif dini başa çıkma stratejilerinin negatif dini başa çıkmaya kıyasla daha sık kullanıldığını göstermektedir. Özellikle Gaziantep ve Adıyaman'dan gelenlerin pozitif dini başa çıkma stratejilerine daha fazla başvurdukları dikkat çekmektedir (Bahadır ve Ay, 2025).

Evleri büyük hasar gördüğü için devlet tarafından sağlanan geçici konutlarda kalan 18-45 yaş arasındaki 408 depremzede ile yürütülen bir başka çalışmada, travma sonrası bilişsel atıfların TSSB ile ilişkisi incelenmiştir. Bu ilişkide duygu düzenleme güçlükleri, dini başa çıkma, olumlu yeniden değerlendirme ve sosyal destek arama gibi değişkenlerin aracı rol oynadığı bulunmuştur. Bu bağlamda duygu düzenleme güçlüklerinin TSSB açısından bir risk faktörü olduğu buna karşılık dini başa çıkma, olumlu yeniden değerlendirme ve sosyal destek aramanın koruyucu faktörler olarak işlev gördüğü sonucuna ulaşılmıştır (Çağlar, 2025).

Depremi yaşayıp Antalya'nın Alanya ilçesindeki otel ve evlere yerleştirilen 484 yetişkin depremzedeyle yürütülen başka bir çalışmada ise katılımcıların pozitif değerlendirme stratejisini diğer başa çıkma stratejilerine kıyasla daha yaygın olarak

kullandığı gözlemlenmiştir. Ayrıca stresle başa çıkma düzeylerinin genel olarak orta seviyede olduğu, bu düzeyin özellikle erkeklerde ve 36-40 yaş aralığındakilerde anlamlı derecede daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte Adıyaman'dan gelen katılımcıların başa çıkma puanlarının diğer illere kıyasla anlamlı derecede düşük olduğu, bu grubu ise Gaziantep'ten gelenlerin izlediği saptanmıştır (Özer, 2024).

Depremzedelerde stresle başa çıkma biçimleri, çeşitli değişkenlerle birlikte de ele alınmıştır. Bu bağlamda deprem korkusuyla psikolojik belirtiler arasındaki ilişkide başa çıkma öz yeterliliğinin rolünü inceleyen bir çalışma için daha önce afet deneyimi olan ve olmayan toplam 869 bireyden veriler toplanmıştır. Bulgular, hem yüksek düzeyde deprem korkusu yaşayan hem de başa çıkma öz yeterliliği düşük olan bireylerin daha yoğun psikolojik belirtiler yaşadığını göstermektedir. Bu durum başa çıkma öz yeterliliğinin özellikle deprem korkusu yaşayan bireylerde psikolojik belirti gelişimine karşı koruyucu bir rol oynayabileceğine işaret etmektedir (Yorulmaz vd., 2024).

Sadece kadınların deprem stresiyle başa çıkma stratejilerini ve bu stratejileri etkileyen faktörleri araştıran bir çalışmada katılımcıların önemli bir kısmının depreme bağlı stres yaşadığı tespit edilmiş ve stresle başa çıkmada en sık başvurulan yöntemin olumlu yeniden değerlendirme olduğu belirlenmiştir. Özellikle depremde birinci derece yakınlarında can kaybı yaşayan katılımcıların baş etme stratejilerini daha fazla kullandığı tespit edilmiştir (Başgöl ve Biray, 2023).

Depremden 4 ay sonra Hatay ili Kırıkhan ilçesinde 204 ergen ve genç yetişkin ile yürütülen araştırmada ise deprem maruziyeti, TSSB, başa çıkma mekanizmaları ve sosyal destek algısı arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Sonuç olarak problem odaklı başa çıkma stratejilerini daha yoğun kullanan bireyler, daha düşük düzeyde travma sonrası stres belirtisi bildirmiştir. Ayrıca depreme daha şiddetli düzeyde maruz kaldığını belirten ergen ve genç yetişkinlerin yüksek sosyal destek algısı veya problem odaklı başa çıkma stilleri geliştirmeleri durumunda daha az TSSB belirtisi yaşadıkları saptanmıştır (Can Gür, 2024).

Dini başa çıkma stratejilerinin etkisini inceleyen bir araştırma 18-30 yaş arası genç yetişkinlerden oluşan 323 katılımcıyla yürütülmüştür. Cinsiyet, yakın kaybı, yaralanma, göçük altında kalma ya da evin hasar durumu gibi özellik ve yaşantıların dini başa çıkma stratejileri üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı ancak depremin

yaşandığı şehrin stratejiler üzerinde belirleyici olabileceği bulunmuştur. Örneğin Adıyaman'da yaşayan katılımcılar Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır'dakilere kıyasla daha düşük düzeyde dini başa çıkma bildirmiştir. Ayrıca hem pozitif hem de negatif dini başa çıkma ile travma düzeyi arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki saptanmıştır. Bu da dini başa çıkmanın yalnızca koruyucu değil, aynı zamanda travmanın etkisinin bir yansıması olabileceğini düşündürmektedir (Aka, 2024).

Nitel desende yürütülen araştırmalar depremi yaşamış bireylerin başa çıkma yollarını derinlemesine anlamayı amaçlamıştır. Bu bağlamda yürütülen bir araştırma depremi yaşayan lise öğrencilerinin depremin psikolojik etkileriyle başa çıkarken en çok çevresel destek (örneğin aile, öğretmen ve arkadaşlar) ve iyimser düşünmeye yöneldiklerini ortaya koymuştur (Şam vd., 2025).

Bir diğer nitel çalışmada depreme doğrudan maruz kalmayan ancak yaşananları medya aracılığıyla takip eden yetişkin katılımcılara depremin duygu ve düşünceleri üzerindeki olumsuz etkileri ve bu etkilerle nasıl başa çıktıklarına dair sorular yöneltilmiştir. Başa çıkma stratejileri üç ana tema altında toplanmıştır: kendine yardım, olumlu dini başa çıkma ve prososyal davranışlarda bulunma. Kendine yardım temasında; meşguliyetlere yönelme, sosyal destek alma, deprem haberlerinden uzak durma, farkındalık kazanma ve önlem alma; olumlu dini başa çıkma temasında ise dua etme, ibadete yönelme, tövbe/şükür/tevekkül ve dini bilgi edinme gibi davranış ve stratejiler öne çıkmıştır. En sık başvurulan başa çıkma yönteminin olumlu dini başa çıkma olduğu, bunu prososyal davranışlar ile kendine yardım stratejilerinin izlediği belirlenmiştir (Gören, 2023).

2.5. Depreme Maruz Kalma Özellikleri

Travmatik yaşantıların psikopatolojik sonuçlara yol açma riskini etkileyen faktörler Sirotich ve Camisasca (2024) tarafından sosyodemografik, travma öncesi (pre-travma), travma sırası (peri-travma) ve travma sonrası (post-travma) olmak üzere dört temel kategoride sınıflandırılmıştır (Tablo 1).

Tablo 1*Yetişkin depremedelerde travma sonrası stres bozukluğu ile ilişkili risk faktörleri*

Dönem	Risk Faktörleri
Sosyodemografik faktörler	Cinsiyet, yaş, etnik azınlık ya da çoğunluktan olma, medeni durum, gelir düzeyi, çalışma durumu, eğitim düzeyi, yaşanılan yer (kiralık, kırsal gibi) ve aile türü (çekirdek aile gibi).
Travma öncesi faktörler	Kişide ruhsal bozukluk geçmişi, yakınlarında (aile, arkadaş veya akraba gibi) ruhsal bozukluk geçmişi, kronik hastalıklar, önceki travmalar, bazı kişilik özellikleri, depremden önceki ayda stresli yaşam olaylarının neden olduğu psikolojik stres, depremden önceki iki haftada hasta olma durumu, negatif dini başa çıkma ve uyumsuz başa çıkma stratejileri.
Travma esnası faktörler	Yaralanma, enkaz altında kalma, dehşet verici sahnelere tanık olma (birinin enkaz altında kalması, yaralanması veya ölmesi gibi), deprem esnasında bulunulan binanın hasar durumu, deprem merkezine yakınlık, yüksek derecede deprem maruziyeti, yüksek düzeyde deprem sarsıntısına maruz kalma, ciddi tehlike içinde olma, yakın kaybı (çocuk, aile üyeleri, arkadaşlar, komşu gibi), aile üyelerinden veya arkadaşlarından yaralanan olması, birinin ölümünden veya yaralanmasından suçluluk duyma, deprem esnasındaki korku, algılanan yaşam tehdidi, peritratmatik stres, alışılmadık duyular (koku gibi), dissosiyasyon, aşırı uyarılma, çaresizlik, negatif dini başa çıkma ve uyumsuz başa çıkma stratejileri.
Travma sonrası faktörler	Ameliyat olma, amputasyon, düzenli gelire sahip olmama, ciddi ekonomik zorluklar yaşama, iş kaybı, maddi kayıplar, yiyecek ve su sıkıntısı, evin hasar görmesi ya da yıkılması, geçici barınma alanlarında yaşama, taşınma, deprem bölgesi içinde başka bir yere taşınma, sosyal ağın değişmesi, arama kurtarma çalışmalarına katılma, en ağır yıkımın yaşandığı bölgeler, aile üyelerinden birinin kaybolması, yetersiz ruh sağlığı desteği, tıbbi yardım arama, düşük sosyal destek, negatif dini başa çıkma, uyumsuz başa çıkma stratejileri, depremden sonraki travmatik yaşantılar, algılanan kötü sağlık durumu, aile kaybına bağlı yas, hayat üzerinde kontrol duygusunun kaybı, ekonomik duruma ilişkin olumsuz öznal değerlendirmeler, umutsuzluk, artçı sarsıntılara yönelik sürekli korku, gelecekteki depremlere ilişkin beklenti temelli korku, işleyen bellekte bozulmalar, akut stres bozukluğu, deprem sonrası psikolojik stres, depresyon, uyku bozukluğu.

Bireyin travmatik olaya nasıl ve ne düzeyde maruz kaldığı hem psikolojik etkilerin yönünü hem de bu etkilerin yoğunluğunu belirleyebilmektedir. Kişinin travmatik olay esnası ve sonrasındaki deneyimleriyle ilgili; maruziyet derecesi, maruziyet dozu, yüksek/düşük maruziyet, doğrudan/dolaylı maruziyet, fiziksel maruziyet ve nesnel maruziyet gibi kavramlar kullanılmaktadır (Bulut, 2018).

2.5.1. Travmaya Nesnel Maruz Kalma Özellikleri

Bazı araştırmacılar nesnel travma maruziyet özelliklerinin analitik yollarla ölçülmesinin oldukça güç olduğuna dikkat çekmektedir. Örneğin depremin merkez üssüne olan mesafe gibi nesnel göstergeler, bireyin tam olarak nerede bulunduğunu ya da bulunduğu yapının fiziksel özelliklerini hesaba katmamaktadır (Rubin ve Feeling, 2013). Buna rağmen bazı araştırmacılar depreme nesnel maruziyetin ölçütlerini belirlemeye çalışmıştır. Örneğin Aksu ve İmrek (2023) yaralanma, enkaz altında kalma, aileden ayrılma, hastaneye yatma, aile üyelerinin yaralanması veya kaybı, evin hasar görmesi, mal kaybı ve aileyle bir araya gelememe gibi faktörleri nesnel travma özellikleri arasında değerlendirirken yüksek travma şiddeti, algılanan tehdit ya da korku, olumsuz başa çıkma, TSSB, anksiyete ve depresyon gibi faktörleri öznel travma özellikleri olarak tanımlamıştır.

2.5.2. Depreme Maruz Kalma Özelliklerinin Travma Sonrası Sonuçlar Üzerindeki Etkisi

Çalışmalar TSSB belirti şiddetinin sosyodemografik özellikler (McLaughlin vd., 2013) ile travma yaşantısının niteliğine (Dai vd., 2016) bağlı olarak farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. TSB düzeyini etkileyen başlıca etkenler arasında ise cinsiyet (Vishnevsky vd., 2010), yaş (Wu vd., 2019) ve gelişim dönemi (Amiri vd., 2021) gibi faktörler öne çıkmaktadır.

1999 Marmara Depremini yaşayanlarda kadın cinsiyeti, bireyin psikiyatrik ya da fiziksel hastalık öyküsüne sahip olması, ailede psikiyatrik hastalıkların bulunması, daha önce travmatik yaşantı geçirmiş olma, bekâr ya da yalnız yaşama, kaynak kaybı yaşama, depremin nesnel ve öznel şiddeti, yakın kaybı yaşama, düşük eğitim düzeyine sahip olma, yaşlılık ve arama-kurtarma faaliyetlerine katılma gibi özellikler TSSB geliştirme riskini artıran faktörler arasında yer almıştır (Aker, 2006).

6 Şubat depremlerinde topluluk örnekleminde kadın cinsiyeti, fiziksel olarak yaralanma, aile üyelerinden yaralananın olması ve üniversite eğitimi alma (Hyland vd., 2023); üniversite örnekleminde ise kadın cinsiyeti, intihar geçmişi, kişide veya ailesinde geçmiş psikiyatrik öykünün olması, yakın akrabalarından veya komşulardan enkaz altında kalanın olması, ölüme veya yaralanmaya tanık olma, bir aile üyesinin ölümü, arama kurtarma çalışmalarına katılma ve evin hasar durumu gibi faktörler olası TSSB ile ilişki göstermiştir (Tuygar-Okutucu ve Akgül Ceyhun, 2025).

2.6. Travma Sonrası Psikolojik Tepkiler Arasındaki İlişkiler

2.6.1. Travma Sonrası Stres Bozukluğu ile Travma Sonrası Büyüme

Travma sonrası olumlu ve olumsuz psikolojik sonuçları birlikte ele alan araştırmalar 2000'lerin başlarından bu yana artış göstermiştir. Ancak araştırmacılar bu iki yapının birbiriyle nasıl ilişki gösterdiği hakkında görüş birliği sağlayamamıştır (Liu vd., 2017; Shakespeare-Finch ve Lurie-Beck, 2014).

Travma sonrası büyümeyi kavramsallaştıran araştırmacılar, büyümenin genellikle stresin azalmasıyla birlikte görüldüğünü belirtse de bir miktar psikolojik sıkıntının, büyüme sürecinin başlaması ve devam etmesi için gerekli olduğunu da kabul etmişlerdir (Tedeschi ve Calhoun, 2004b, s. 13). Bu iki boyut arasındaki ilişkiyi ele alan kapsamlı incelemeler, aralarında pozitif yönlü fakat zayıf düzeyde bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır (Liu vd., 2017; Shakespeare-Finch ve Lurie-Beck, 2014). Ayrıca travmanın türü, bu ilişkinin yönünü ve gücünü etkileyen faktörler arasında yer almaktadır (Liu vd., 2017). Örneğin cinsel saldırı travmasında TSSB ile TSB arasında anlamlı bir ilişki olmadığı gözlenirken doğal afet mağdurlarında daha güçlü ilişkiler görülmüştür (Shakespeare-Finch ve Lurie-Beck, 2014).

Bazı araştırmacılar iki yapı arasında ters U şeklinde eğrisel bir ilişki olabileceğini ortaya koymaktadır. Bu, orta düzeyde travma sonrası stresin daha yüksek TSB ile ilişkili olduğunu ancak stres düzeyinin belli bir eşik üzerine çıkması durumunda TSB'nin de azaldığı anlamına gelmektedir. Düşük düzeyde travma sonrası stres, bireyin olaydan çok az etkilendiğine işaret etmektedir. Bu durumda TSB'nin de düşük olması beklenir. Yüksek düzeyde travma sonrası stres ise bireyin başa çıkma kapasitesini aşındırarak TSB'nin ortaya çıkmasını engelleyebilmektedir. Buna karşın orta düzeyde stres, bireyin varsayımsal dünyasının sarsıldığını ancak olayla baş etme

kapasitesinin sürdüğünü göstermektedir (Joseph vd., 2012). Zamansal açıdan ise TSB'nin uyum sağlayıcı etkisi uzun vadede ortaya çıkmakta ve ancak zamanla fark edilebilmektedir. Travmayı takip eden iki yıl içerisinde TSB'nin yapıcı ve dönüştürücü bileşenlerinin giderek arttığı, buna karşılık yanılıcı ya da savunmacı bileşenlerinin azaldığı varsayılmaktadır (Liu vd., 2017).

2.6.2. Travma Sonrası Büyüme ile Stresle Başa Çıkma Stratejileri

Baş çıkma stratejileri; bireyin tehdit edici durumları daha olumlu değerlendirmesini, çevresine uyum sağlamasını, davranışlarını düzenlemesini ve yaşadığı deneyimlere anlam yüklemesini kolaylaştırarak travma sonrası büyümenin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır (Henson vd., 2021). Bu sebeple travma sonrası büyümeyi açıklayan modellerde merkezi bir yer tutmaktadır. Örneğin Tedeschi ve Calhoun'a (2004a) göre travmanın sarsıcı etkisinin ardından bireyde bir bilişsel işleme dönemi başlar. Bu aşamada duygu düzenleme ve baş çıkma becerilerinin etkin biçimde kullanılması önemlidir. Bu beceriler sayesinde sosyal destek arayışı ve yeniden çerçeveleme gibi olumlu baş çıkma yöntemleri devreye girer. Nihayetinde birey, ruminasyon yoluyla yaşantıyı anlamlandırır ve yeni şemalar geliştirir. Bu da artan baş çıkma kapasitesi, bilgeliği ve psikolojik dayanıklılıkla sonuçlanır.

Schaefer ve Moos'un (1992) Yaşam Krizleri ve Kişisel Gelişim Modelinin odak noktasında da bireyin kriz anında başvurduğu baş çıkma stratejileri yer almaktadır. Araştırmacılar bireylerin krizle baş ederken genellikle üç ana stratejiye başvurduğunu belirtmektedir. Değerlendirme odaklı baş çıkma, bireyin travmatik olayları anlamlandırmaya ve yorumlamaya yönelik bilişsel süreçlerini kapsar. Problem odaklı baş çıkma, bilgi arama ve aktif çözüm üretme çabalarını içerir. Duygu odaklı baş çıkma ise travma karşısında ortaya çıkan duygusal tepkilerin düzenlenmesine yöneliktir.

Duygusal-Bilişsel İşleme Modelinde ise travmatik olayın birey üzerindeki etkisi, olayı nasıl değerlendirdiği ve bu değerlendirmeye bağlı olarak geliştirdiği baş çıkma stratejileriyle şekillenir. Olumlu yeniden değerlendirme, sosyal destek ve maneviyat gibi baş çıkma yolları TSB ile pozitif yönde ilişkilidir (Joseph vd., 2012).

Bazı kuramcılar ise travma sonrası büyümenin hem bir baş çıkma tarzı hem de bir baş çıkma sonucu olabileceğini kabul etmektedir (Zoellner ve Maercker, 2006).

Örneğin Davis ve arkadaşları (1998) TSB'yi travmadan bir fayda çıkarma çabası olarak, Park ve Folkman (1997) kişinin sarsılan inançlarını onarma süreci olarak, Filipp (1999, akt. Zoellner ve Maercker, 2006) olayları zihinsel olarak yorumlama sürecinin bir ürünü olarak, Taylor (1983) ise psikolojik uyumu destekleyen olumlu bir yanılısama olarak değerlendirmektedir.

Çeşitli ampirik çalışmalar da bazı başa çıkma stratejilerinin TSB üzerinde etkisinin olduğunu göstermiştir. Kapsamlı bir incelemenin sonuçları kabullenici, yeniden değerlendirici, dini ve sosyal destek arama yoluyla başa çıkmanın travma sonrası büyümeyle ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır (Prati ve Pietrantonio, 2009). Bireyin olumsuz yaşam olaylarını daha pozitif bir bakış açısıyla yeniden yorumlama çabasını ifade eden olumlu yeniden değerlendirme, TSB ile güçlü bir ilişki göstermektedir. Bunun yanı sıra olayları zorluk olarak değerlendirme ve şükran duyma gibi stratejiler de TSB'yi destekleyen etkili başa çıkma biçimleri arasında yer almaktadır. Zorlayıcı bir durumu olduğu haliyle kabul etme olarak tanımlanan kabullenici başa çıkma ise TSB üzerinde küçük ancak anlamlı bir etki göstermektedir. Ek olarak öz bakım temelli başa çıkma, problem odaklı başa çıkma ve kaçınmacı başa çıkma stratejilerinin de TSB'yi pozitif yönde yordadığı belirlenmiştir. Problem odaklı başa çıkma, durumu kontrol etme ve yönetme becerilerini artırırken şaşkırtıcı biçimde kaçınmacı başa çıkma da bazı çalışmalarda büyüme ile ilişkilendirilmiştir (Henson vd., 2021).

2.6.3. Travma Sonrası Stres Bozukluğu ile Stresle Başa Çıkma Stratejileri

Stresle başa çıkma stratejileri, travma sonrası stres belirtilerinin şiddetini ve süresini belirlemede önemli rol oynamaktadır. Öyle ki farklı TSSB modellerinin ortak noktası, işlevsiz başa çıkma stratejilerinin semptomları sürdürdüğüne dair varsayımlarıdır. Örneğin Foa ve Kozak'ın Korku Ağı Modeline göre birey, travmatik olaydan sonra tehdit algısını içeren bir korku ağı geliştirir ve bu ağı tetikleyen uyaranlarla karşılaştığında yoğun duygusal tepkiler verir. Bu noktada başa çıkma, genellikle kaçınma temelli tepkilerle şekillenir. Bu stratejiler travmanın doğal iyileşme sürecini engelleyerek TSSB semptomlarının sürmesine neden olur. Etkili başa çıkma ise korku ağının yeniden işlenmesi ile sağlanır (Şimşek, 2023).

Ehlers ve Clark'ın Süregiden Tehdit Algısı Modelinde ise TSSB, travmatik olayın geçmişte kalmış bir deneyim olarak değerlendirilememesi ve olayın devam eden bir tehdit olarak algılanmasıyla ilişkilidir. Bireyin başa çıkma aracı olarak işlevsiz stratejilere yönelmesi kısa vadeli rahatlama sağlasa da uzun vadede travmatik belirtilerin sürmesinde rol oynar. Etkili başa çıkma stratejileri ise olayın yeniden anlamlandırılması, travmaya ilişkin işlevsel olmayan düşüncelerin sorgulanması ve yerine daha uyumlu bilişsel şemaların inşa edilmesi ile mümkün hale gelir (Şimşek, 2023).

Afetzedelerde ruh sağlığı ve dayanıklılığını etkileyen başa çıkma stratejilerinin rolünü inceleyen bir sistematik incelemeye göre problem odaklı, sosyal destek ve kaçınmacı başa çıkma tarzları TSSB ile farklı şekillerde ilişkilidir (Olonilua ve Aliu, 2025). Problem odaklı başa çıkma, bireyin afetin yarattığı zorlukları doğrudan ele alarak pratik ve eyleme geçirilebilir çözümler üretmesiyle karakterize edilir. Bu strateji özellikle çevresel koşullar üzerinde kontrol hissinin olduğu durumlarda etkili olmaktadır. Sosyal destek ile başa çıkma ise bireyin stresle başa çıkmak için aile, arkadaş ve topluluk üyeleri gibi sosyal ağlardan duygusal ya da fiili destek arayışı içinde olmalarını ifade eder ve afet sonrası psikolojik dayanıklılığı artırmada önemli bir rol oynar. Kaçınmacı başa çıkma stratejileri ise bireylerin travmatik olayla doğrudan yüzleşmekten kaçındığı, duygusal olarak uzaklaştığı veya durumu inkâr ettiği durumları kapsar. Bu strateji kısa vadede rahatlama sağlasa da uzun vadede psikolojik iyileşmeyi olumsuz etkileyebilir.

Littleton ve arkadaşları ise (2007) meta analiz çalışmalarında travmayla başa çıkma stratejilerinin psikolojik stres ile ilişkisini incelemiştir. Çalışmada başa çıkma stratejileri iki temel boyutta ele alınmıştır: problem/duygu odaklı başa çıkma ve yaklaşım/kaçınma odaklı başa çıkma. Problem odaklı başa çıkma, stres kaynağını hedef alarak çözüm üretmeyi amaçlarken duygu odaklı başa çıkma, stresin ortaya çıkardığı duygusal tepkileri yönetmeye odaklanmaktadır. Öte yandan yaklaşım stratejileri stresörü anlamaya, değiştirmeye ya da yüzleşmeye yönelikken kaçınma stratejileri, stresöre veya stresöre ilişkin düşünce ve duygulara karşı uzak durma eğilimidir.

Bu çalışmanın sonuçları özellikle kaçınma temelli başa çıkma stratejilerinin psikolojik sıkıntı (depresyon, genel stres, TSS semptomları) ile güçlü ve anlamlı bir ilişki gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu ilişki hem davranışsal hem de bilişsel düzeyde

kaçınma stratejileri için geçerli olup depresyon, genel stres ve travma sonrası stres semptomları da dahil olmak üzere tüm psikolojik sıkıntı türlerinde tutarlılık göstermektedir. Öte yandan yaklaşım temelli başa çıkma stratejileri ile genel psikolojik sıkıntı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Ancak alt boyutlar düzeyinde incelendiğinde problem odaklı-davranışsal yaklaşma stratejileri ile stres arasında küçük ama anlamlı düzeyde negatif bir ilişki saptanmıştır.

BÖLÜM III

YÖNTEM

3.1. Araştırmanın Modeli

Bu çalışma, değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla ilişkisel tarama yöntemiyle yürütülmüştür (Büyüköztürk vd., 2008). Araştırmada travma sonrası stres bozukluğu ve travma sonrası büyüme bağımlı değişkenler olarak sosyodemografik özellikler, depreme maruz kalma özellikleri ve stresle başa çıkma stratejileri ise bağımsız değişkenler olarak ele alınmıştır.

3.2. Çalışma Grubu

Araştırmanın evrenini 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden şiddetli şekilde etkilenen on bir ilde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) öğrenim gören ve bu depremleri doğrudan (deprem anında ilgili illerde bulunan ve depremi fiziksel olarak deneyimleyen) ya da dolaylı olarak yaşamış (örneğin sosyal medya, haberler yoluyla maruz kalan ve afet sonrası eğitim amacıyla deprem bölgesine gelen) önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri oluşturmaktadır.

Katılımcılara ulaşmak için çalışma amacına uygun ve gönüllü kişilerin seçildiği uygun örnekleme yöntemi ile katılımcıların çalışmaya katılacak diğer kişileri davet ettiği kartopu örnekleme yöntemi kombine edilmiştir (Onwuegbuzie ve Collins, 2007). Araştırmaya (1) 6 Şubat deprem bölgesindeki üniversitelerden birinde öğrenim

gören, (2) bu depremi doğrudan ya da dolaylı olarak deneyimlemiş, (3) 18 yaşından büyük, (4) Türkçe okuryazarlığı olan ve (5) çalışmaya katılım için gönüllü onay veren katılımcılar dahil edilmiştir.

Çalışmanın örneklem büyüklüğü, G*Power 3.1 yazılımıyla yapılan apriori güç analizi (Faul vd., 2009) ve alanyazındaki benzer çalışmaların örneklemeleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Regresyon analizinde orta etki büyüklüğü ($f^2 = 0.15$), %5 anlamlılık düzeyi ($\alpha = 0.05$), %95 istatistiksel güç ($1-\beta = 0.95$) ve on dört yordayıcı değişken için en az 194 katılımcıya ihtiyaç olduğu hesaplanmıştır.

Deprem travmasıyla ilgili alanyazında ise; TSSB ile TSB'yi inceleyen Leal-Soto ve arkadaşlarının (2016) çalışmalarını üniversite ve toplum örnekleminde 238 kişi ile, TSSB ile başa çıkma stratejilerini ele alan Cofini ve arkadaşlarının (2015) topluluk örnekleminde 281 yetişkin ile yürüttüğü görülmüştür. Çok değişkenli regresyon analizinde her bağımsız değişken için 10-20 gözlem bulunması ve ikili lojistik regresyon analizi için her grupta en az 20 gözlem olması koşullarının sağlanması amacıyla (Akbulut ve Çapık, 2022) çalışmanın hedef örneklem büyüklüğü 400 olarak belirlenmiştir. Çalışmanın nihai örneklemini ise dahil edilme ölçütlerini karşılayan 403 kişi oluşturmuştur.

3.3. Veri Toplama Araçları

Katılımcıların sosyodemografik ve depreme maruz kalma özellikleri Katılımcı Bilgi Formu ile toplanmıştır. Travma sonrası stres bozukluğu değişkeni DSM-5 için Travma Sonrası Stres Bozukluğu Kontrol Listesiyle, travma sonrası büyüme değişkeni Travma Sonrası Büyüme Ölçeğiyle ve stresle başa çıkma stratejileri değişkeni Başa Çıkma Stilleri Ölçeği Kısa Formuyla değerlendirilmiştir.

3.3.1. Katılımcı Bilgi Formu

Araştırmacı tarafından hazırlanan bu formda temel sosyodemografik bilgiler ile depreme nesnel maruziyete ilişkin sorular yer almaktadır. Bu kapsamda (a) depremi doğrudan deneyimleme, travmatik maruziyetin türünü; (b) deprem esnasında afet bölgesinde bulunma, maruziyetin mekânsal boyutunu; (c) yaralanma ve hastaneye yatma, travmanın fiziksel sonuçlarını; (d) enkaz altında kalma, hayati tehdit algısını;

(e) deprem esnasında yalnız olma, sosyal desteğin anlık eksikliğini; (f) yakın çevreden enkaz altında kalan ya da vefat edenin olması, kayıp yaşantılarının rolünü; (g) arama-kurtarma veya yardım çalışmalarına katılma, travmaya ikincil maruziyeti; (h) geçici veya kalıcı olarak şehir değiştirme, yaşam koşullarındaki değişiklikleri; (ı) geçici barınma alanlarında kalma, uyum sürecine etki eden çevresel koşulları ve (i) deprem esnasında bulunulan binanın hasar durumu, depremin çevresel etkilerini yansıtmayı amacıyla çalışmaya dahil edilmiştir. Bu değişkenler, önceki araştırmalarda da deprem maruziyetini değerlendirmek amacıyla kullanılmıştır (Aksu ve İmrek, 2023; Dai vd., 2016; Hyland vd., 2025; Sirotich ve Camisasca, 2024; Tang vd., 2017; Xu ve Liao, 2011).

3.3.2. DSM-5 için Travma Sonrası Stres Bozukluğu Kontrol Listesi

Travma Sonrası Stres Bozukluğu Kontrol Listeleri, TSSB belirtilerini değerlendirmede en sık kullanılan ölçme araçlarından (Wilkins vd., 2011). Ayrıca üniversite öğrencileri örnekleminde TSSB'yi; depresyon, sosyal fobi ve anksiyeteden ayırmada en başarılı ölçeklerdendir (Adkins vd., 2008).

Ölçeğin orijinalinin psikometrik özellikleri, travmaya maruz kalmış 278 üniversite öğrencisi üzerinde incelenmiş ve güçlü bir iç tutarlılık ($\alpha = .94$), test-tekrar test güvenilirliği ($r = .82$), yakınsak geçerlilik ($r = .74$ ile $.85$ arasında değişen) ve ayırıcı geçerlilik ($r = .31$ ile $.60$ arasında değişen) göstermiştir. Doğrulayıcı faktör analizleri ise DSM-5'teki dört faktörlü model ile yeterli uyumu göstermiştir. Sonuç olarak DSM-5 için Travma Sonrası Stres Bozukluğu Kontrol Listesi (PCL-5), güçlü bir güvenilirlik ve geçerlilik göstermiştir (Blevins vd., 2015).

Ölçeğin Türkçe formunun psikometrik özellikleri ise Boysan ve arkadaşları (2017) tarafından değerlendirilmiştir. Uyarılma çalışmasının örneklemini depresyonu olan 73 hasta, TSSB'si olan 29 hasta ve bir psikiyatrik rahatsızlığı olmadığını belirten 360 üniversite öğrencisi ve yetişkinden oluşmaktadır. Katılımcıların büyük çoğunluğu (%72,94) doğal afet deneyimlemiştir. Türkçe formun Beck Depresyon Envanteri, Beck Anksiyete Ölçeği ve Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeğiyle güçlü ilişkileri yapı geçerliliğinin göstergesi olmuştur. Ayrıca ölçeğin orijinalindeki dört faktörlü yapıya Türkçe formunda da destek bulunmuştur. TSSB tanısı çoğunlukla depresyonla birlikte görülmektedir. Buna karşın ölçeğin eşzamanlı geçerliliği, TSSB tanısı almış

katılımcıları, depresyon tanısı almış kişilerden ve sağlıklı kontrollerden başarıyla ayırt edebildiğini ortaya koymuştur. Kontrol örnekleminde ölçeğin tümü için iç tutarlılık $\alpha = .94$ iken klinik örnekleimde $\alpha = .97$ 'dir. Ayrıca madde-toplam ölçek korelasyonları dört belirti kümesi için de oldukça yüksek düzeydedir. Ölçeğin iki haftalık test-tekrar test korelasyon katsayısı ise $r = .90$ 'dir. Sonuç olarak PCL-5'in Türkçe formu güçlü psikometrik özelliklere sahiptir.

PCL-5, DSM-5'teki TSSB belirtilerine karşılık gelen 20 maddeden oluşmaktadır. Maddeler, "hiç" ile "aşırı" arasında değişen beşli Likert tipi ölçekte derecelendirilmektedir. Ölçekten alınabilecek puanlar 0 ile 80 arasında değişmektedir. Ölçek yeniden deneyimleme (B kriteri), kaçınma (C kriteri), olumsuz değişiklikler (D kriteri) ve aşırı uyarılma (E kriteri) olmak üzere dört faktörden oluşmaktadır. Bu faktörlerden yeniden deneyimleme 1–5. maddelerle, kaçınma 6 ve 7. maddelerle, olumsuz bilişsel ve duygusal değişiklikler 8–14. maddelerle ve aşırı uyarılma 15–20. maddelerle değerlendirilmektedir.

Ölçeğin talimatı katılımcıları son bir aydaki belirtilerini değerlendirmeye yönlendirmektedir. Talimattaki "yaşadığımız en kötü olayı düşünerek" ifadesi genel travmatik yaşantıya atıfta bulunmaktadır. Ancak bu metinde belirli bir endeks olaya da yer verilebilmektedir. Bu çalışmanın talimatında endeks olay "6 Şubat depremleri" olarak ifade edilmiş ve katılımcılardan yanıtlarını bu olayı esas alarak vermeleri istenmiştir.

PCL-5 kullanılarak olası TSSB tanı durumunu belirleyebilmek için iki yöntem kullanılmaktadır. İlk yöntem, orta veya daha yüksek olarak derecelendirilen maddeleri (yani 2 ve üzeri puan verilen maddeleri) semptom olarak kabul ederek DSM-5 tanı kriterleri prosedürünü (en az bir B, bir C, iki D ve iki E semptomunun olması) izlemektir (Weathers vd., 2014, s. 101). İkinci yöntem ise belirli bir kesme puanı belirleyerek bu puanın üzerindeki bireyleri potansiyel TSSB olarak değerlendirmektir. Popülasyona (örneğin savaş travması veya sivil travma gibi), ortama (örneğin klinik veya topluluk gibi) ve değerlendirme hedefine (örneğin tarama veya ayırıcı tanı gibi) bağlı olarak 30 ila 60 arasında değişen çeşitli kesme puanları kullanılmıştır (Terhakopian vd., 2008). Ölçeğin Türkçe formu için araştırmacılar .76 duyarlılık ve .69 özgüllük ile ≥ 47 kesme puanını önermiştir (Boysan vd., 2017).

3.3.3. Travma Sonrası Büyüme Ölçeği

Travma sonrası büyüme kavramı, ilk tanımlanmasından bu yana öncelikle TSBÖ ile değerlendirilmiştir (Jozefiaková vd., 2022; Tedeschi vd., 2022, s. 92). Ölçek, oldukça stresli veya travmatik bir yaşam olayının ardından meydana gelen olumlu psikolojik değişimleri değerlendirmek amacıyla Tedeschi ve Calhoun (1996) tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin orijinalinin madde havuzu, alan yazınına ve eşlerini kaybetmiş bireylerle yapılan görüşmelere dayanarak oluşturulmuştur. Güvenirlilik ve geçerlilik çalışmaları ise son beş yıl içinde önemli bir olumsuz yaşam olayı deneyimlediğini belirten üniversite öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak ölçeğin iyi bir iç tutarlılığa ($\alpha = .90$) ve kabul edilebilir bir test-tekrar test güvenilirliğine ($r = .71$) sahip olduğu bulunmuştur. Ayrıca envantere verilen yanıtların, sosyal olarak arzu edilir görünme güdüsüyle ilişkili olmadığı tespit edilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliliği NEO Kişilik Envanteri ve Yaşam Yönelimi Testi gibi ölçme araçlarıyla desteklenmiştir. Faktör analizi ise beş bileşenli bir yapı ortaya çıkarmıştır.

Envanterin Türkçe uyarlaması Dürü (2006) tarafından yapılmıştır. Uyarlama çalışmasının örnekleme, doğal afetler de dahil olmak üzere çeşitli travmatik yaşam olaylarına maruz kalmış 90 yetişkinden oluşmaktadır. Analizler sonucunda Türkçe formun iç tutarlılığı oldukça yüksek bulunmuştur ($\alpha = .93$). Ölçeğin kapsam geçerliliğini değerlendirmek için Travma Sonrası Disosiyatif Yaşantılar Ölçeği ve Olayların Etkisi Ölçeği ile yapılan korelasyon analizlerinde anlamlı ilişkiler elde edilmiştir. Formun yapı geçerliliğini değerlendirmek amacıyla da Temel Eksenler Faktörlemesi ve Varimax rotasyonu kullanılmıştır. Sonuçlar, ölçeğin orijinalindeki beş faktörlü yapıyı desteklemiştir. Faktör analizinde 21 maddeden 15'i orijinal ölçekteki faktörlere yüklenmiş ve bu yapı toplam varyansın %67,84'ünü açıklamıştır. Bu bulgular doğrultusunda TSBÖ'nün Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu değerlendirilmiştir.

TSBÖ 21 maddeden ve başkalarıyla ilişkiler (6, 8, 20 ve 21. maddeler), yeni fırsatlar (3, 9, 14, 15, 16 ve 17. maddeler), kişisel güçlülük (4, 10, 11 ve 19. maddeler), manevi değişim (5, 12 ve 18. maddeler) ve yaşamı takdir etme (1, 2, 7 ve 13. maddeler) olmak üzere beş boyuttan oluşmaktadır. Maddeler "Başımdan geçen olayın bir sonucu olarak bu değişikliği yaşamadım" ile "Başımdan geçen olayın bir sonucu olarak bu değişikliği çok fazla yaşadım" arasında 6'lı Likert ölçekte derecelendirilmektedir. Ölçekten alınabilecek toplam puanlar 0 ile 105 arasında değişmektedir. Ölçek, olumlu

değişikliğin meydana gelip gelmediğini belirlemek üzere tasarlandığından tüm maddeler olumlu yönde ifade edilmiştir. Bu sebeple alınan yüksek puanlar kişinin daha fazla travma sonrası büyüme deneyimlediğini göstermektedir.

Envanterin talimatı “Aşağıda, başınızdaki geçen ve sizi en fazla etkileyen olayın bir sonucu olarak ortaya çıkmış olabilecek değişiklikleri belirten ifadeler verilmiştir. Bu değişikliklerin yaşamınızda ne dereceye kadar yer aldığını verilen ölçek üzerinde işaretleyiniz.” şeklindedir. Bu kısımda belirli bir olay da ifade edilebilmektedir (Tedeschi vd., 2022, s. 92). Araştırma amacına uygun olarak bu çalışmada talimat, “Aşağıda, 6 Şubat depremlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmış olabilecek değişiklikleri belirten ifadeler verilmiştir (...)” şeklinde düzenlenmiştir.

TSB için kullanılan kesme değerleri çalışmadan çalışmaya farklılık göstermektedir. Örneğin Husson ve arkadaşları (2017) 85, Rodriguez-Rey ve Alonso-Tapia (2017) 63, Xu ve Liao (2011) 57 toplam puanı travma sonrası büyümenin varlığına işaret eden eşik değerler olarak kabul etmiştir. Ayrıca Tang (2006) 3’ün üzerindeki ortalama puanları, Yu ve arkadaşları (2010) ise 75. persentilin üzerindeki puanları travma sonrası büyümenin göstergesi olarak ele almıştır.

3.3.4. Başa Çıkma Stilleri Ölçeği Kısa Formu

COPE Ölçeğinin uzun versiyonu dönemin mevcut literatüründen, Lazarus ve Folkman’ın başa çıkma modelinden ve Carver ve Scheier’in davranışsal öz düzenleme modelinden yola çıkarak hazırlanmıştır (Carver vd., 1989). Ölçeğin bu versiyonu 15 faktör ve 60 maddeden oluşmaktadır. Tek bir çalışmada birden fazla hipotezi test etmeye olanak tanıyan ve psikolojik nitelikleri kısa ancak yeterli şekilde değerlendiren ölçme araçlarına duyulan ihtiyaçtan yola çıkarak ölçeğin kısa formu oluşturulmuştur (Carver, 1997).

Kısa formun güvenilirlik ve geçerlilik çalışmasının örneklemini doğal afet yaşayan 168 toplum sakini oluşturmaktadır. Veriler Andrew Kasırgasından 3, 6 ve 12 ay sonra toplanmıştır. Sonuçlar ölçeğin yeterli iç güvenilirliğe sahip olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca uzun formdakiyle tutarlı bir faktör yapısı ortaya çıkmıştır.

Baş Çıkma Stilleri Ölçeği Kısa Formunun (BÇSÖ-KF) Türkçeye uyarlaması Bacanlı ve arkadaşları (2013) tarafından gerçekleştirilmiştir. Uyarlama sürecinde ölçeğin uzun formunda yer alan maddeler ile alternatif ifadelerden oluşan 73 maddelik

bir havuz oluşturulmuş ve bunlar arasından her boyutu en güçlü şekilde temsil eden maddeler seçilmiştir. Uyarlama süreci iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşama en yüksek faktör yüklerine sahip maddeleri belirlemek amacıyla 181 üniversite öğrencisi ile, ikinci aşama ise ölçeğin psikometrik özelliklerini belirlemek amacıyla 275 üniversite öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak açımlayıcı faktör analiziyle 14 faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Tüm faktörlerin açıkladığı varyans %80,37'dir. Ölçeğin uyum geçerliliği; öz saygı, A tipi kişilik, yaşam doyumu ve sosyal beğenirlik ile test edilmiştir. Faktörlere ait Cronbach Alfa katsayıları .39 ile .92 arasında değişmektedir. Ayrıca ölçeğin iki haftalık test-tekrar test ölçümlerinde faktörlerin korelasyon katsayıları .44 ile .90 aralığında ölçülmüştür. Sonuçlar BÇSÖ-KF'nin güvenilirlik ve geçerlilik açısından psikometrik ölçütleri karşıladığını göstermiştir.

Ölçek; araçsal sosyal destek kullanma (15 ve 26. maddeler), mizahi yaklaşım (7 ve 20. maddeler), duygulara odaklanma ve ortaya koyma (1 ve 13. maddeler), madde kullanımı (12 ve 19. maddeler), kabullenme (5 ve 25. maddeler), diğer etkinlikleri bırakma (11 ve 17. maddeler), dine yönelme (6 ve 27. maddeler), yadsıma (3 ve 23. maddeler), davranışsal olarak ilgiyi kesme (4 ve 10. maddeler), zihinsel olarak ilgiyi kesme (2 ve 24. maddeler), kendini sınırlandırma (8 ve 28. maddeler), olumlu yeniden yorumlama (14 ve 21. maddeler), duygusal sosyal destek kullanma (9 ve 18. maddeler) ve planlama (16 ve 22. maddeler) faktörlerinden oluşmaktadır. Ölçeğin yanıt seçenekleri ise "Asla böyle bir şey yapmam" ile "Çoğunlukla böyle yaparım" arasında değişmektedir.

Ölçeğin her bir alt boyutu birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmektedir. Düşük puanlar ilgili başa çıkma boyutunun daha az kullanıldığını, yüksek puanlar ise daha sık kullanıldığını göstermektedir. BÇSÖ-KF, hem belirli bir duruma özgü hem de eğilimsel başa çıkmayı ölçebilmektedir (Solberg vd., 2022). Bu çalışmada kullanılan ölçek ile bireylerin stresli yaşam olayları karşısındaki genel başa çıkma eğilimleri değerlendirilmektedir.

3.4. Veri Toplama Süreci

Kesitsel araştırmalar verilerin belirli bir zaman noktasında toplanması ile karakterize edilir (Kesmodel, 2018). Bu çalışmaya ilişkin veriler 6 Şubat 2023

Kahramanmaraş merkezli depremlerden yaklaşık iki yıl dört ay sonra tek bir zaman noktasında toplanmıştır. Veri toplama süreci çevrim içi (online) olarak yürütülmüştür. Veri toplama öncesinde Gaziantep Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Etik Kurulundan uygulama izni alınmıştır (bkz. Ek 1).

Araştırma formu Google Forms altyapısıyla hazırlanmış ve bağlantısı sosyal medya platformları aracılığıyla hedef kitleye ulaştırılmıştır. Anket ve ölçeklere başlamadan önce katılımcılara çalışmanın amacı, veri kullanımı, gizlilik politikası ve gönüllülük esası yazılı olarak açıklanmış ve dijital onam alınmıştır. Ardından sırasıyla Katılımcı Bilgi Formu, Travma Sonrası Büyüme Ölçeği, DSM-5 için Travma Sonrası Stres Bozukluğu Kontrol Listesi ve Başa Çıkma Stilleri Ölçeği Kısa Formu uygulanmıştır.

3.5. Verilerin Analizi

Verilerin istatistiksel analizinde IBM SPSS 26 ve Jamovi yazılımları kullanılmıştır. Tüm analizler için anlamlılık düzeyi .05 olarak belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan çevrim içi formda tüm sorular zorunlu alan olarak tanımlandığından veri setinde eksik veri bulunmamaktadır. Yeterli grup büyüklüğüne ulaşamayan bazı kategorik değişkenler, benzer özellikler taşıyan diğer gruplarla birleştirilmiştir. Katılımcıların sosyodemografik profili, depreme maruz kalma özellikleri ve standart ölçek puanları tanımlayıcı istatistikler yoluyla özetlenmiştir.

Çalışmada veri setinin normal dağılıma uygunluğu, çarpıklık ve basıklık katsayılarının ± 1.5 değer aralığında olması kriteri ile değerlendirilmiştir (Tabachnick ve Fidell, 2013). Tüm ölçek ve alt boyutlarına ilişkin katsayıların kabul edilen sınırlar içinde yer aldığı belirlenmiş ve veri analizinde parametrik testlerin kullanılmasına karar verilmiştir (Tablo 2).

Tablo 2

Ölçek ve alt boyutlarına ilişkin çarpıklık ve basıklık değerleri

Ölçek ve Alt Boyutlar	Çarpıklık	Basıklık
Travma Sonrası Büyüme Ölçeği	-.368	-.194
Başkalarıyla İlişkiler	-.118	-.684
Yeni Fırsatlar	-.268	-.460
Kişisel Güçlülük	-.544	-.321
Manevi Değişim	-.662	.030
Yaşamı Takdir Etme	-.517	-.235

Tablo 2 (Devamı)*Ölçek ve alt boyutlarına ilişkin çarpıklık ve basıklık değerleri*

Ölçek ve Alt Boyutlar	Çarpıklık	Basıklık
DSM-5 için TSSB Kontrol Listesi	.182	-.204
Yeniden Deneyimleme	.213	-.415
Kaçınma	.126	-.365
Olumsuz Değişiklikler	.284	-.267
Aşırı Uyarılma	.115	-.540
Baş Çıkma Stilleri Ölçeği Kısa Formu	-.144	1.082
Araçsal Sosyal Destek Kullanma	-.340	-.513
Mizah	.173	-.949
Duygulara Odaklanma ve Ortaya Koyma	-.002	-.577
Madde Kullanımı	.122	-.074
Kabullenme	-.407	-.233
Diğer Etkinlikleri Bırakma	-.092	-.318
Dine Yönelme	-1.022	.110
Yadsıma	.506	-.440
Davranışsal Olarak İlgiyi Kesme	.392	-.580
Zihinsel Olarak İlgiyi Kesme	.122	-.602
Kendini Sınırlandırma	-.316	-.062
Olumlu Yeniden Yorumlama	-.300	-.623
Duygusal Sosyal Destek Kullanma	-.113	-.489
Planlama	-.607	-.013

Araştırmada kullanılan ölçeklerin iç tutarlılığını belirlemek amacıyla Cronbach Alfa (α) katsayıları hesaplanmıştır. Psikolojik testler için .70'in üzerindeki değerler yeterli düzeyde iç tutarlılığın göstergesidir (Büyüköztürk, 2017, s. 183). TSBÖ için $\alpha = .95$, PCL-5 için $\alpha = .95$ ve BÇSÖ-KF için $\alpha = .85$ olarak hesaplanmıştır. Tüm ölçme araçları yeterli iç tutarlılık göstermiştir.

Olası TSSB için ilgili ölçeğin Türkçe uyarlamasında araştırmacıların önerdiği 47 puan eşik değer olarak kabul edilmiştir (Boysan vd., 2017). Olası TSB için ise deprem bağlamında benzer gelişim gruplarıyla yürütülen çalışmalarda kullanılan 57 puan esas alınmıştır (Bianchini vd., 2017; Jin vd., 2014a; Wu vd., 2016; Xu ve Liao, 2011). Olası TSSB ve TSB görülme oranının katılımcıların travmaya ilişkin deneyimlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı ise çapraz tablolar ve Ki-Kare testi ile incelenmiştir. Tüm alt gruplar için beklenen değer 5'in üstünde olmasıyla Ki-Kare varsayımı karşılanmıştır (Schober ve Vetter, 2019). Ek olarak bu yaşantıların bireyin travma sonrası stres ve büyüme yaşama olasılığı üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla ikili lojistik regresyon analizi uygulanmıştır.

TSSB ve TSB düzeylerinin sosyodemografik ve depreme maruz kalma özelliklerine göre anlamlı düzeyde farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Anlamlı farklılık bulunan değişkenlerde farklılığın yönünü belirlemek için Tukey HSD post-hoc testi gerçekleştirilmiştir.

Değişkenler arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Elde edilen katsayıların yorumlanmasında Büyüköztürk'ün (2017) sınıflaması temel alınmıştır. Bu sınıflamaya göre mutlak değer olarak .00-.30 arası katsayılar düşük, .30-.70 arası katsayılar orta, .70 ve üzeri katsayılar yüksek düzeyde ilişki olarak değerlendirilmektedir.

Stresle başa çıkma stratejilerinin TSSB ve TSB düzeyi üzerindeki yordayıcı rolünü belirlemek amacıyla da çok değişkenli regresyon analizi uygulanmıştır. Modelde TSSB ve TSB düzeyleri bağımlı değişkenler olarak, on dört stresle başa çıkma stratejisi ise bağımsız değişkenler olarak yer almıştır.

Analiz öncesinde regresyon varsayımları test edilmiştir. Yapılan korelasyon analizinde değişkenler arasında .90'ın üzerinde bir ilişkinin görülmemesi (Tabachnick ve Fidell, 2013) ve bağımsız değişkenlerin VIF (1.32 ile 2.63 arasında) ile tolerans (0.38 ile 0.76 arasında) değerlerinin önerilen sınırlar içinde yer alması (VIF < 10, tolerans > 0.20) modelde çoklu doğrusallık probleminin bulunmadığını göstermektedir (O'brien, 2007). Standartlaştırılmış artık değerlerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro-Wilk testi ile değerlendirilmiştir. Bu değer TSSB modeli için $p = .463$, TSB modeli için $p = .403$ olarak bulunmuştur. Her iki modelde de anlamlılık düzeyi .05'in üzerinde olduğundan artıkların normal dağıldığı kabul edilmiştir. Hataların bağımsızlığı Durbin-Watson testi ile incelenmiş ve TSSB için 1.86, TSB için 1.95 değer aldığı görülmüştür. Bu değerlerin 1.5 ile 2.5 arasında olmasından hareketle hata terimlerinin birbirinden bağımsız olduğu tespit edilmiştir. Aykırı gözlemleri belirlemek amacıyla da Cook Uzaklığı incelenmiştir. Tüm değerlerin < 1 olması veri setinde anlamlı bir aykırı gözlem bulunmadığına işaret etmektedir. Tüm bu bulgular regresyon analizi için gerekli ön koşulların sağlandığını göstermektedir.

BÖLÜM IV

BULGULAR

4.1. Katılımcıların Özellikleri

Bu bölümde araştırmaya katılan 403 bireyin demografik bilgileri (Tablo 3) ile deprem esnası (Tablo 4) ve sonrasındaki (Tablo 5) yaşantıları sunulmuştur.

Tablo 3

Katılımcıların sosyodemografik özelliklere göre dağılımı

Değişken	Gruplar	Sıklık	Yüzde
Yaş	18-24	267	66.3
	25-29	90	22.3
	30+	46	11.4
Cinsiyet	Kadın	279	69.2
	Erkek	124	30.8
Eğitim durumu	Önlisans	27	6.7
	Lisans	288	71.5
	Lisansüstü	88	21.8

Araştırmaya katılan bireylerin yaş dağılımları incelendiğinde çoğunluğun 18-24 yaş aralığında ($n = 267$, %66.3) olduğu görülmektedir. Bu grubu 25–29 yaş arası ($n = 90$, %22.3) katılımcılar takip etmektedir. Cinsiyet dağılımı açısından ise örneklemin %69.2'si ($n = 279$) kadın, %30.8'i ($n = 124$) erkektir.

Katılımcıların %6.7'si ($n = 27$) önlisans, %71.5'i ($n = 288$) lisans ve %21.8'i ($n = 88$) lisansüstü eğitime devam etmektedir. En yüksek katılım Adıyaman Üniversitesi ($n = 216$) ve Gaziantep Üniversitesi ($n = 74$) öğrencileri tarafından

sağlanmıştır. Bölüm dağılımında ise en yüksek temsil rehberlik ve psikolojik danışmanlık ($n = 91$), hemşirelik ($n = 38$) ve tıp fakültesi ($n = 17$) öğrencilerine aittir.

Tablo 4

Katılımcıların deprem sırasındaki yaşantılara göre dağılımı

Değişken	Gruplar	Sıklık	Yüzde
Depremi doğrudan yaşama	Evet	345	85.6
	Hayır	58	14.4
Depreme esnasında bulunulan şehir	11 İl	350	86.8
	Diğer	53	13.2
Yaralanan	Evet	32	7.9
	Hayır	371	92.1
Enkaz altında kalan	Evet	33	8.2
	Hayır	370	91.8
Çekirdek aile üyelerinden enkaz altında kalan	Evet	43	10.7
	Hayır	360	89.3
Akrabalarından enkaz altında kalan	Evet	196	48.6
	Hayır	207	51.4
Yakın arkadaşlarından enkaz altında kalan	Evet	205	50.9
	Hayır	198	49.1
Çekirdek aile üyelerinden vefat eden	Evet	31	7.7
	Hayır	372	92.3
Akrabalarından vefat eden	Evet	183	45.4
	Hayır	220	54.6
Yakın arkadaşlarından vefat eden	Evet	177	43.9
	Hayır	226	56.1
Deprem esnasında yalnız olan	Evet	36	8.9
	Hayır	367	91.1
Deprem esnasında bulunulan binanın hasar durumu	Hasarsız	106	26.3
	Az Hasarlı	146	36.2
	Orta Hasarlı	69	17.1
	Ağır Hasarlı	50	12.4
	Depremde Yıkıldı	17	4.2
	Bilmiyorum	15	3.7

Örneklemin %86.8'i ($n = 350$) deprem sırasında afet bölgesindeki on bir ilden birinde bulunduğunu, %85.6'sı ($n = 345$) ise depremi doğrudan kendi yaşadığını belirtmiştir. Depremde enkaz altında kaldığını belirtenlerin oranı %8.2 iken ($n = 33$) fiziksel olarak yaralandığını belirtenlerin oranı %7.9'dur ($n = 32$). Katılımcıların %10.7'si ($n = 43$) çekirdek ailesinden, %48.6'sı ($n = 196$) akrabalarından ve %50.9'u ($n = 205$) yakın arkadaş çevresinden birinin enkaz altında kaldığını; %7.7'si ($n = 31$) çekirdek ailesinden, %45.4'ü ($n = 183$) yakın akrabalarından ve %43.9'u ($n = 177$)

arkadaşlarından birinin vefat ettiğini bildirmiştir. Katılımcıların %8.9'u ($n = 36$) deprem anında yalnız olduğunu belirtmiştir. Deprem esnasında bulunulan binanın hasar durumları incelendiğinde katılımcıların %26.3'ü ($n = 106$) yapının hasarsız olduğunu; %12.4'ü ($n = 50$) ağır, %17.1'i ($n = 69$) orta, %36.2'si ($n = 146$) az hasar aldığını ve %4.2'si ($n = 17$) binanın yıkıldığını bildirmiştir.

Tablo 5

Katılımcıların deprem sonrası yaşantılara göre dağılımı

Değişken	Gruplar	Sıklık	Yüzde
Arama-kurtarma çalışmalarına katılan	Evet	93	23.1
	Hayır	310	76.9
Yardım çalışmalarına katılan	Evet	169	41.9
	Hayır	234	58.1
Geçici bir süreliğine başka şehre taşınan	Evet	154	38.2
	Hayır	249	61.8
Yaşadığı şehri kalıcı olarak değiştiren	Evet	43	10.7
	Hayır	360	89.3
Hastaneye yatan ya da ameliyat olan	Evet	39	9.7
	Hayır	364	90.3
Geçici barınma alanında kalan	Evet	213	52.9
	Hayır	190	47.1

Katılımcıların %23.1'i ($n = 93$) arama-kurtarma çalışmalarına, %41.9'u ($n = 169$) arama-kurtarma haricindeki (yemek dağıtımı, yardım malzemesi taşıma, mesleğiyle/bölümüyle ilgili) yardım faaliyetlerine katıldığını belirtmiştir. Deprem nedeniyle yer değişikliğine dair bulgular ise katılımcıların %38.2'sinin ($n = 154$) geçici süreliğine, %10.7'sinin ($n = 43$) kalıcı olarak farklı şehre taşındığını ortaya koymaktadır. Bir süre çadır, konteyner ve yurt gibi geçici barınma alanlarında kalanların oranı ise %52.9'dur ($n = 213$). Son olarak deprem nedeniyle hastaneye yatışı olduğunu bildiren katılımcı oranı %9.7'dir ($n = 39$).

4.2. Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Travma Sonrası Büyüme ve Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin Düzeyleri

Veri setinin özelliklerini ortaya koymak amacıyla ölçek ve alt boyutlarına ait ortalama, standart sapma ve alınabilecek değer aralıkları hesaplanmıştır (Tablo 6).

Tablo 6
Ölçek ve alt boyutlarına ait betimsel değerler

Ölçek ve Alt Boyutlar	Madde Sayısı	M	SS	Değer Aralığı
Travma Sonrası Büyüme Ölçeği	21	61.77	21.93	0-105
Başkalarıyla İlişkiler	4	10.62	5.06	0-20
Yeni Fırsatlar	6	16.28	6.86	0-30
Kişisel Güçlülük	4	12.18	4.88	0-20
Manevi Değişim	3	9.71	3.58	0-15
Yaşamı Takdir Etme	4	12.99	4.48	0-20
DSM-5 için TSSB Kontrol Listesi	20	33.40	16.72	0-80
Yeniden Deneyimleme	5	9.02	4.56	0-20
Kaçınma	2	3.53	2.05	0-8
Olumsuz Değişiklikler	7	10.89	6.33	0-28
Aşırı Uyarılma	6	9.96	5.69	0-24
Başa Çıkma Stilleri Ölçeği Kısa Formu	28	43.43	11.65	0-84
Araçsal Sosyal Destek Kullanma	2	3.54	1.63	0-6
Mizah	2	2.78	1.85	0-6
Duygulara Odaklanma ve Ortaya Koyma	2	3.32	1.53	0-6
Madde Kullanımı	2	1.36	1.82	0-6
Kabullenme	2	3.80	1.49	0-6
Diğer Etkinlikleri Bırakma	2	3.28	1.42	0-6
Dine Yönelme	2	4.42	1.79	0-6
Yadsıma	2	2.08	1.64	0-6
Davranışsal Olarak İlgiyi Kesme	2	2.01	1.58	0-6
Zihinsel Olarak İlgiyi Kesme	2	2.98	1.48	0-6
Kendini Sınırlandırma	2	3.11	1.32	0-6
Olumlu Yeniden Yorumlama	2	3.65	1.59	0-6
Duygusal Sosyal Destek Kullanma	2	3.06	1.53	0-6
Planlama	2	4.03	1.51	0-6

Not. Tüm ölçek ve alt boyutlar için $N=403$ 'tür.

Travma Sonrası Büyüme Ölçeğinin toplam puan ortalaması 61.77 olarak bulunmuştur ($SS = 21.93$). Alt boyutlardaki madde sayıları farklılık gösterdiği için karşılaştırılabilirliği sağlamak adına her alt boyutun toplam puan ortalaması, madde sayısına bölünerek boyutlara ilişkin ortalama puanlar elde edilmiştir. Bu ortalamalar karşılaştırıldığında en düşük puan başkalarıyla ilişkiler boyutunda ($M = 2.65$, $SS = 1.26$), en yüksek puan ise yaşamı takdir etme boyutunda ($M = 3.25$, $SS = 1.12$) görülmüştür. Diğer boyutlar ise sırasıyla manevi değişim ($M = 3.24$, $SS = 1.19$), kişisel güçlülük ($M = 3.04$, $SS = 1.22$) ve yeni fırsatlar ($M = 2.71$, $SS = 1.14$) şeklindedir.

DSM-5 için Travma Sonrası Stres Bozukluğu Kontrol Listesi toplam puan ortalaması 33.40'dır ($SS = 16.72$). Alt boyutların madde ortalamaları ise yeniden

deneyimleme için 1.80 ($SS = 0.91$), kaçınma için 1.76 ($SS = 1.02$), aşırı uyarılma için 1.66 ($SS = 0.95$) ve olumsuz değişiklikler için 1.56 ($SS = 0.90$) olarak hesaplanmıştır.

Baş Çıkma Stilleri Ölçeği Kısa Formunda en yüksek ortalama puanlar dine yönelme ($M = 4.42$, $SS = 1.79$), planlama ($M = 4.03$, $SS = 1.51$) ve kabullenmede ($M = 3.80$, $SS = 1.49$); en düşük ortalamalar ise yadsıma ($M = 2.08$, $SS = 1.64$), davranışsal olarak ilgiyi kesme ($M = 2.01$, $SS = 1.58$) ve madde kullanımında ($M = 1.36$, $SS = 1.82$) gözlenmiştir.

4.3. Olası Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Travma Sonrası Büyümenin Görülme Yaygınlıkları

Elde edilen puan ve kesme değerlerinden hareketle katılımcıların %19.9'unda olası TSSB, %63.3'ünde olası TSB olduğu bulgusuna ulaşılmıştır (Tablo 7).

Tablo 7
Travma sonrası sonuçların görülme yaygınlıkları

Psikolojik Sonuç	n	%
Olası travma sonrası stres bozukluğu	80	19.9
Olası travma sonrası büyüme	255	63.3

Not. N = 403.

Olası TSSB (Tablo 8) ve olası TSB (Tablo 9) görülme oranlarının depreme ilişkin deneyimlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek amacıyla çapraz tablo ve Ki-Kare analizleri gerçekleştirilmiştir.

Tablo 8
Depreme maruz kalma özelliklerine göre olası travma sonrası stres bozukluğu oranları

Değişken	Gruplar	n (%)	χ^2	p	OR
Depremi doğrudan yaşama	Evet	76 (22.0)	7.15	.008	3.81
	Hayır	4 (6.9)			Ref.
Deprem esnasında bulunulan şehir	11 İl	78 (22.3)	9.91	.002	7.31
	Diğer	2 (3.8)			Ref.
Yaralanma	Evet	15 (46.9)	15.96	<.001	4.15
	Hayır	65 (17.5)			Ref.
Enkaz altında kalma	Evet	16 (48.5)	18.52	<.001	4.50
	Hayır	64 (17.3)			Ref.
Çekirdek aile üyelerinden enkaz altında kalan	Evet	18 (41.9)	14.66	<.001	3.46
	Hayır	62 (17.2)			Ref.

Tablo 8 (Devamı)*Depreme maruz kalma özelliklerine göre olası travma sonrası stres bozukluğu oranları*

Değişken	Gruplar	n (%)	χ^2	p	OR
Akrabalarından enkaz altında kalan	Evet	53 (27.0)	12.40	<.001	2.47
	Hayır	27 (13.0)			
Yakın arkadaşlarından enkaz altında kalan	Evet	62 (30.2)	28.33	<.001	4.34
	Hayır	18 (9.1)			
Çekirdek aile üyelerinden vefat eden	Evet	9 (29.0)	1.78	.182	1.73
	Hayır	71 (19.1)			
Akrabalarından vefat eden	Evet	51 (27.9)	13.54	<.001	2.54
	Hayır	29 (13.2)			
Yakın arkadaşlarından vefat eden	Evet	53 (29.9)	20.21	<.001	3.15
	Hayır	27 (11.9)			
Deprem esnasında yalnız olma	Evet	5 (13.9)	0.88	.347	0.63
	Hayır	75 (20.4)			
Deprem esnasında bulunan binanın hasar durumu	Hasarsız	12 (11.3)	60.08	<.001	-
	Az Hasarlı	23 (15.8)			
	Orta Hasarlı	13 (18.8)			
	Ağır Hasarlı	18 (36.0)			
	Yıkıldı	14 (82.4)			
Arama-kurtarma çalışmalarına katılma	Evet	17 (18.3)	0.19	.665	0.88
	Hayır	63 (20.3)			
Yardım çalışmalarına katılma	Evet	38 (22.5)	1.27	.260	1.33
	Hayır	42 (17.9)			
Geçici süreliğine başka şehre taşınma	Evet	47 (30.5)	17.83	<.001	2.88
	Hayır	33 (13.3)			
Yaşanılan şehri kalıcı olarak değiştirme	Evet	13 (30.2)	3.26	.071	1.90
	Hayır	67 (18.6)			
Hastaneye yatma ya da ameliyat olma	Evet	13 (33.3)	4.93	.026	2.22
	Hayır	67 (18.4)			
Geçici barınma alanında kalma	Evet	58 (27.2)	15.5	<.001	2.86
	Hayır	22 (11.6)			

Not. % = Olası TSSB görülen katılımcı oranı, χ^2 = Ki-kare değeri, p = Anlamlılık düzeyi, OR = Olasılık oranı, Ref. = Referans grup.

Depremi doğrudan yaşayan katılımcıların %22.0'sinde olası TSSB saptanmış olup bu oran doğrudan yaşamayanlara göre anlamlı derecede yüksektir ($\chi^2 = 7.2$, $p = .008$). Deprem esnasında 11 ilde bulunan bireylerde TSSB oranı %22.3 iken diğer illerde bulunanlarda bu oran %3.8'dir ($\chi^2 = 9.9$, $p = .002$). Deprem esnasında bölgede bulunanlarda TSSB görülme olasılığı yaklaşık yedi kat daha fazladır (OR = 7.31).

Depremde yaralanan katılımcılarda olası TSSB görülme oranı %46.9, yaralanmayanlarda %17.5 ($\chi^2 = 16.0$, $p < .001$); enkaz altında kalanlarda %48.5, kalmayanlarda %17.3 ($\chi^2 = 18.5$, $p < .001$); hastaneye yatanlarda %33.3, bu durumu yaşamayanlarda %18.4 olarak bulunmuştur ($\chi^2 = 4.9$, $p = .026$).

Enkaz altında kalan bireyin yakın çevreden biri olması TSSB görülme olasılığını anlamlı düzeyde artırmıştır. Bu oran çekirdek aile üyeleri için %41.9 ($\chi^2 = 14.7, p < .001$), yakın arkadaşlar için %30.2 ($\chi^2 = 28.3, p < .001$) ve akrabalar için %27.0'dir ($\chi^2 = 12.4, p < .001$). Yine akrabası (%27.9) ve yakın arkadaşı vefat eden (%29.9) katılımcılarda TSSB görülme riski bu kayıpları yaşamayanlara kıyasla yaklaşık üç kat daha fazladır (Sırasıyla OR = 2.54 ve 3.15).

TSSB görülme oranı deprem esnasında bulunulan binanın hasar durumuna göre de istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılaşmıştır ($\chi^2 = 60.1, p < .001$). Binanın hasarsız olduğunu bildiren katılımcılarda TSSB görülme yaygınlığı %11.3 iken az hasarlılarda %15.8, orta hasarlılarda %18.8, ağır hasarlılarda %36.0 ve depremde yıkılanlarda %82.4'tür. Son olarak geçici süreliğine başka bir şehre taşınan katılımcılarda belirti görülme oranı %30.5 ($\chi^2 = 17.8, p < .001$) iken çadır, yurt veya konteyner gibi geçici barınma alanlarında kalanlarda %27.2'dir ($\chi^2 = 15.5, p < .001$).

Tablo 9

Depreme maruz kalma özelliklerine göre olası travma sonrası büyüme oranları

Değişken	Gruplar	n (%)	χ^2	p	OR
Depremi doğrudan yaşama	Evet	224 (64.9)	2.82	.093	1.61
	Hayır	31 (53.4)			Ref.
Deprem esnasında bulunulan şehir	11 İl	225 (64.3)	1.17	.280	1.38
	Diğer	30 (56.6)			Ref.
Yaralanma	Evet	22 (68.8)	0.45	.503	1.30
	Hayır	233 (62.8)			Ref.
Enkaz altında kalma	Evet	25 (75.8)	2.41	.121	1.90
	Hayır	230 (62.2)			Ref.
Çekirdek aile üyelerinden enkaz altında kalan	Evet	30 (69.8)	0.87	.350	1.38
	Hayır	225 (62.5)			Ref.
Akrabalarından enkaz altında kalan	Evet	132 (67.3)	2.72	.099	1.41
	Hayır	123 (59.4)			Ref.
Yakın arkadaşlarından enkaz altında kalan	Evet	142 (69.3)	6.45	.011	1.70
	Hayır	113 (57.1)			Ref.
Çekirdek aile üyelerinden vefat eden	Evet	16 (51.6)	1.97	.161	0.59
	Hayır	239 (64.2)			Ref.
Akrabalarından vefat eden	Evet	124 (67.8)	2.90	.089	1.43
	Hayır	131 (59.5)			Ref.
Yakın arkadaşlarından vefat eden	Evet	122 (68.9)	4.34	.037	1.55
	Hayır	133 (58.8)			Ref.
Deprem esnasında yalnız olma	Evet	19 (52.8)	1.87	.171	0.62
	Hayır	236 (64.3)			Ref.

Tablo 9 (Devamı)*Depreme maruz kalma özelliklerine göre olası travma sonrası büyüme oranları*

Değişken	Gruplar	n (%)	χ^2	p	OR
Deprem esnasında bulunulan binanın hasar durumu	Hasarsız	59 (55.7)	25.98	<.001	-
	Az Hasarlı	87 (59.6)			
	Orta Hasarlı	54 (78.3)			
	Ağır Hasarlı	33 (66.0)			
	Yıkıldı	17 (100)			
Arama-kurtarma çalışmalarına katılma	Evet	64 (68.8)	1.60	.206	1.37 Ref.
	Hayır	191 (61.6)			
Yardım çalışmalarına katılma	Evet	114 (67.5)	2.19	.139	1.37 Ref.
	Hayır	141 (60.3)			
Geçici süreliğine başka şehre taşınma	Evet	104 (67.5)	1.94	.163	1.35 Ref.
	Hayır	151 (60.6)			
Yaşanılan şehri kalıcı olarak değiştirme	Evet	22 (51.2)	3.04	.081	0.57 Ref.
	Hayır	233 (64.7)			
Hastaneye yatma ya da ameliyat olma	Evet	20 (51.3)	2.67	.102	0.58 Ref.
	Hayır	235 (64.6)			
Geçici barınma alanında kalma	Evet	142 (66.7)	2.24	.135	1.36 Ref.
	Hayır	113 (59.5)			

Not. % = Olası TSB görülen katılımcı oranı, χ^2 = Ki-kare değeri, p = Anlamlılık düzeyi, OR = Olasılık oranı, Ref. = Referans grup.

Travma sonrası büyüme açısından ise yakın arkadaşlarından biri enkaz altında kalanların %69.3'ünde muhtemel büyüme gözlenmiştir ($\chi^2 = 6.5$, $p = .011$). Yakın arkadaş kaybı yaşayanlarda bu oran %68.9'dur ($\chi^2 = 4.3$, $p = .037$) ve büyüme yaşama olasılığı böyle bir kayıp yaşamayanlara kıyasla iki kat daha fazladır (OR = 1.55). Binanın hasar durumu da travma sonrası büyüme görülme açısından anlamlı farklılık yaratmıştır ($\chi^2 = 26.0$, $p < .001$). Hasarsız (%55.7) ve az hasarlı (%59.6) binalarda bulunanlarda bu oran görece olarak daha düşükken orta (%78.3), ağır (%66.0) ve yıkılmış (%100) binalarda bulunanlarda belirgin şekilde yüksektir. Depreme maruz kalmayla ilgili diğer yaşantılar istatistiksel olarak anlamlı değildir ($p > .05$).

4.4. Sosyodemografik Özelliklere Göre Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Travma Sonrası Büyüme Düzeyleri

Bu bölümde TSSB ve TSB düzeylerinin cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyi gibi demografik değişkenlere göre anlamlı düzeyde farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir (Tablo 10). Yaş grupları ve eğitim düzeyi istatistiksel anlamda bir fark yaratmamıştır ($p > .05$). Cinsiyete göre yapılan bağımsız örneklem t-testi sonuçlarına

göre ise kadın katılımcıların TSSB ($t = 2.86, p = .004$) ve TSB puanlarının ($t = 2.94, p = .004$) erkeklere kıyasla daha yüksek olduğu bulunmuştur.

Tablo 10

Travma sonrası stres bozukluğu belirti düzeyi ile travma sonrası büyüme düzeyinin sosyodemografik özelliklere göre karşılaştırılması

Değişken	Gruplar	n	TSSB		TSB	
			M±SS	t/F	M±SS	t/F
Yaş	18-24	267	32.9±16.4	F = 0.36 p = .699	60.5±21.7	F = 1.72 p = .185
	25-29	90	34.3±16.8		65.5±22.2	
	30+	46	34.7±18.5		61.9±22.6	
Cinsiyet	Kadın	279	35.0±16.6	t = 2.86	63.9±21.5	t = 2.94
	Erkek	124	29.9±16.6	p = .004	57.0±22.3	p = .004
Eğitim durumu	Önlisans	27	29.1±12.7	F = 2.35 p = .103	59.4±18.2	F = 2.61 p = .081
	Lisans	288	33.0±16.3		63.3±21.9	
	Lisansüstü	88	36.0±18.9		57.4±22.6	

4.5. Depreme Maruz Kalma Özelliklerine Göre Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Travma Sonrası Büyüme Düzeyleri

Travma sonrası stres bozukluğu ve travma sonrası büyüme düzeyleri, bireyin deprem sırasındaki yaşantılarına göre de karşılaştırılmıştır (Tablo 11). Depremi doğrudan yaşama ($t = 4.15, p < .001$), deprem esnasında bulunulan şehir ($t = 4.52, p < .001$), yaralanma ($t = 4.30, p < .001$), enkaz altında kalma ($t = 5.11, p < .001$); çekirdek aileden ($t = 5.30, p < .001$), akrabalarından ($t = 4.87, p < .001$) veya yakın arkadaşlardan enkaz altında kalanın olması ($t = 7.25, p < .001$); çekirdek aileden ($t = 2.84, p = .005$), akrabalarından ($t = 4.23, p < .001$) veya yakın arkadaşlardan vefat edenin olması ($t = 5.60, p < .001$) TSSB belirti düzeyini istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artırmıştır.

Öte yandan kişinin kendisinin ($t = 3.13, p = .002$); çekirdek ailesinden ($t = 2.83, p = .005$), akrabalarından ($t = 3.09, p = .002$) ya da yakın arkadaşlarından birinin enkaz altında kalması ($t = 3.64, p < .001$) ve yakın arkadaşlarından birinin vefat etmesi ($t = 2.58, p = .010$) TSB düzeyi açısından anlamlı fark yaratan yaşantılardır.

Deprem sırasında bulunulan binanın hasar durumu hem TSSB belirti şiddetini hem de TSB düzeyini anlamlı biçimde etkilemiştir (TSSB: $F = 13.68, p < .001$; TSB: $F = 11.23, p < .001$). Yapılan post-hoc analizler özellikle yıkılmış, orta ve ağır hasarlı binalarda bulunan bireylerin, hasarsız ve az hasarlı binalarda bulunanlara kıyasla anlamlı düzeyde daha yüksek TSSB ve TSB puanlarına sahip olduğunu göstermiştir.

Tablo 11*Travma sonrası stres bozukluğu belirti düzeyi ile travma sonrası büyüme düzeyinin deprem esnasındaki yaşantılara göre karşılaştırılması*

Değişken	Gruplar	n	TSSB		TSB	
			M±SS	t	M±SS	t
Depremi doğrudan yaşama	Evet	345	34.8±16.5	t = 4.15	62.6±21.4	t = 1.95
	Hayır	58	25.1±15.6	p < .001	56.6±24.6	p = .051
Depreme esnasında bulunulan şehir	11 İl	350	34.8±16.5	t = 4.52	62.3±21.2	t = 1.01
	Diğer	53	23.9±15.1	p < .001	58.5±26.0	p = .314
Yaralanma	Evet	32	45.3±14.6	t = 4.30	65.2±19.6	t = 0.92
	Hayır	371	32.4±16.5	p < .001	61.5±22.1	p = .359
Enkaz altında kalma	Evet	33	47.2±15.5	t = 5.11	73.1±22.0	t = 3.13
	Hayır	370	32.2±16.3	p < .001	60.8±21.7	p = .002
Çekirdek aile üyelerinden enkaz altında kalan	Evet	43	45.8±15.4	t = 5.30	70.7±22.4	t = 2.83
	Hayır	360	31.9±16.3	p < .001	60.7±21.7	p = .005
Akrabalarından enkaz altında kalan	Evet	196	37.5±17.1	t = 4.87	65.2±22.3	t = 3.09
	Hayır	207	29.6±15.4	p < .001	58.5±21.2	p = .002
Yakın arkadaşlarından enkaz altında kalan	Evet	205	39.0±16.4	t = 7.25	65.6±21.4	t = 3.64
	Hayır	198	27.6±15.0	p < .001	57.8±21.8	p < .001
Çekirdek aile üyelerinden vefat eden	Evet	31	41.5±15.8	t = 2.84	63.3±21.1	t = 0.39
	Hayır	372	32.7±16.6	p = .005	61.7±22.0	p = .696
Akrabalarından vefat eden	Evet	183	37.2±16.9	t = 4.23	64.0±21.0	t = 1.86
	Hayır	220	30.3±15.9	p < .001	59.9±22.6	p = .063
Yakın arkadaşlarından vefat eden	Evet	177	38.5±15.7	t = 5.60	64.9±21.0	t = 2.58
	Hayır	226	29.4±16.4	p < .001	59.3±22.4	p = .010
Deprem esnasında yalnız olma	Evet	36	32.0±13.9	t = -0.54	57.2±17.1	t = -1.31
	Hayır	367	33.5±17.0	p = .592	62.2±22.3	p = .190

Tablo 12

Travma sonrası stres bozukluğu belirti düzeyi ile travma sonrası büyüme düzeyinin deprem esnasında bulunulan binanın hasar durumuna göre karşılaştırılması

Değişken	Gruplar	n	M±SS	Varyansın Kaynağı	Kareler Toplamı	Kareler Ortalaması	df	F	p	Farkın Kaynağı
TSSB	Hasarsız (1)	106	28.0±15.8	Grup içi	16510	3302	5	13.68	<.001	0<4,5
	Az Hasarlı (2)	146	31.6±16.6	Gruplar arası	95815	241	397			1<3,4,5
	Orta Hasarlı (3)	69	36.4±14.8	Toplam	112325	402	2<4,5			
	Ağır Hasarlı (4)	50	40.6±14.1				3<5			
	Depremde Yıkıldı (5)	17	56.2±13.1				4<5			
	Bilmiyorum (0)	15	25.9±13.0							
TSB	Hasarsız (1)	106	57.3±22.8	Grup içi	23963	4793	5	11.23	<.001	0<3,4,5
	Az Hasarlı (2)	146	58.3±20.2	Gruplar arası	169402	427	397			1<3,4,5
	Orta Hasarlı (3)	69	68.8±16.8	Toplam	193365	402	2<3,4,5			
	Ağır Hasarlı (4)	50	68.1±23.6				3<5			
	Depremde Yıkıldı (5)	17	86.8±13.0				4<5			
	Bilmiyorum (0)	15	45.3±21.5							

Not. Gruplar arası karşılaştırmalar Tukey HSD testi ile yapılmıştır.

Travma sonrası stres bozukluğu belirti düzeyi ve travma sonrası büyüme düzeyi, katılımcıların deprem sonrası yaşantılarına göre incelenmiştir (Tablo 13). Buna göre arama-kurtarma çalışmalarına katılanlarda TSB düzeyi daha yüksekken ($t = 2.22$, $p = .027$) TSSB açısından istatistiksel bir fark saptanmamıştır ($t = 1.39$, $p = .166$). Yardım çalışmalarına katılanlar ve katılmayanlar arasında iki psikolojik sonuç açısından da anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p > .05$).

Geçici süreliğine başka şehre taşınan bireylerin hem belirti düzeyi ($t = 3.29$, $p = .001$) hem de büyüme düzeyi ($t = 2.43$, $p = .016$) taşınmayanlara göre daha yüksek bulunmuştur. Deprem nedeniyle yaşadığı şehri kalıcı olarak değiştirenlerin TSSB düzeyleri değiştirmeyenlere göre daha yüksektir ($t = 3.02$, $p = .004$). TSB düzeyleri arasında ise anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p = .324$). Geçici barınma alanında kalan bireylerin hem TSSB ($t = 5.39$, $p < .001$) hem de TSB puan ortalaması ($t = 2.58$, $p = .010$) istatistiksel olarak daha yüksektir. Hastaneye yatma ya da ameliyat olma durumunda ise TSSB düzeyi daha yüksekken ($t = 4.05$, $p < .001$) TSB puanı açısından anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir ($p = .420$).

Tablo 13

Travma sonrası stres bozukluğu belirti düzeyi ile travma sonrası büyüme düzeyinin deprem sonrası yaşantılara göre karşılaştırılması

Değişken	Gruplar	n	TSSB		TSB	
			M±SS	t	M±SS	t
Arama-kurtarma çalışmalarına katılma	Evet	93	35.4±14.9	t=1.39	66.2±20.4	t=2.22
	Hayır	310	32.8±17.2	p=.166	60.5±22.2	p=.027
Yardım çalışmalarına katılma	Evet	169	34.3±17.1	t=0.87	63.6±19.7	t=1.44
	Hayır	234	32.8±16.5	p=.384	60.5±23.4	p=.151
Geçici süreliğine başka şehre taşınma	Evet	154	37.0±17.9	t=3.29	65.1±20.3	t=2.43
	Hayır	249	31.2±15.6	p=.001	59.7±22.7	p=.016
Kalıcı şehir değişikliği	Evet	43	39.0±12.3	t=3.02	58.7±18.6	t=-.99
	Hayır	360	32.7±17.1	p=.004	62.1±22.3	p=.324
Hastaneye yatma ya da ameliyat olma	Evet	39	43.5±14.3	t=4.05	59.1±20.0	t=-.81
	Hayır	364	32.3±16.6	p<.001	62.1±22.1	p=.420
Geçici barınma alanında kalma	Evet	213	37.5±16.3	t=5.39	64.4±20.9	t=2.58
	Hayır	190	28.8±16.0	p<.001	58.8±22.7	p=.010

4.6. Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Travma Sonrası Büyüme Arasındaki İlişki

Korelasyon analizi sonuçlarına göre TSSB ile TSB arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur ($r = .24$, $p < .001$). İki psikolojik

yapının çoğu boyutu arasında da pozitif yönde ancak çoğunlukla düşük düzeyde ilişki olduğu görülmektedir ($r = .13$ ile $.33$ arasında, $p < .05$). Tek istisna olumsuz değişiklikler ile kişisel güç arasındaki ilişkidir ($r = .08$, $p > .05$). Ayrıca TSSB ile alt boyutları arasında $r = .79$ ile $r = .93$, TSB ile alt boyutları arasında $r = .85$ ile $r = .93$ arasında değişen ve tümü $p < .001$ olan oldukça yüksek düzeyde pozitif ilişkiler saptanmıştır.

Tablo 14

Travma sonrası stres bozukluğu belirti düzeyi ile travma sonrası büyüme düzeyi arasındaki ilişki

Değişkenler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. TSSB	—										
2. TSSB-B	.88***	—									
3. TSSB-C	.79***	.72***	—								
4. TSSB-D	.93***	.72***	.67***	—							
5. TSSB-E	.92***	.74***	.63***	.79***	—						
6. TSB	.24***	.25***	.29***	.17***	.21***	—					
7. Bİ	.23***	.20***	.25***	.18***	.22***	.85***	—				
8. YF	.23***	.23***	.28***	.16**	.20***	.93***	.77***	—			
9. KG	.15**	.18***	.18***	.08	.15**	.88***	.65***	.77***	—		
10. MD	.17***	.19***	.22***	.13**	.13**	.85***	.65***	.71***	.72***	—	
11. YT	.28***	.32***	.33***	.20***	.23***	.87***	.64***	.74***	.75***	.77***	—

Not. * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$; TSSB = Travma sonrası stres bozukluğu, B = Yeniden deneyimleme, C = Kaçınma, D = Olumsuz değişiklikler, E= Aşırı uyarılma; TSB = Travma sonrası büyüme, Bİ = Başkalarıyla ilişkiler, YF = Yeni fırsatlar, KG = Kişisel güç, MD = Manevi değişim, YT = Yaşamı takdir etme.

4.7. Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Travma Sonrası Büyüme ile Stresle Başa Çıkma Stratejileri Arasındaki İlişki

Üç değişken arasındaki ilişkiler Pearson korelasyon analizi ile incelenmiştir (Tablo 15). Analiz sonucunda TSSB puanı ile madde kullanımı ($r = .33$, $p < .001$) ve davranışsal olarak ilgiyi kesme ($r = .32$, $p < .001$) arasında orta düzeyde; yadsıma ($r = .24$, $p < .001$) ile düşük düzeyde pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. TSB puanı ile en yüksek korelasyon ise olumlu yeniden yorumlama stratejisiyle elde edilmiştir ($r = .44$, $p < .001$). Bunu sırasıyla planlama ($r = .40$, $p < .001$), araçsal sosyal destek kullanma ($r = .38$, $p < .001$), dine yönelme ($r = .36$, $p < .001$) ve kabullenme ($r =$

= .29, $p < .001$) stratejileri izlemektedir. Bu stratejilerin tümü TSB ile pozitif ve anlamlı düzeyde ilişkilidir.

Bazı stratejiler ise hem TSSB hem de TSB ile istatistiksel olarak anlamlı ilişki göstermiştir. Bunlar arasında mizah (TSSB: $r = .15$, $p = .003$; TSB: $r = .19$, $p < .001$), duygulara odaklanma ve ortaya koyma (TSSB: $r = .33$, $p < .001$; TSB: $r = .25$, $p < .001$), diğer etkinlikleri bırakma (TSSB: $r = .19$, $p < .001$; TSB: $r = .21$, $p < .001$), zihinsel olarak ilgiyi kesme (TSSB: $r = .24$, $p < .001$; TSB: $r = .33$, $p < .001$), kendini sınırlandırma (TSSB: $r = .16$, $p = .002$; TSB: $r = .32$, $p < .001$) ve duygusal sosyal destek kullanma (TSSB: $r = .18$, $p < .001$; TSB: $r = .30$, $p < .001$) yer almaktadır.

Tablo 15

Travma sonrası stres bozukluğu belirti düzeyi ve travma sonrası büyüme düzeyi ile stresle başa çıkma stratejileri arasındaki ilişkiler

Stresle Başa Çıkma Stratejileri	TSSB		TSB	
	r	p	r	p
Araçsal Sosyal Destek Kullanma	.07	0.143	.38***	<.001
Mizah	.15**	0.003	.19***	<.001
Duygulara Odaklanma ve Ortaya Koyma	.33***	<.001	.25***	<.001
Madde Kullanımı	.33***	<.001	-.04	.392
Kabullenme	.09	0.085	.29***	<.001
Diğer Etkinlikleri Bırakma	.19***	<.001	.21***	<.001
Dine Yönelme	.07	0.165	.36***	<.001
Yadsıma	.24***	<.001	.08	.123
Davranışsal Olarak İlgiyi Kesme	.32***	<.001	-.04	.444
Zihinsel Olarak İlgiyi Kesme	.24***	<.001	.33***	<.001
Kendini Sınırlandırma	.16**	0.002	.32***	<.001
Olumlu Yeniden Yorumlama	-.01	0.863	.44***	<.001
Duygusal Sosyal Destek Kullanma	.18***	<.001	.30***	<.001
Planlama	.00	0.947	.40***	<.001

Not. $p < .05$ için *, $p < .01$ için **, $p < .001$ için ***.

4.8. Travma Sonrası Stres Bozukluğu Belirti Düzeyinin Yordayıcısı Olarak Stresle Başa Çıkma Becerileri

Stresle başa çıkma stratejilerinin TSSB puanını yordama düzeyini belirlemek amacıyla çok değişkenli doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. Regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ($F[14, 388] = 9.61$, $p < .001$). Bulgular başa çıkma stratejilerinin TSSB düzeyi üzerindeki toplam varyansın %26'sını açıkladığını ($R^2 = .26$) ve düzeltilmiş R^2 değerinin .23 olduğunu ortaya koymaktadır (Tablo 16).

Bağımsız değişkenler arasından duygulara odaklanma ve ortaya koyma ($B = .289, \beta = .265, t = 4.846, p < .001$), madde kullanımı ($B = .215, \beta = .235, t = 4.436, p < .001$) ve davranışsal olarak ilgiyi kesmenin ($B = .207, \beta = .196, t = 3.608, p < .001$) TSSB puanı üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi olduğu görülmektedir. Regresyon modeline dahil edilen diğer başa çıkma stratejileri TSSB puanı üzerinde anlamlı bir yordayıcı etkide bulunmamıştır ($p > .05$).

Tablo 16

Travma sonrası stres bozukluğu belirti düzeyinin stresle başa çıkma stratejileri ile yordanmasına ilişkin çok değişkenli doğrusal regresyon analizi sonuçları

Bağımsız Değişken	B	Std. Hata	β	t	p
Sabit (Constant)	.614	.152		4.040	<.001
Araçsal Sosyal Destek Kullanma	.005	.065	.005	.077	.939
Mizah	.015	.046	.017	.331	.741
Duygulara Odaklanma ve Ortaya Koyma	.289	.060	.265	4.846	<.001
Madde Kullanımı	.215	.049	.235	4.436	<.001
Kabullenme	.047	.060	.042	.777	.438
Diğer Etkinlikleri Bırakma	.058	.063	.050	.933	.352
Dine Yönelme	.086	.050	.092	1.723	.086
Yadsıma	-.003	.058	-.003	-.054	.957
Davranışsal Olarak İlgiyi Kesme	.207	.057	.196	3.608	<.001
Zihinsel Olarak İlgiyi Kesme	.081	.061	.071	1.320	.188
Kendini Sınırlandırma	-.027	.069	-.021	-.394	.694
Olumlu Yeniden Yorumlama	-.074	.070	-.070	-1.057	.291
Duygusal Sosyal Destek Kullanma	-.048	.063	-.044	-.757	.449
Planlama	-.024	.079	-.022	-.304	.761

Not. $R = .51, R^2 = .26, \text{Düzeltilmiş } R^2 = .23. F(14, 388) = 9.61, p < .001.$

4.9. Travma Sonrası Büyüme Düzeyinin Yordayıcısı Olarak Stresle Başa Çıkma Becerileri

Travma sonrası büyüme düzeyinin stresle başa çıkma stratejileriyle yordanmasına yönelik çok değişkenli doğrusal regresyon analizi modelinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir ($F[14, 388] = 12.17, p < .001$). On dört başa çıkma stratejisi birlikte ele alındığında TSB puanındaki toplam varyansın %31'ini açıklamaktadır ($R^2 = .31$). Ayrıca düzeltilmiş R^2 değeri de .28 olarak bulunmuştur.

Bağımsız değişkenlerden olumlu yeniden yorumlama ($B = .265, \beta = .201, t = 3.122, p = .002$), dine yönelme ($B = .202, \beta = .173, t = 3.368, p = <.001$), kendini

sınırlandırma ($B = .174, \beta = .110, t = 2.085, p = .038$) ve zihinsel olarak ilgiyi kesme ($B = .215, \beta = .152, t = 2.898, p = .004$) TSB puanının anlamlı yordayıcıları olarak öne çıkmıştır (Tablo 17). Buna karşılık araçsal sosyal destek kullanma, duygusal sosyal destek kullanma, mizah, duygulara odaklanma ve ortaya koyma, madde kullanımı, kabullenme, diğer etkinlikleri bırakma, yadsıma, davranışsal olarak ilgiyi kesme ve planlama stratejileri modele dahil edilmekle birlikte anlamlı bir yordayıcı etkide bulunmamıştır ($p > .05$).

Tablo 17

Travma sonrası büyüme düzeyinin stresle başa çıkma stratejileri ile yordanmasına ilişkin çok değişkenli doğrusal regresyon analizi sonuçları

Bağımsız Değişken	B	Std. Hata	β	t	p
Sabit (Constant)	1.061	.184		5.774	<.001
Araçsal Sosyal Destek Kullanma	.113	.079	.088	1.426	.155
Mizah	.068	.055	.060	1.239	.216
Duygulara Odaklanma ve Ortaya Koyma	.033	.072	.024	.453	.651
Madde Kullanımı	.032	.059	.028	.545	.586
Kabullenme	.000	.073	.000	-.001	.999
Diğer Etkinlikleri Bırakma	-.076	.076	-.052	-1.007	.315
Dine Yönelme	.202	.060	.173	3.368	<.001
Yadsıma	-.018	.070	-.014	-.263	.792
Davranışsal Olarak İlgii Kesme	-.065	.069	-.050	-.942	.347
Zihinsel Olarak İlgii Kesme	.215	.074	.152	2.898	.004
Kendini Sınırlandırma	.174	.083	.110	2.085	.038
Olumlu Yeniden Yorumlama	.265	.085	.201	3.122	.002
Duygusal Sosyal Destek Kullanma	.038	.076	.028	.496	.620
Planlama	.071	.095	.051	.747	.456

Not. $R = .55, R^2 = .31, \text{Düzeltilmiş } R^2 = .28. F(14, 388) = 12.17, p < .001.$

BÖLÜM V

TARTIŞMA

5.1. Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Yaygınlığı ve Düzeyi

Mevcut çalışmanın bulguları, depremden iki yıl dört ay sonra üniversite öğrencileri arasında olası TSSB prevalansının %19.9 olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bulgu, 32 çalışmayı kapsayan ve 40.639 depremzedenin verilerinin analiz edildiği bir meta analizde bildirilen uzun vadeli TSSB oranıyla (%19.48; %95 GA: %14.09–25.50) oldukça tutarlıdır (Dai vd., 2016). Ayrıca farklı depremlerden 2-3 yıl sonra gerçekleştirilen diğer araştırmalarda da bu çalışmaya yakın prevalans oranları rapor edilmiştir. Örneğin 2015 Nepal Depreminden üç yıl sonra yetişkin depremzedelerde bu oran %18.9 olarak (Acharya Pandey vd., 2023), 2008 Siçuan Depreminden iki yıl iki ay sonra %19.0 olarak (Guo vd., 2014) raporlanmıştır. Katılımcı grubu bağlamında da mevcut çalışmayla örtüşen veriler bulunmaktadır. Örneğin Van Depreminden bir buçuk yıl sonra üniversite öğrencilerinde TSSB görülme oranı %17.0 olarak saptanmıştır (Kardaş, 2013). Bu bağlamda mevcut araştırmanın bulgularının dünyanın farklı bölgelerindeki depremler sonrasında gözlemlenen TSSB yaygınlığını yansıttığı düşünülmektedir.

Bu çalışmanın depremden uzun sayılabilecek bir süre sonra gerçekleştirilmiş olması semptom düzeylerindeki azalma eğilimini gözlemlene açısından önemlidir. Psikolojik belirtilerin depremden sonraki seyrine odaklanan boylamsal çalışmalar bazı semptomların zamanla azaldığına işaret etmektedir (Achterhof vd., 2018). Bu eğilim, travma sonrası stres bozukluğunda da gözlenmektedir (Dai vd., 2016).

Semptomlardaki gerilemenin, bireysel ve çevresel faktörlerin etkileşimine bağlı olarak geliştiği düşünülmektedir. Örneğin Ehlers ve Clark'a (2000) göre birçok kişi travmatik bir olayın hemen ardından TSSB belirtilerinin en az birkaçını deneyimlemektedir. Ancak bu belirtiler bazı bireylerde kalıcı hale gelerek uzun yıllar devam ederken çoğu kişi, birkaç hafta veya ay içinde kendiliğinden iyileşmektedir. Bu araştırmacılar TSSB'nin, travmanın ciddi ve güncel bir tehdit olarak algılanmasına yol açacak şekilde işlenmesi durumunda kalıcı hale geldiğini öne sürmektedir (Ehlers ve Clark, 2000). Bu bağlamda üniversite öğrencilerinin içinde buldukları gelişimsel dönem ve sahip oldukları bilişsel kapasite, travmatik yaşantıların zihinsel olarak nasıl işlendiğini doğrudan etkileyebilir. Bununla birlikte üniversite ortamının sunduğu sosyal destek ağları da yaşanan travmatik olayın birey tarafından süregiden tehdit olarak algılanmasını etkileyerek psikolojik iyileşme sürecine katkı sağlayabilir.

Öte yandan birçok birey, travmatik olaydan sonra zaman içinde kendiliğinden iyileşme eğilimi göstermektedir. Bonanno (2004), insanların büyük çoğunluğunun ciddi travmaya rağmen işlevselliğini sürdürebildiğini ve bu direncin sanılandan çok daha yaygın olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca depremden sonra anımsatıcı uyaranların (örneğin artçı sarsıntılar, yıkım görüntüleri) zamanla azalması veya bireyin bu uyaranlara karşı tekrarlayan maruziyeti de Bilgiyi İşleme Modellerinde sıklıkla vurgulandığı gibi korku tepkilerinin sönmesini kolaylaştırabilmektedir (Foa ve Kozak, 1986). Bu doğal sürece ek olarak sağlanan psikososyal hizmetler ve sosyal destek sistemleri de bireysel toparlanma üzerinde önemli rol oynayabilir. Nitekim Hobfoll ve arkadaşları (2007) psikolojik ilk yardımın temel bileşenleri olan güvenlik, yatıştırma, sosyal bağlılık, öz yeterlik ve umut aracılığıyla toplumsal düzeyde belirtilerin azaltılabileceğini vurgulamaktadır.

Gelişimsel açıdan ise Priebe ve arkadaşları (2009), genç bireylerde TSSB riskinin yaşlılara kıyasla daha düşük olduğunu belirtmektedir. Bu durum, gençlerin travmatik olaylara karşı daha fazla sosyal ve ekonomik kaynağa sahip olmaları ve değişen koşullara daha kolay uyum sağlayabilmeleriyle ilişkilendirilmiştir (Priebe vd., 2009). Gençlerde daha yüksek eğitim düzeyinin TSSB riskini azalttığı önceki araştırmalarla da desteklenmektedir (Jin vd., 2014b; K. Wu vd., 2015).

TSSB belirtilerinin tespit edilmesi etkin müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada elde edilen bulgular, depremzedeler arasında en sık bildirilen belirti kümesinin yeniden deneyimleme

olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bulgu, aynı sonuca ulaşan diğer çalışmalarla da paralellik göstermektedir (Jin vd., 2014b; Xu ve Liao, 2011). Bu durum olayı istemsiz şekilde tekrar tekrar hatırlamanın, depremi yeniden yaşıyormuş gibi hissetmenin ve depremi hatırlatan uyaranlarla karşılaştığında yoğun duygusal stres yaşamının geç dönem TSSB'nin klinik görünümünde belirleyici bir yer tuttuğunu düşündürmektedir.

5.2. Travma Sonrası Büyümenin Yaygınlığı ve Düzeyi

Mevcut çalışmanın bulgularına göre 6 Şubat depremlerinden bu yana deprem bölgesindeki üniversite öğrencilerinde olası travma sonrası büyüme yaygınlığı %63.3, büyüme düzeyi 61.77'dir. Wu ve çalışma arkadaşları (2019), travmadan sonraki altı aylık sürecin bir eşik olduğunu, bu süreden önce ölçülen büyümenin kısa vadeli etkileri yansıttığını, altı ayı aşan sürelerde ise daha kalıcı ve uzun vadeli etkilerin gözlemlendiğini belirtmektedir. Bu bulgu, üniversite öğrencilerinde gözlenen büyümenin özellikle uzun vadede dikkate değer düzeyde olduğunu göstermektedir.

Farklı depremlerden elde edilen bulgular, travma sonrası büyümenin zaman içinde kalıcılık gösterebildiğini desteklemektedir. Örneğin Ya'an Depreminden yaklaşık iki yıl sonra TSB düzeyi 57.08 (Chen ve Wu, 2017), iki buçuk yıl sonra 62.69 (Zhou vd., 2018a); Siçuan Depreminden bir buçuk yıl sonra ergenlerde 61.09 (X. Wu vd., 2015) ve yetişkinlerde 62.86 (Chen vd., 2015) olarak raporlanmıştır.

Eğitim düzeyi, travma sonrası büyümeyi şekillendiren bireysel faktörlerden biri olarak vurgulanmaktadır (Achterhof vd., 2018; Chen ve Wu, 2017; Zhang vd., 2020). Yüksek eğitim düzeyine sahip bireylerin bilgiye ve çeşitli başa çıkma stratejilerine daha kolay erişebilmesi, problem çözme becerilerinin daha gelişmiş olması, zaman ve maddi kaynak açısından görece daha avantajlı konumda bulunması bu ilişkinin altında yatan başlıca etkenlerdir (Henson vd., 2021).

Travma sonrası psikolojik tepkiler, bireyin gelişim dönemine göre farklılık gösterebilmektedir (Stevens vd., 2018). Üniversite yıllarını da kapsayan genç yetişkinlik döneminde yaşam streslerinin görece daha sınırlı olması ve sahip olunan fiziksel ve bilişsel kaynakların daha güçlü olması, bu dönemde travmaya verilen tepkilerin niteliğini etkileyen başlıca faktörler arasında yer almaktadır (Bellizzi ve Blank, 2006). Ayrıca geç ergenlik ve genç yetişkinlik dönemlerinde yaşam koşullarından bağımsız olarak bir miktar olumlu değişim algısının yaygın olduğu,

hatta bu algının travma deneyimi yaşayan bireylerde daha belirgin şekilde ortaya çıktığı gözlemlenmektedir (Tedeschi ve Calhoun, 1996). Bu açıdan üniversite öğrencilerinin içinde buldukları gelişimsel ve eğitsel dönem, TSB düzeyini destekleyici bir unsur olarak işlev görebilir.

Travma sonrası büyümenin alt boyutlarının değerlendirilmesi, travmaya verilen tepkilerin çok boyutlu doğasının anlaşılması açısından önem taşımaktadır. Katılımcıların en yüksek düzeyde büyümeyi yaşamı takdir etme ve manevi değişim alanlarında yaşamış olması; travmatik deneyim sonrasında hayatın küçük ayrıntılarına karşı duyulan takdirde, neyin önemli olduğuna dair bakış açısında ve varoluşsal konulara ilişkin anlayışta belirgin değişimler yaşadıklarını göstermektedir.

Buna karşın başkalarıyla ilişkiler alt boyutunun en düşük puan ortalamasına sahip olması travma sonrası sosyal ilişkilerdeki gelişimin daha sınırlı kaldığına işaret etmektedir. Bir çalışmada ABD ve Japonya örnekleriyle karşılaştırıldığında Türkiye örneğinde kişisel güç, manevi değişim ve yaşamı takdir etme boyutlarında görece daha fazla büyüme raporlanması, mevcut çalışmanın bulgularını desteklemektedir (Tedeschi vd., 2017). Öte yandan Çin'deki depremzedelerden elde edilen veriler, travma sonrası büyümenin en belirgin şekilde başkalarıyla ilişkiler boyutunda ortaya çıktığını göstermektedir (Jin vd., 2014b; Wu vd., 2016). Çelişen bu bulgular, travma sonrası büyümenin kültürel bağlama duyarlılığını ortaya koymaktadır (Calhoun vd., 2010; Kashyap ve Hussain, 2018; Splevins vd., 2010).

Travma Sonrası Büyüme Ölçeği Amerikan üniversite öğrencileri üzerinde geliştirilmiştir ve maddeler bireycilik temelli bir benlik anlayışını içerir (Splevins vd., 2010). Envanteri Türkiye örneklemini için uyarlayan araştırmacılar Türkiye'yi laik, İslami, Batılı olmayan ve gelişmekte olan bir ülke olarak tanımlamıştır (Dirik ve Karancı, 2008). Bu envanterin farklı kültürlerle uyarlama sürecinde, dini pratik ve inançların belirgin biçimde yer almadığı toplumlarda manevi alanlardaki büyümenin daha az olması beklenmiştir (Calhoun vd., 2010). Türkiye'de şükür, kader inancı gibi dini-kültürel öğelerin varlığını güçlü şekilde sürdürmesi ve maneviyatın başa çıkma stratejileri arasında yaygın olarak kullanılması (Aloğlu ve Güllü, 2023; Bahadır ve Ay, 2025; Çağlar, 2025; Gören, 2023), bireylerin travmayı anlamlandırma sürecinde yaşamın anlamını yeniden değerlendirmelerine ve hayatı daha fazla takdir etmelerine yol açmış olabilir. Bu da travma sonrası büyümenin yaşamı takdir etme ve manevi değişim boyutunda yoğunlaşmasını açıklayabilir.

Öte yandan başkalarıyla ilişkiler boyutunda daha düşük düzeyde travma sonrası büyüme gözlenmesi de kültürel faktörlerle ilişkilendirilebilir. TSBÖ’de yer alan “İlişkilerim için artık daha çok çaba harcıyorum.” gibi ifadeler bireyin sosyal ilişkilerine aktif bir şekilde yatırım yaptığını varsaymaktadır. Oysa kolektivist toplumlarda ilişkiler zaten doğal ağın bir parçasıdır (Kashyap ve Hussain, 2018). Yeni olanaklar boyutunda yer alan “Değişmesi gereken şeyleri değiştirmek için artık daha fazla çaba harcıyorum.” gibi maddeler ise Batılı özgür irade ve özne olma kavramlarını yansıtmaktadır. Bu da bazı kültürlerde yer alan kader gibi inanç sistemleriyle örtüşmemektedir (Kashyap ve Hussain, 2018). Ancak yine de bu ölçeği Çin, Güney Afrika, Türkiye, Filistin, Japonya, Bosna ve İsrail gibi farklı kültürlerde kullanmanın zor ve zahmetli olması (Kashyap ve Hussain, 2018) ve Türkiye’deki bazı uyarılma çalışmalarında orijinal beş faktörlü yapıya destek bulunamaması (Dirik ve Karancı, 2008) büyümenin bileşenlerini yorumlarken göz önünde bulundurulmalıdır.

5.3. Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin Kullanılma Eğilimleri

Bu araştırmada bireylerin stresle başa çıkma eğilimleri de incelenmiştir. Sonuçlar, deprem bölgesindeki üniversite öğrencilerinin araçsal sosyal destek kullanma, kabullenme, dine yönelme, olumlu yeniden değerlendirme ve planlama gibi problem ve duygu odaklı başa çıkma stratejilerine daha sık başvurduklarını ortaya koymaktadır. Bu bulgu, farklı depremlerden sonra yürütülen çalışmalarda gözlemlenen eğilimlerle örtüşmektedir (Adhikari Baral ve Bhagawati, 2019; Başgöl ve Biray, 2023; Cofini vd., 2015; Yalçın, 2024). En az kullanılan stratejiler arasında ise Carver ve arkadaşlarının (1989) uyumsuz başa çıkma stratejileri arasında değerlendirdiği madde kullanımı, davranışsal olarak ilgiyi kesme ve yadsıma yer almaktadır.

5.4. Koruyucu ve Risk Faktörü Olarak Sosyodemografik ve Depreme Maruz Kalma Özellikleri

Kasıtlı (örneğin saldırı, savaş) ve kasıtsız (örneğin doğal afetler, kazalar) travmatik olaylara maruz kalan bireyler arasında TSSB prevalansının istatistiksel olarak farklı olmaması, travmanın doğasından ziyade bireysel ve çevresel faktörlerin daha belirleyici olabileceğine işaret etmektedir (Schincariol vd., 2024).

Bu çalışmanın bulgularına göre kadınların TSSB belirti düzeyleri, erkeklere kıyasla daha yüksektir. Bu sonuç, alanyazında vurgulanan cinsiyet temelli farklılıklarla örtüşmektedir (Kim ve Oh, 2019; Sirotich ve Camisasca, 2024; Tang vd., 2017). Kadınların stres hormonlarına karşı daha duyarlı olmaları, felaketleri olumsuz yorumlamaya daha yatkın olmaları, tehditleri daha yoğun algılamaları, etkili başa çıkma stratejilerini daha az kullanmaları ve geleneksel toplumsal roller bu farklılığı açıklamada bir çerçeve sunmaktadır (Tang vd., 2017).

Kadın katılımcılar, aynı zamanda erkeklere kıyasla daha yüksek TSB puanı bildirmiştir. Benzer bulgu, depremzedelerle (Jin, vd., 2014; Smith vd., 2016) ve üniversite öğrencileriyle yürütülen önceki araştırmalarda da gözlenmektedir (Vishnevsky vd., 2010). Bu farklılığın altında yatan mekanizmalar sınırlı sayıda çalışmada doğrudan ele alınmış olsa da kadınların travmatik deneyime verdiği bilişsel ve duygusal tepkilerin bu farkın oluşmasında etkili olduğuna dair bulgular mevcuttur (Vishnevsky vd., 2010). Örneğin kadınların yapıcı ve amaçlı ruminasyonu erkeklere kıyasla daha fazla kullandığı ve bu düşünme biçiminin TSB ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir (Zhou ve Wu, 2016). Amaçlı ruminasyonlar bireyin kişisel gücüne dair artan farkındalık, yaşam önceliklerini sorgulama ve sosyal ilişkileri yeniden değerlendirme gibi büyüme odaklı bilişsel süreçlerini destekleyebilir (Tedeschi ve Calhoun, 2004a).

Bunun yanı sıra baş etme tarzları da cinsiyete bağlı TSB farklılıklarını açıklamada önemli bir etken olabilir. Araştırmalar, kadınların stresli yaşam olayları karşısında duygu odaklı başa çıkma stratejilerine erkeklere kıyasla daha sık başvurduğunu göstermektedir (Tamres vd., 2002). Duygu odaklı başa çıkma travmatik olay üzerine düşünme, olayı anlamlandırmaya çalışma ve duygusal denge kurma gibi süreçleri içerdiğinden TSB'nin temelinde yer aldığı vurgulanan “aktif bilişsel çaba” süreciyle örtüşmektedir. Nitekim Helgeson ve arkadaşları (2006) TSB'nin olumlu yeniden değerlendirme, kabullenme ve inkâr gibi duygu odaklı başa çıkma tarzlarıyla ilişkili olduğunu vurgulamıştır.

Bazı araştırmacılar travma esnası veya sonrasındaki faktörlerin, travma öncesi faktörlere kıyasla daha güçlü etkiler yarattığını ortaya koymuştur (Brewin vd., 2000). Bu doğrultuda bu çalışmada depremle ilgili yaşantıların psikolojik sonuçlar üzerindeki etkisi de incelenmiştir.

Mevcut çalışma, hem depremi doğrudan deneyimlemiş katılımcılarla hem de fiziksel olarak depremi yaşamamış olmakla birlikte afet sonrasında eğitim amacıyla bölgeye gelen ve çevresel yıkım izlerine, toplumsal yas atmosferine ve travmayı hatırlatan uyarılara maruz kalan üniversite öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Bulgular, depreme doğrudan maruz kalan bireylerin dolaylı olarak deneyimleyenlere kıyasla daha yüksek düzeyde TSSB semptomları gösterdiğini ortaya koymuştur. Araştırmalar, dolaylı travma maruziyetinin de TSSB gelişimine yol açabileceğini, ancak bu olasılığın doğrudan maruziyete kıyasla anlamlı ölçüde düşük olduğunu ortaya koymaktadır (May ve Wisco, 2016; Messiah vd., 2014). TSB açısından değerlendirildiğinde ise doğrudan maruz kalmanın büyüme üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir etkisi gözlenmemiştir. Benzer şekilde 6 Şubat depremlerinden sonra gerçekleştirilen başka bir çalışmada da depremi doğrudan yaşayanlar ile dolaylı olarak maruz kalanlar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (Ciller vd., 2023).

Deprem esnasında afet illerinde bulunan katılımcıların TSSB düzeyleri diğer şehirlerde bulunanlara göre anlamlı düzeyde yüksektir. 6 Şubat depremlerinden iki ay sonra tıp fakültesi öğrencileri üzerinde gerçekleştirilen başka bir çalışmanın bulguları da deprem bölgesinde ikamet edenlerin ve deprem sırasında bölgede bulunanların muhtemel TSSB düzeylerinin daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır (Tuysar-Okutucu ve Ceyhun 2025). Farklı ülkelerde üniversite öğrencileri (Fu vd., 2013) ve topluluk örnekleminde gerçekleştirilen çalışmalar da (Wen vd., 2012) depremden şiddetli şekilde etkilenen bölgelerde bulunmanın TSSB semptomlarını artırdığını ortaya koymaktadır.

Bulgulara göre yaralananlarda, enkaz altında kalanlarda ve hastaneye yatanlarda TSSB belirtileri daha fazladır. Bu yaşantılar hem çocuklar hem de yetişkinler arasında ortak risk faktörü olarak öne çıkmaktadır (Paudel vd., 2025; Tang vd., 2017). 6 Şubat depremleriyle ilgili diğer araştırmalarda da fiziksel yaralanma (Can Gür, 2024; Hyland vd., 2025) ve enkaz altında kalma (Eren ve Akoğlu, 2024) TSSB ile ilişkili bulunmuştur. Enkaz altında kalma deneyimi, olay anında yaşanabilecek yoğun korku, çaresizlik ve kontrol kaybı gibi duygular aracılığıyla TSSB belirtilerini tetikleyebilmektedir. Nöropsikolojik açıdan ise sempatik sinir sisteminin uzun süreli aktivasyonunun uyarılmışlık semptomlarına ve kaygı duyarlılığına yol açabileceği düşünülmektedir (Celik vd., 2024). Öte yandan deprem kaynaklı yaralanma, ampütasyon ya da engellilik de sağlıkla ilgili yaşam kalitesinde belirgin düşüşe neden

olabilmektedir. Yaşam kalitesi kaybı da bireyin travmayı atlatmasını zorlaştırarak TSSB gelişimine zemin hazırlayabilmektedir (Hong ve Efferth, 2016).

Enkaz altında kalanlarda her iki psikolojik tepkinin de anlamlı düzeyde fazla görülmesi Jieling ve Xinchun'un (2017) bulgularıyla benzer bir örüntüyü ortaya koymuştur. Araştırmacılar enkaz altında kalma deneyimi olan bireylerin klinik düzeyde TSSB ve orta düzeyde TSB ile tanımlanan grupta yer alma olasılıklarını daha yüksek bulmuştur. Enkaz altında kalmak, travmanın ölüm tehdidi ve kontrol kaybı gibi en yoğun biçimlerini içerir. Bu tür yoğun travmatik yaşantılar bireyin dünyaya, kendine ve geleceğe dair temel inançlarını büyük ölçüde sarsar. Tedeschi ve Calhoun'un (2004b) modeline göre bu bilişsel sarsıntı, büyümenin başlangıç noktasıdır.

Bir diğer bulguya göre çekirdek aile üyeleri, arkadaşlar veya yakın akrabalarından birinin enkaz altında kalması hem travma sonrası stres bozukluğu hem de travma sonrası büyüme düzeyini anlamlı biçimde artırmaktadır. Bu sonuç duygusal olarak yakın olunan kişilerin zarar görmesinin psikolojik etkiler açısından belirleyici olabileceğine işaret etmektedir. Başka araştırmalarda da depresyon sırasında ebeveynleri, öğretmenleri, arkadaşları, sınıf arkadaşları, akrabaları ya da tanıdıkları enkaz altında kalan bireylerin hem yüksek TSSB semptomları hem de yüksek TSB düzeyleri gösteren grupta yer alma olasılığının daha fazla olduğu ortaya konmuştur (Zhou vd., 2018b). Bu yazarlar TSSB semptomlarının, bireylerin dünyayı yeniden anlamlandırmasında bir tür katalizör işlevi gördüğünü ve nihayetinde daha yüksek düzeyde travma sonrası büyümeye zemin hazırladığını ileri sürmüştür.

Mevcut çalışma, depremde yakın çevreden birini kaybetmenin TSSB belirti şiddetini anlamlı biçimde artırdığını ortaya koymuştur. Benzer şekilde önceki araştırmalar da sevilen birini kaybetmenin TSSB gelişiminde önemli bir risk faktörü olduğunu göstermektedir (Gordon-Hollingsworth vd., 2018; Hong ve Efferth, 2016). Tang ve arkadaşları (2017), böyle bir kaybın bireyin en yoğun desteğe ihtiyaç duyduğu dönemde yakın ilişkilerden gelen destek kaynaklarını azaltarak psikolojik stresi daha da artırdığını belirtmektedir. Bağlanma kuramı perspektifinden de sevilen birinin ölüm tehlikesi atlatması veya kaybı, bireyin temel güvenlik duygusunu zedeleyerek güçlü bir stres tepkisine yol açabilir. Bağlanma figürünün enkaz altında kalması, "bağlanma sistemi alarmı" yaratarak TSSB belirtilerini şiddetlendirebilir (Chen vd., 2021). Nitekim Fan ve arkadaşları (2015) da bir yakının yaralanmasının ya da kaybının,

hayatta kalan bireylerin duygusal bağlanma sistemini olumsuz etkileyerek ruhsal iyilik hâlini etkileyebileceğini ifade etmektedir.

Yakın arkadaş kaybı yaşayan bireylerin büyüme düzeylerinin de daha yüksek olması bu yaşantının, depremzedelerin psikolojik tepkilerini iki yönde de etkileyebileceğine işaret etmektedir. Benzer şekilde 2011 Van Depremi mağdurları üzerinde yapılan bir çalışmada da travmatik kayıp yaşayanların hem TSSB belirtilerinin hem de TSB düzeylerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur (Şenyüz vd., 2021). Bu tür bir yaşantı yaşamın tadını çıkarma arzusu, yaşamın geçiciliği konusunda artan farkındalık, zamanın değerini anlama, sevdiklerinin değerini anlama, hayatın anlamı üzerine düşünme, aile ve arkadaş bağlarına sığınma gibi zihinsel süreçlere sebep olarak büyüme sürecini tetikleyebilir (Güler ve Albayrak, 2024).

Deprem nedeniyle geçici süreliğine başka bir şehre taşınmak zorunda kalan bireylerde hem TSB düzeyi hem de TSSB şiddeti daha yüksek bulunmuştur. Öte yandan yaşadığı şehri kalıcı olarak değiştiren bireylerde yalnızca TSSB düzeyinin daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Alanyazında benzer sonuçlara ulaşan çalışmalar bulunmaktadır (Gordon-Hollingsworth vd., 2018; Ying vd., 2013). Yer değiştirme yalnızca fiziksel bir mekân değişimi değil aynı zamanda sosyal bağların kopması, rutinlerin bozulması, belirsizlik duygusunun artması ve kontrol kaybı gibi psikolojik yükler barındırmaktadır (Norris vd., 2002). Geçici ya da kalıcı yer değişikliği bireylerin tanıdık çevreden, destek sistemlerinden ve güvenli yaşam alanlarından uzaklaşmasına yol açarak travmanın etkilerini artırabilmektedir. Nitekim Najarian ve arkadaşları (1996) TSSB'nin gelişiminde topluluk kaybının önemli bir risk faktörü olduğunu ortaya koymaktadır. Afet sonucunda "psikolojik topluluğun" yıkılması, bireylerin iyileşme sürecinde ihtiyaç duyduğu destekleyici çevrenin ortadan kalkmasına neden olmaktadır. Ermenistan'da meydana gelen bir depremden sonra başka bir şehre yerleştirilen çocuklar su, elektrik ve ısınma gibi temel hizmetlerin sağlandığı apartmanlarda yaşamış, sağlam binaların bulunduğu bir şehirde okula devam etmiş ve çeşitli sosyal etkinliklere katılmıştır. Bu koşullar "iyileşme ortamı" sunuyor gibi görünse de söz konusu yaşam alanları çocukların ait oldukları orijinal topluluğun yerini tutmamıştır ve travmanın etkilerini azaltmakta yetersiz kalmıştır. Bu durum travma sonrası iyileşme sürecinde yalnızca fiziksel altyapının değil bireyin kendini ait hissettiği toplumsal yapının da önemli olduğunu göstermektedir.

Deprem bölgesinden geçici olarak uzaklaşmak da bireyin sürekli tetikte olmasını ve çeşitli sebeplerle yeniden travmatize olmasını engelleyebilir. Ayrıca güvenli bir ortamda olmak bireyin travma sürecini daha sağlıklı bir şekilde değerlendirmesine olanak sağlayarak büyümeyi kolaylaştırabilir.

Bu çalışmada deprem sonrasında arama-kurtarma çalışmalarına katılan bireylerin TSB düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. TSSB açısından ise anlamlı bir fark bulunmamıştır. Benzer bir durum, Anderson ve arkadaşlarının (2015) Büyük Doğu Japonya Depreminden 40 ay sonra üniversite öğrencileriyle yürüttükleri araştırmada da gözlemlenmiştir. Çalışmada gönüllü olarak yardım süreçlerine katılanların katılmayanlara göre daha yüksek düzeyde travma sonrası büyüme bildirdikleri, bu büyümenin de özellikle başkalarıyla ilişkiler, kişisel güç ve yaşamı takdir etme boyutlarında yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Aynı çalışmada gönüllü faaliyet sayısının da TSB ile pozitif yönde ilişkili olduğu ancak TSSB semptomlarıyla anlamlı bir ilişkisinin olmadığı rapor edilmiştir. Bu bulgular gönüllülük deneyiminin bireylerde anlam duygusu, toplumsal katkı ve kişisel yeterlik algısını güçlendirerek travma sonrası büyümeyi destekleyebileceğini ortaya koymaktadır.

Deprem esnasında bulunulan binanın yüksek hasarı veya yıkılması TSSB için bir risk faktörüdür (Can Gür, 2024; Hong ve Efferth, 2016). Hobfoll'un Kaynakları Koruma Kuramına göre bireyler kaynaklarını korumaya, muhafaza etmeye ve inşa etmeye çabalarlar ve onlar için tehdit oluşturan şey, bu değerli kaynakların potansiyel ya da fiili kaybıdır (Hobfoll, 1989, s. 516). Bu tür kayıplar; yer değişimi, aile bütçesinde bozulmalar ve yaralanmaların tedavisi gibi yoğun stres kaynaklarına neden olabilir (Sirotych ve Camisasca, 2024). Hong ve Efferth (2016), evin yıkılmasının yalnızca maddi kayba değil aynı zamanda yaşamın sürekliliğine yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve bu durumun TSSB riskini artırdığını ifade etmektedir. Bu tür zorluklar yalnızca doğrudan kayıplarla sınırlı kalmamakta aynı zamanda geçim kaynaklarının kaybı, sosyal izolasyon ve belirsizlik gibi ikincil stresörleri de beraberinde getirebilmektedir (Tang vd., 2017).

Öte yandan 2005 Katrina Kasırgasının ardından üniversite öğrencileri üzerinde gerçekleştirilen bir araştırma, kaynak kaybı ile travma sonrası büyüme arasında pozitif bir ilişki olduğunu da ortaya koymuştur (Cook vd., 2013). Kaynak kaybının, yüksek düzeyde travmatik stres yoluyla büyümeyi teşvik ettiği varsayılmaktadır (Henson vd., 2021). Bu bulgu kaynak kaybının yalnızca stres düzeyini artırmakla kalmayıp aynı

zamanda bireyleri aktif başa çıkma stratejilerine yönlendirebileceğini de göstermektedir. Nitekim bu durum Petrinja Depreminde bireylerin pasif bir kabullenme yerine evlerini onarma ya da yeniden inşa etme gibi aktif eylemlere yönelmesini mümkün kılmıştır (Löv vd., 2023).

Deprem anında yalnız olma ne TSSB ne de TSB açısından anlamlı bir fark yaratmamıştır. Bu bulgu 6 Şubat depremleriyle ilgili başka çalışmaların sonuçlarıyla da tutarlıdır (Aylaz vd., 2025; Tuygar-Okutucu ve Ceyhun, 2025). Bu sonuç, sosyal faktörlerin olay anından ziyade olaydan sonraki süreçte daha belirleyici olabileceğini düşündürmektedir. Nitekim bazı çalışmalar travmatik olay anında yalnız olmanın psikolojik sonuçlar üzerinde tek başına yeterince güçlü bir etkiye sahip olmayabileceğini (Tuygar-Okutucu ve Ceyhun, 2025), bireyin olaydan sonraki sosyal bağlarının ve algıladığı destek düzeyinin daha belirleyici olabileceğini vurgulamaktadır (Alipour ve Ahmadi, 2020).

Depremden sonra geçici barınma alanlarında kalan bireylerin hem TSSB hem de TSB puanlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Daha yüksek TSSB düzeyi, afet sonrası yaşam koşullarının psikolojik etkilerini vurgulayan alanyazınla uyumludur (Can Gür, 2024; Çağlar, 2025; Kocakaya vd., 2024; Wu vd., 2016; Yılmaz ve Erdem, 2025). Öte yandan bu grubun aynı zamanda daha yüksek TSB puanları bildirmesi dikkat çekicidir. Bu yaşantının TSB üzerindeki etkisiyle ilgili sınırlı sayıda çalışma olması nedeniyle mevcut alanyazınla doğrudan karşılaştırılması güçtür. Geçici barınma alanlarında sürdürülen yaşantı, bireylerin yalnız olmadıklarını fark etmelerini sağlayarak veya karşılıklı sosyal destek geliştirmelerini kolaylaştırarak TSB'nin ilişkilerdeki gelişim boyutunu desteklemiş olabilir. Öte yandan fiziksel koşullar açısından sınırlı olan bu ortamlar, bireylerin hayatta kalma ve uyum sağlama kapasitelerini fark etmelerine olanak tanıyarak kişisel güç algılarının artmasına zemin hazırlayabilir. Ayrıca geçici barınma alanlarındaki bireylerin, başkalarının yaşadıkları zorluklara doğrudan tanıklık etmesi, kendi durumlarını yeniden değerlendirmelerine ve hayatta kalmanın anlamını içselleştirmelerine neden olabilir. Bu süreç de TSB'nin yaşamı takdir etme boyutunu destekleyebilir.

5.5. Travma Sonrası Stres Bozukluğu ile Travma Sonrası Büyüme Arasındaki İlişki

Bu araştırmanın amaçlarından biri de TSSB ve TSB'nin travma sonrası psikolojik tepkilerin birbirinden bağımsız boyutlarını mı yoksa birbiriyle ilişkili süreçlerini mi temsil ettiğini incelemektir. Bulgulara göre 6 Şubat deprem bölgesindeki üniversite öğrencileri örnekleminde TSSB ile TSB arasında düşük düzeyde pozitif bir ilişki saptanmıştır. Bu bulgu, ilişkinin yönü bağlamında başka çalışmalarla tutarlıdır (Çağış ve Akçe, 2025; Elçi, 2021; Jia vd., 2015; Jin vd., 2014a; Kardaş, 2013; Kartol vd., 2025; Şenyüz vd., 2021; Taşar, 2023; Xu ve Liao, 2011; Wu vd., 2016; Zhou vd., 2018a). İlişkinin düzeyine ilişkin bulgu ise 63 çalışmada toplam 26.951 katılımcıyı kapsayan bir meta analizde bulunan 0.22 korelasyon katsayısıyla paralellik göstermektedir (Liu vd., 2017). Çalışmanın bu sonucu, iki psikolojik tepkinin tamamen ayrı değil belli düzeyde birbirine bağlı süreçler olabileceğine ilişkin görüşleri desteklemektedir.

Travma sonrası büyüme kavramını literatüre kazandıran Tedeschi ve Calhoun (2004b), büyümenin genellikle stresin azalmasıyla birlikte ortaya çıktığını ancak belirli düzeyde psikolojik stresin de büyüme sürecinin tetiklenmesi için gerekli olduğunu ifade etmiştir (s. 13). Joseph ve arkadaşlarına (2012) göre düşük düzeyde stres, bireyin olaydan çok az etkilendiğine ve bu nedenle içsel sorgulama süreçlerinin tetiklenmediğine işaret ederken yüksek düzeyde stres, başa çıkma kapasitesini zorlayarak büyüme süreçlerini engelleyebilmektedir. Orta düzeyde stres ise bireyin varsayımsal dünyasını sarsmakla birlikte baş etme kapasitesinin hâlâ işlevsel kaldığı bir alan yaratmaktadır. Bu durum da travma sonrası büyüme için uygun bir zemin oluşturabilmektedir.

Öte yandan çalışmanın travmadan iki yıl dört ay sonra yürütülmüş olması ilişkinin zamansal değişim süreci açısından dikkate alınmalıdır. Liu ve arkadaşları (2017), TSB'nin özellikle travmayı takip eden iki yıl içinde belirginleştiğini ve bu süreçte yapıcı bileşenlerin arttığını ifade etmektedir. Mevcut çalışmanın veri toplama zamanı, TSB'nin daha aktif biçimde olduğu dönemin sonrasına denk gelmektedir. Dolayısıyla elde edilen bulgular, büyümenin en dinamik evresini değil daha çok yerleşmiş ve durağanlaşmış bir evresini yansıtmış olabilir.

5.6. Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin Psikolojik Sonuçlar Üzerindeki Yordayıcı Rolü

Stres belirtilerinin ortaya çıkışında travmatik olayın çevresel etkileri ile birlikte benimsenen stresle başa çıkma eğilimleri de etkili olabilir. Öyle ki uyumsuz başa çıkma stratejileri travma öncesi, sırası ve sonrası dönemin ortak risk faktörlerinden biridir (Sirotych ve Camisasca, 2024). Mevcut araştırma bulgularına göre duygulara odaklanma ve ortaya koyma, madde kullanma ve davranışsal olarak ilgiyi kesme stratejileri TSSB belirti düzeyini anlamlı biçimde artırmaktadır.

Duygulara odaklanma ve ortaya koymanın TSSB için uyumsuz bir başa çıkma stratejisi olduğu hem depremzede gençler (Stratta vd., 2015) hem de yetişkinler üzerinde (Cofini vd., 2015) gerçekleştirilen ampirik çalışmaların bulgularıyla örtüşmektedir. Ayrıca bazı duygusal başa çıkma biçimlerinin her zaman uyumlu sonuçlar doğurmayabileceğini öne süren teorik yaklaşımlarla da tutarlıdır (Carver vd., 1989). Carver ve arkadaşlarına göre (1989) duygulara odaklanma ve dışa vurma, kişinin yaşadığı travmatik deneyimi anlamlandırmasına ve yas sürecini işlemesine yardımcı olabilir. Öte yandan bu stratejinin uzun süreli ve tekrarlayıcı biçimde kullanılması da duygusal sıkıntıyı pekiştirme ve travmatik uyarıcılara duyarlılığı artırma riskini barındırmaktadır. Araştırmacılar, duygulara odaklanmanın bireyleri aktif başa çıkma stratejilerinden uzaklaştırarak psikolojik uyumu zorlaştırabileceğini belirtmektedir (Carver vd., 1989). Bu bağlamda mevcut çalışmada elde edilen bulgu, duygulara odaklanma ve dışa vurmanın uzun vadede travmatik stres belirtilerini artırabileceğine işaret etmektedir. Bu sonuç aynı zamanda bu başa çıkma biçimini “işlevselliği tartışmalı” olarak sınıflandıran Carver ve arkadaşlarının görüşlerine destek sağlamaktadır (Carver vd., 1989).

Madde kullanımı, depremzedelerde TSSB ile en güçlü ilişki gösteren başa çıkma stratejilerinden biri olarak değerlendirilmektedir (Peters vd., 2021). Çalışmalar TSSB ile madde kullanım bozukluklarının sıklıkla eş tanı biçimde görüldüğünü ve bu durumun özellikle genç yetişkinler için yüksek risk taşıdığını ortaya koymaktadır (Brown vd., 2003). Travmatik stresle başa çıkmakta zorlanan bireyler, olumsuz duyguları tolere edebilmek için madde kullanımına yönelebilmektedir. Madde kullanım bozukluğu olan genç yetişkinler üzerinde yürütülen bir çalışmada TSSB tanısı olan bireylerin, yalnızca madde kullanım bozukluğu tanısı olanlara kıyasla olumsuz duygularla başa çıkmak için madde kullanımına daha fazla başvurduklarını

ve duygu odaklı başa çıkma biçimlerini daha yoğun şekilde kullandıklarını ortaya koymuştur (Staiger vd., 2009). Sonuç olarak mevcut araştırmada elde edilen bu bulgu, madde ve alkol kullanımının yalnızca bozukluk olarak değil aynı zamanda bir başa çıkma aracı olarak ele alınmasının önemini artırmaktadır.

Son olarak davranışsal olarak ilgiyi kesme stratejisinin de TSSB'yi artıran işlevsiz bir başa çıkma stratejisi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, bu eğilimin depremzedelerde psikolojik uyumu olumsuz etkileyebileceğini öne süren literatürü desteklemektedir (Cofini vd., 2015; Stratta vd., 2015). Carver ve arkadaşları (1989) davranışsal olarak ilgiyi kesme stratejisini kişinin stresörle başa çıkma çabasını azaltması ya da tamamen vazgeçmesi olarak tanımlamaktadır. Yazarlara göre bu yöntem çoğunlukla kişinin stres karşısında düşük baş etme beklentisine sahip olmasıyla ilişkilendirilir. Davranışsal olarak ilgiyi kesme gibi kaçınmacı başa çıkma stratejilerinin duygusal hissizleşme, travmatik anların zihne istemsizce girmesi ve belirtilerin travmayla ilişkilendirilmesine dair farkındalık eksikliği gibi sebeplerden ötürü stres riskini artırabileceği değerlendirilmektedir (Roth ve Cohen, 1986).

Bireyin stresli yaşantılara uyum sağlamasını destekleyen bazı başa çıkma stratejileri, travma sonrası büyümenin gelişiminde önemli bir etkiye sahiptir (Henson vd., 2021). Mevcut çalışmanın bulgularına göre dine yönelme, olumlu yeniden yorumlama, kendini sınırlandırma ve zihinsel olarak ilgiyi kesme bu süreci kolaylaştıran başa çıkma yöntemleridir.

Bireyler stres altındayken farklı nedenlerle dine yönelebilmektedir. Din; duygusal destek sağlama, yaşananları olumlu şekilde yeniden yorumlama ya da stresörle aktif bir başa çıkma stratejisi olarak işlev görebilmektedir (Carver vd., 1989). Carver ve arkadaşları (1989) bu stratejinin büyüme için bir araç olabileceğini ifade etmektedir (s. 270). Mevcut çalışmada dine yönelmenin TSB düzeyinin anlamlı bir yordayıcısı olarak öne çıkması, otuz bir araştırmayı içeren bir meta analizde dini başa çıkma ile büyüme arasındaki yüksek düzeyde ilişki olduğuna dair bulgularla da paralellik göstermektedir (Prati ve Pietrantonio, 2009). Bu ilişki depremzedeler özelinde de gözlenmektedir (Peters vd., 2021). McCrae ve Costa'ya (1986) göre dine yönelme; duygusal destek arayışı, yeniden anlamlandırma ve aktif çözüm üretme gibi çok sayıda işlevi barındırmaktadır. Ayrıca bireyler dinî başa çıkmayı; olumsuz yaşantılara anlam yükleme, zorlu durumlar üzerinde kontrol hissi geliştirme, sıkıntı zamanlarında teselli bulma, dinî topluluk üyeleriyle duygusal yakınlık kurma ve

yaşamlarında köklü dönüşümler gerçekleştirme gibi amaçlarla kullanabilmektedir (Prati ve Pietrantonio, 2009). Dinî inançlar ve uygulamalar, bu tür yollarla travma sonrası büyümenin manevi değişim ve yaşamı takdir etme boyutlarını destekleyebilir.

Büyümenin anlamlı yordayıcılarından bir diğeri de pozitif yeniden yorumlamadır. Bu yöntem, stres yaratan durumla başa çıkmaktan ziyade sıkıntı yaratan duyguları yönetmeyi amaçlayan bir tür duygu odaklı başa çıkma stratejisi olarak değerlendirilmektedir (Lazarus ve Folkman, 1984). Bununla birlikte bu eğilim, yalnızca stresi azaltmakla kalmayıp durumun olumlu terimlerle yorumlanmasına yardımcı olarak bireyi aktif ve problem odaklı başa çıkmaya yönlendirmektedir (Carver vd., 1989). Hem kuramsal çalışmalar (Joseph vd., 2012) hem de kapsamlı ampirik çalışmalar pozitif yeniden yorumlamanın travma sonrası büyümeyle güçlü bir ilişki gösterdiğini ortaya koymaktadır (Helgeson vd., 2006; Peters vd., 2021; Prati ve Pietrantonio, 2009).

Pozitif yeniden yorumlama, bireyin yaşadığı olumsuzluklara olumlu anlam yüklemeye çalışmasına ve olayın “iyi” taraflarını aramasına yönelik bilişsel bir çabayı içerir. Büyüme ise bu sürecin çıktısı, yani gerçekten fayda görüldüğünün ifadesidir (Helgeson vd., 2006). Bu açıdan elde edilen bulgu, yalnızca kuramsal tutarlılık sunmakla kalmayıp aynı zamanda bu iki kavramın birbiriyle ne kadar yakından ilişkili olduğunu da göstermektedir.

Zihinsel olarak ilgiyi kesme ise bireyin zihnini sorundan uzaklaştırmak için alternatif faaliyetlerle meşgul olmasıdır. Bireyin koşullar nedeniyle davranışsal olarak ilgiyi kesemediği durumlarda ortaya çıktığı varsayılmaktadır. Zihinsel olarak ilgiyi kesme, stresörün engellediği davranış ya da hedefleri düşünmekten alıkoyan hayal kurma, uyuma ya da televizyon izlemeye dalma gibi etkinlikler yoluyla gerçekleşir (Carver vd., 1989). Bu başa çıkma stratejisinin depremzedelerde uyumsuz işlev gördüğüne dair çalışmalar bulunmaktadır (Cofini vd., 2015; Stratta vd., 2015; Wang ve Gan, 2011). Öte yandan Jackson (2007) gibi araştırmacılar da bu stratejiyi aktif anlamlandırma süreçleriyle birlikte değerlendirerek TSB’yi destekleyebileceğini vurgulamıştır.

Zihinsel ilgiyi başka yöne yönlendirme genellikle kaçınma odaklı bir başa çıkma türü olarak sınıflandırılmaktadır. Bu tür stratejiler bireylerin travmatik olayla doğrudan yüzleşmekten kaçındığı ve duygusal olarak uzaklaştığı durumları

kapsamaktadır (Olonilua ve Aliu, 2025). Kaçınmacı başa çıkma tarzları bazı çalışmalarda büyüme ile ilişkilendirilmiştir (Henson vd., 2021; Platte vd., 2022). Nitekim üniversite öğrencilerinde de olayı inkâr etme ya da geri çekilme gibi kaçınma temelli stratejilerin her zaman olumsuz sonuçlar doğurmayacağına, hatta kısa vadede zihinsel yoğunluğu azaltarak bireyin anlamlandırma ve büyüme yaşamasına olanak sağlayabileceğine dair bulgular mevcuttur (Park ve Fenster, 2004).

Öte yandan bu stratejinin aktif kabullenme ile birlikte kullanıldığında uyumlu, kaçınmacı stratejilerle birlikte kullanıldığında ise uyumsuz olduğu düşünülmektedir (Wolgast ve Lundh, 2017). Bazı araştırmacılar yoğun stresle başa çıkmak için seçilen stratejilerin etkililiğinin stresörün kontrol edilebilir veya kontrol edilemez olmasına bağlı olduğunu öne sürmüştür. Özellikle ergen ve genç yetişkinlerin kontrol edilemeyen stresörlerle başa çıkarken zihinsel ilgisini başka alanlara yönlendirme davranışının durumu kabullenme sürecinin bir parçası olduğu değerlendirilmektedir (Phelps ve Jarvis, 1994).

Phelps ve Jarvis (1994) bu stratejiyi uyumlu bir yaklaşım olarak değerlendirilip kabullenici başa çıkma kapsamında ele alınmıştır. Öte yandan Carver ve arkadaşlarının çalışmasında olduğu gibi kontrol edilebilir stresörlerle başa çıkmak amacıyla kullanıldığında da uyumsuz bir yaklaşım olarak görülüp kaçınmacı başa çıkma biçiminde sınıflandırılmıştır (Phelps ve Jarvis, 1994). Depremler, bireylerin müdahale edemeyeceği, ani ve öngörülemez doğaları nedeniyle kontrol edilemez stresörler arasında yer almaktadır.

Bu strateji, travmatik deneyimle doğrudan yüzleşmektense dikkatini başka alanlara yönlendiren bireylerin, zamanla durumu kabullenmeye ve anlamlandırmaya yönelik bir sürece girmesine olanak tanıyabilir. Sonuç olarak bu bulgu sel (Aslam ve Kamal, 2015), kanser (Scrignaro vd., 2011) ve salgın hastalık (Kavanagh vd., 2022) travmalarında büyümeyi olumlu yönde etkileyen zihinsel olarak ilgiyi kesme stratejisinin depremlilerde de benzer bir etki gösterebileceğine dair bir ön kanıt sunmaktadır.

Son olarak kendini sınırlandırma stratejisinin de TSB düzeyinin pozitif yönde yordayıcısı olduğu bulunmuştur. Bu bulgu, bireyin travmatik bir olay karşısında aceleci ve kontrolsüz tepkiler vermek yerine uygun zamanı bekleyerek daha bilinçli bir şekilde hareket etmesinin büyüme süreçlerini destekleyebileceğini göstermektedir.

Carver ve çalışma arkadaşları (1989) bu stratejiyi, aktif başa çıkmanın bir biçimi olarak tanımlamakta; bireyin stresörle başa çıkmak için uygun koşullar oluşana dek beklemesini işlevsel bir yaklaşım olarak değerlendirmektedir.

5.7. Sınırlılıklar

Bu araştırmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Bunlardan ilki kesitsel tasarımıyla gerçekleştirilmiş olmasıdır. Bu nedenle çalışmada elde edilen bulgular yalnızca verilerin toplandığı zaman dilimine ait durumu yansıtmaktadır.

Araştırmada kullanılan veri toplama araçları öz bildirim esasına dayanmaktadır. Bu tür araçlar belirti şiddetini ölçmeye yardımcı olduğu ve kesme puanları aracılığıyla olası tanıya yönelik ön değerlendirme sağladığı için sıkça tercih edilmektedir (Livingston vd., 2021). Bununla birlikte katılımcı yanıtlarının, sosyal beğenirlik eğiliminden ya da yaşantılara ilişkin bilişsel çarpıtmalardan etkilenebileceği de dikkate alınmalıdır.

Araştırmaya ait veriler çevrim içi yolla toplanmıştır. Bu yöntem geniş bir örneklem kitlesine ulaşılma açısından avantaj sağlamakla birlikte katılımcıların formu yanıtlama sırasındaki dikkat düzeyleri, çevresel etmenler veya dürüst yanıt verip vermeme gibi durumlar üzerinde kontrol sağlanamamasına neden olmuştur.

Araştırmaya bazı üniversitelerden sınırlı düzeyde katılımın olması ve bazı demografik grupların diğerlerine göre daha az temsil edilmesi, elde edilen sonuçların tüm üniversite öğrencilerine genelleştirme sürecinde dikkatle değerlendirilmelidir. Ayrıca katılımın gönüllülük esasına dayanması kişisel deneyimlerini paylaşmaya istekli bireylerin çalışmaya daha fazla ilgi göstermesine yol açmış olabilir.

Araştırmanın örneklemini yalnızca üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. Üniversite öğrencileri her ne kadar travma deneyimi açısından genel nüfusla karşılaştırılabilir olsa da (Tedeschi ve Calhoun, 1996) bu demografik grubun gelişimsel özellikleri, sosyal destek kaynakları ve başa çıkma biçimleri diğer gelişim gruplarından farklılık gösterebilir. Bu da elde edilen bulguların üniversite öğrencileri dışında kalan genç yetişkinlere doğrudan genellenmesini sınırlandırabilir.

Travmatik yaşantıların algılanma, yaşanma ve ifade edilme biçimleri kültürel bağlamdan önemli ölçüde etkilenmektedir (Calhoun vd., 2010; Kashyap ve Hussain,

2018; Splevins vd., 2010). Arařtırmada kullanılan ölçme araçlarının Türkçe uyarlamalarına ait geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmıř olsa da Batı kültüründe geliştirilen bu ölçeklerin farklı kültürel bağlamlardaki travmatik deneyimleri her yönüyle yansıtamayabileceđi göz önünde bulundurulmalıdır.

Stresle başa çıkma deđişkeninin ölçümü için Başa Çıkma Stilleri Ölçeđinin kısa formu kullanılmıřtır. Bu formda, uzun versiyonuyla tutarlı bir faktör yapısı ortaya çıkmıř ve hem orijinali hem de Türkçe uyarlaması psikometrik ölçütleri karřılamıřtır. Ancak yine de kısa formların bazı psikometrik sınırlılıklarının olabileceđi de göz önünde bulundurulmalıdır (Tedeschi vd., 2017).

BÖLÜM VI

SONUÇ ve ÖNERİLER

6.1. Sonuçlar

Elde edilen bulgulara göre 6 Şubat depremlerinden 2 yıl 4 ay sonra deprem bölgesindeki üniversite öğrencilerinde olası travma sonrası stres bozukluğu görülme yaygınlığı %19.9'dur. En sık deneyimlenen belirti kümeleri ise sırasıyla yeniden deneyimleme, kaçınma, aşırı uyarılma ve olumsuz değişikliklerdir. Öte yandan katılımcıların %63.3'ünün travma sonrası büyüme düzeyine ulaştığı değerlendirilmiştir. En fazla büyüme ise sırasıyla yaşamı takdir etme, manevi değişim, kişisel güçlülük, yeni fırsatlar ve başkalarıyla ilişkiler alanlarında yaşanmıştır.

Katılımcıların stresle başa çıkma sürecinde en sık başvurduğu stratejiler ise sırasıyla dine yönelme, planlama ve kabullenme olmuştur. Buna karşılık en az kullanılan stratejiler yadsıma, davranışsal olarak ilgiyi kesme ve madde kullanımındır.

TSSB ve TSB görülme oranları bazı deneyimlere göre farklılaşmıştır. Örneğin depremi doğrudan yaşayanlarda olası TSSB oranı %22.0 iken dolaylı olarak yaşayanlarda %6.9'dur. Deprem esnasında afet bölgesindeki illerde bulunanlar arasında olası TSSB görülme oranı %22.3 iken bölge dışında olanlarda bu oran %3.8'dir. Deprem sırasında deprem bölgesinde olanlarda TSSB görülme riski 7.31 kat daha fazladır.

Kişinin veya yakın çevresinin depreme bağlı fiziksel travma yaşaması da olası TSSB oranını etkilemiştir. Depremde yaralananlar arasında belirti yaygınlığı %46.9, enkaz altında kalanlarda %48.5 ve hastaneye yatanlarda %33.3'tür. Depremde

yaralanmak TSSB görülme olasılığını 4.15, enkaz altında kalmak 4.50 ve hastaneye yatmak 2.22 kat artırmaktadır. Öte yandan çekirdek aile üyelerinden biri enkaz altında kalanlarda bu oran %41.9, akrabası enkaz altında kalanlarda %27.0 ve yakın arkadaşlarından biri enkaz altında kalanlarda %30.2 olarak bulunmuştur. Kayıp yaşantıları değerlendirildiğinde bir akrabasını kaybeden katılımcıların %27.9'unda, yakın arkadaşını kaybedenlerin ise %29.9'unda TSSB belirtileri gözlenmiştir.

Travmanın etkisi fiziksel çevrenin zarar görme düzeyine göre de değişmektedir. Evi hasarsız olan katılımcılarda muhtemel TSSB %11.3 iken bu oran az hasarlılarda %15.8, orta hasarlılarda %18.8, ağır hasarlılarda %36.0 ve evi yıkılanlarda %82.4'e ulaşmıştır. Çadır, konteyner, yurt gibi geçici barınma alanlarında kalan katılımcıların %27.2'sinde olası TSSB tespit edilmiş ve bu yaşantının bozukluğun gelişme olasılığını 2.86 kat artırdığı görülmüştür. Deprem nedeniyle geçici olarak başka bir şehre taşınmak zorunda kalan katılımcılarda da benzer bir örüntü gözlenmiş ve bu grubun %30.5'inde olası TSSB saptanmıştır. Bu yaşantının TSSB görülme olasılığını 2.88 kat artırdığı belirlenmiştir.

Çekirdek aile üyelerinden birinin vefat etmesi, deprem esnasında yalnız olma, arama-kurtarma çalışmalarına katılma, yardım faaliyetlerine katılma ve yaşanan şehri kalıcı olarak değiştirme gibi yaşantılar TSSB görülme oranı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yaratmamıştır.

Büyüme açısından ise yakın arkadaşı enkaz altında kalan katılımcıların %69.3'ünde, yakın arkadaş kaybı yaşayan katılımcıların ise %68.9'unda travma sonrası büyüme gözlenmiştir. İki deneyim de büyüme yaşanma olasılığını yaklaşık iki kat artırmıştır.

Bina hasar durumu da TSB görülme oranında anlamlı fark yaratmıştır. Hasarsız (%55.7) ve az hasarlı (%59.6) binalarda büyüme oranları daha düşükken; orta hasarlı (%78.3), ağır hasarlı (%66.0) ve depremde yıkılmış olanlarda (%100) bu oranlar belirgin şekilde daha yüksektir. Depreme maruz kalmaya ilişkin diğer yaşantıların TSB görülme oranı üzerinde anlamlı bir etkisi saptanmamıştır.

Kadınlarda, depremi doğrudan yaşayanlarda, deprem esnasında on bir ilden birinde olanlarda, yaralananlarda, enkaz altında kalanlarda, hastaneye yatanlarda, yakın çevresinden biri enkaz altında kalan ya da vefat edenlerde, deprem nedeniyle

geçici veya kalıcı olarak şehir değiştirenlerde, evi yüksek düzeyde hasar alanlarda ve bir süre geçici barınma alanında kalanlarda TSSB belirti şiddeti daha yüksektir.

Öte yandan kadın cinsiyeti, kişinin kendisinin ya da yakın çevresinden birinin enkaz altında kalması, yakın arkadaş kaybı yaşaması, arama-kurtarma çalışmalarına katılması, geçici süreliğine başka bir şehre taşınması, geçici barınma alanlarında kalması ve evin yüksek düzeyde hasar görmesi daha yüksek TSB ile ilişkilidir.

TSSB ile TSB arasında pozitif yönde, düşük düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. İki psikolojik yapının çoğu alt boyutu arasında da benzer bir ilişki gözlenmiştir.

TSSB ile duygulara odaklanma ve ortaya koyma, madde kullanımı ve davranışsal olarak ilgiyi kesme stratejileri orta düzeyde; mizah, diğer etkinlikleri bırakma, yadsıma, zihinsel olarak ilgiyi kesme, kendini sınırlandırma ve duygusal sosyal destek kullanımı düşük düzeyde ilişkilidir.

TSB ile en güçlü korelasyon ise olumlu yeniden yorumlamaya ait olup bunu planlama, araçsal sosyal destek, dine yönelme, zihinsel olarak ilgiyi kesme, kendini sınırlandırma, duygusal sosyal destek kullanma, kabullenme, duygulara odaklanma ve ortaya koyma, diğer etkinlikleri bırakma ve mizah stratejileri takip etmektedir.

Ayrıca mizah, duygulara odaklanma ve ortaya koyma, diğer etkinlikleri bırakma, zihinsel olarak ilgiyi kesme, kendini sınırlandırma ve duygusal sosyal destek kullanma olmak üzere altı strateji hem TSSB hem de TSB ile pozitif yönde ilişkilidir.

Son olarak duygulara odaklanma ve ortaya koyma, madde kullanımı ve davranışsal olarak ilgiyi kesme stratejileri travma sonrası stres bozukluğu belirti düzeyinin; olumlu yeniden yorumlama, kendini sınırlandırma, zihinsel olarak ilgiyi kesme ve dine yönelme stratejileri ise travma sonrası büyüme düzeyinin anlamlı yordayıcıları olarak öne çıkmıştır (Tablo 18).

Tablo 18*Travma sonrası sonuçları etkileyen stresle başa çıkma stratejileri*

Stresle Başa Çıkma Stratejisi	Tanım	TSSB	TSB
Araçsal Sosyal Destek Kullanma	Benzer durum yaşamış kişilerden tavsiye, yardım ya da bilgi alma.		
Mizah	Stres kaynağıyla başa çıkarken mizah kullanma ve durumla ilgili şakalar yapma.		
Duygulara Odaklanma ve Ortaya Koyma	Yaşanan strese yönelik artan farkındalık ve strese eşlik eden duyguları dışa vurma eğilimi.	+	
Madde Kullanımı	Stres yaratan durumdan uzaklaşmak için alkol veya uyuşturucu maddelere yönelme.	+	
Kabullenme	Stresli durumun gerçekliğini kabul etme.		
Diğer Etkinlikleri Bırakma	Diğer görevleri erteleme, dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçınma ve stres kaynağına öncelik vererek diğer sorumlulukları geçici olarak askıya alma.		
Dine Yönelme	Stres altındayken duygusal destek kaynağı, olumlu yeniden yorumlama aracı ya da stres faktörüyle aktif başa çıkma tekniği olarak dine yönelme.		+
Yadsıma	Stresörün varlığına inanmayı reddetme ya da stresör gerçek değilmiş gibi davranma.		
Davranışsal Olarak İlgiyi Kesme	Stresörle başa çıkma çabasını azaltma ve stresörün etkilediği hedeflere ulaşma girişiminden vazgeçme.	+	
Zihinsel Olarak İlgiyi Kesme	Zihni sorundan uzaklaştırmak için alternatif faaliyetlere yönelme; hayal kurma, uyuma veya televizyona dalarak stresörden uzaklaşma.		+
Kendini Sınırlandırma	Stresörle başa çıkmak için uygun koşullar oluşana dek bekleme.		+
Olumlu Yeniden Yorumlama	Stres yaratan durumu daha olumlu bir bakış açısıyla değerlendirme ve stres yaratan duyguları yönetme.		+
Duygusal Sosyal Destek Kullanma	Başkalarından manevi destek, sempati ya da anlayış arama.		
Planlama	Stres faktörüyle başa çıkmak için eylem stratejileri geliştirme ve sorunun en iyi nasıl ele alınacağını düşünme.		

6.2. Öneriler

6.2.1. Ruh Sağlığı Uygulamaları İçin Öneriler

Travma sonrası stresin depremden uzun bir süre sonra dahi yüksek sayılabilecek bir düzeyde seyretmesi afet sonrası psikolojik destek hizmetlerinin yalnızca kriz anında değil uzun vadeli bir yaklaşımla sürdürülmesi gerektiğine işaret etmektedir. Özellikle yeniden deneyimleme, kaçınma ve aşırı uyarılma gibi semptomların sıklığı dikkate alındığında psikolojik müdahalelerin bu belirtileri azaltmaya yönelik yapılandırılması önem arz etmektedir. Travma sonrası büyüme olgusunun da belirli bir düzeyde deneyimlendiği bulgusu, kitlesel travmalardan sonra ruh sağlığı hizmetlerinin yalnızca psikopatoloji odaklı değil aynı zamanda koruyucu, geliştirici ve dönüştürücü bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır.

TSSB ve TSB arasında zayıf düzeyde pozitif bir ilişki olduğu bulgusu, travmatik stres belirtilerinin yalnızca bozulmanın değil aynı zamanda yeniden yapılanmanın da işareti olabileceğini göstermektedir. Bu bulgu aynı zamanda depreme maruz kalanlara yönelik psikolojik destek sürecinde yüksek TSB düzeyine sahip bireylerin göz ardı edilmemesi gerektiğine işaret etmektedir. Büyüme göstergeleri, bireyin psikolojik desteğe ihtiyaç duymadığı anlamına gelmeyebilir.

Bu araştırmada elde edilen bulgular travma sonrası stres ve büyüme süreçlerinin hem bireysel hem de çevresel faktörlere göre şekillenebileceğini ortaya koymaktadır. Sosyodemografik ve deprem yaşantılarıyla ilişkili risk faktörleri, ruh sağlığı hizmetlerinin hedef kitleye göre farklılaştırılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca yüksek risk grubunda yer alan bireylere yönelik daha yoğun psikososyal destek uygulamalarına ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

Araştırmada TSSB ve TSB ile ilişkili olabilecek çeşitli başa çıkma stratejileri belirlenmiştir. Bu bulgu, psikolojik müdahale süreçlerinde danışanın mevcut başa çıkma stillerinin tanınmasının ve işlevsel olmayan stratejilerin yeniden yapılandırılarak uyumlu başa çıkma becerilerinin geliştirilmesinin önemini ortaya koymaktadır. Bireylerin stresle etkili şekilde başa çıkabilme kapasitesini artırmak, uzun vadede hem TSSB riskini azaltacak hem de TSB'yi destekleyecektir.

6.2.2. Politika Yapıcılara Öneriler

Bu araştırmadan elde edilen bulgular politika yapıcılar için de çıkarımlar sunmaktadır. Özellikle katılımcıların bir kısmında TSSB düzeyinin klinik olarak dikkate değer bir noktada olması afet sonrası psikososyal destek hizmetlerinin kısa vadeli krize müdahalelerle sınırlı kalmaması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda afet sonrası ruh sağlığı hizmetlerinin sürekliliğini sağlayacak uzun vadeli psikososyal destek politikalarının geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Çalışmada bireyin kullandığı stresle başa çıkma yöntemlerinin psikolojik sonuçların olumlu ya da olumsuz yönde şekillenmesinde etkili olduğu ortaya konmuştur. Bu durum toplumsal düzeyde ruh sağlığı okuryazarlığını artıracak eğitim, seminer ve bilgilendirme çalışmalarının önemine işaret etmektedir. Bu tür programların okullar, üniversiteler, belediyeler, kamu kurumları ve özel kuruluşlar aracılığıyla yaygınlaştırılması önerilmektedir.

Son olarak üniversite öğrencileri örnekleminde elde edilen bu bulgular, yükseköğretim kurumlarının afet sonrası psikolojik iyilik halini destekleyecek kurumsal politikalar geliştirmesi gerektiğine işaret etmektedir. Bu bağlamda üniversite düzeyinde rehberlik ve psikolojik danışma merkezlerinin kurumsallaştırılması, psikolojik destek hizmetlerinin erişilebilir hale getirilmesi ve travma sonrası psikososyal destek programlarının akademik takvime entegre edilmesi önerilmektedir. Ayrıca ilgili merkezlerde görev alacak ruh sağlığı uzmanlarının sayısının ihtiyaca göre planlanması ve mesleki niteliğinin güçlendirilmesi bir politika önceliği olabilir.

6.2.3. Araştırmacılara Öneriler

Bu çalışmanın sınırlılıkları gelecekte yürütülecek araştırmalar için yol gösterici olabilir. Araştırmanın nicel yöntemle yürütülmüş olması elde edilen verilerin sayısal analizine imkân tanımış olsa da travmatik deneyimin bağlamsal, kültürel ve öznel yönlerinin daha derinlemesine anlaşılmasını sınırlamıştır. Travma sonrası büyüme, stres ve başa çıkma süreçlerinin daha bütüncül biçimde ele alınabilmesi için sonraki araştırmalarda karma yöntem desenlerinin kullanılması önerilmektedir. Bunun için de katılımcılara deneyimlerini mümkün olduğunca az manipülasyonla ifade etme imkanının sağlandığı Online Seslifoto ve Online Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz

(Tanhan, 2020; Tanhan vd., 2021) gibi nitel yöntemlerin nicel yöntemlerle birlikte kullanılması tavsiye edilebilir.

Araştırmada kullanılan ölçme araçlarının öz bildirim esasına dayanması, sosyal beğenirlik yanlılığı ve kişisel algı farklılıkları gibi nedenlerle veri kalitesini etkileyebilir. Bu nedenle gelecekteki çalışmalar gözlem, klinik görüşme ve biyolojik ölçüm gibi değerlendirme yöntemlerini de içerecek şekilde tasarlanabilir.

Travmatik olayların birey üzerindeki etkisinin izlenmesinde boylamsal desenle gerçekleştirilecek çalışmalar önemli katkılar sağlayabilir. Deprem gibi uzun süreli etkiler yaratabilen deneyimlerin ardından psikolojik süreçlerin nasıl evrildiğinin izlenmesi, müdahale ve destek programlarının daha etkin şekilde planlanmasında katkı sağlayabilir.

Afet sonrası psikolojik etkilere dair daha genellenebilir sonuçlar ortaya koymak için örneklem gruplarının çeşitlendirilmesi önemlidir. Bu bağlamda sonraki çalışmalar farklı sosyodemografik özelliklere sahip örneklerle yürütülebilir. Ayrıca temsili veri elde edebilmek adına olasılıklı örnekleme yöntemlerinin tercih edilmesi önerilebilir.

Kültürel bağlamın travmatik deneyimin yaşanma, ifade edilme ve yorumlanması üzerinde etkili olduğu düşünüldüğünde araştırmada kullanılan değişkenlerle ilgili yerel değerlendirme araçlarının geliştirilmesi, travma çalışmalarının kültürel duyarlılıkla yürütülmesine katkı sunacaktır.

Bu çalışmada öznel ve nesnel maruziyetin farklı boyutlarını yansıtabilecek çok sayıda değişkene yer verilmiş olsa da travma deneyiminin karmaşık doğası gereği tüm maruziyet biçimlerini kapsamak mümkün olmamıştır. Bu sebeple kişinin ruhsal bozukluk geçmişi, önceki travmatik yaşantıları, maruziyetin algılanan şiddeti, psikolojik yardım alma durumu ya da algılanan sosyal destek düzeyi gibi bazı önemli değişkenler bu çalışmanın kapsamı dışında kalmıştır. Sonraki araştırmalarda bu gibi deneyimlerin psikolojik etkileri değerlendirilebilir. Ayrıca TSSB ve TSB gibi psikolojik sonuçların bireyin bu yaşantıları nasıl algıladığına ve yorumladığına bağlı olarak gelişmesi, maruziyetle ilgili nitel verilere dayalı analizlerin önemini artırmaktadır.

Bu çalışmada zihinsel olarak ilgiyi kesme davranışının travma sonrası büyümenin yordayıcısı olarak bulunması bu başa çıkma tarzının bağlama ve bireysel

farklılıklara baęlı olarak farklı işlevler üstlenebileceğine işaret etmektedir. Alanyazında sıklıkla olumsuz sonuçlarla ilişkilendirilen bu stratejinin, bazı durumlarda bireyin psikolojik yükünü geçici olarak hafifletmesine ve yeniden yapılanma sürecine zemin hazırlamasına katkı sunabileceęi düşünülmektedir. Bu nedenle gelecekteki arařtırmalarda zihinsel olarak ilgiyi kesme gibi tartışmalı stratejilerin daha derinlikli biçimde incelenmesi ve özellikle doğal afet bağlamında TSB ile ilişkilerinin nicel ve nitel verilerle desteklenmesi önerilmektedir.

KAYNAKÇA

- Abraído-Lanza, A. F., Guier, C. ve Colón, R. M. (2010). Psychological thriving among latinas with chronic illness. *Journal of Social Issues*, 54(2), 405–424. <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1998.tb01227.x>
- Acharya Pandey, R., Chalise, P., Khadka, S., Chaulagain, B., Maharjan, B., Pandey, J., Nepal, J. ve Pandey, C. (2023). Post-traumatic stress disorder and its associated factors among survivors of 2015 Earthquake in Nepal. *BMC Psychiatry*, 23(1), 340. <https://doi.org/10.1186/s12888-023-04836-3>
- Achterhof, R., Dorahy, M. J., Rowlands, A., Renouf, C., Britt, E. ve Carter, J. D. (2018). Predictors of posttraumatic growth 10–11 months after a fatal earthquake. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, 10(2), 208–215. <https://doi.org/10.1037/tra0000286>
- Adhikari Baral, I. ve Bhagawati, K. C. (2019). Post traumatic stress disorder and coping strategies among adult survivors of earthquake, Nepal. *BMC Psychiatry*, 19(1), 118. <https://doi.org/10.1186/s12888-019-2090-y>
- Adkins, J. W., Weathers, F. W., McDevitt-Murphy, M. ve Daniels, J. B. (2008). Psychometric properties of seven self-report measures of posttraumatic stress disorder in college students with mixed civilian trauma exposure. *Journal of Anxiety Disorders*, 22(8), 1393–1402. <https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2008.02.002>
- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. (2023). *06 Şubat 2023 Pazarcık-Elbistan (Kahramanmaraş) Mw: 7.7 depremleri raporu*. https://deprem.afad.gov.tr/assets/pdf/Kahramanmara%C5%9F%20Depremi%20%20Raporu_02.06.2023.pdf
- Aka, M. (2024). Kahramanmaraş Depremi sonrası travmatik belirtiler, dini başa çıkma ve psikolojik iyi oluş ilişkisi. *Cumhuriyet İlahiyat Dergisi*, 28(2), 956-977. <https://doi.org/10.18505/cuid.1516317>
- Akbulut, Ö. ve Çapık, C. (2022). Çok değişkenli istatistiksel analizler için örneklem büyüklüğü. *Journal of Nursology*, 25(2), 111-116. <https://doi.org/10.5152/JANHS.2022.970637>

- Aker, T. (2006). 1999 Marmara depremleri: Epidemiyolojik bulgular ve toplum ruh sağlığı uygulamaları üzerine bir gözden geçirme. *Türk Psikiyatri Dergisi*, 17(3), 204-212. <https://doi.org/10.46810/tdfd.865097>
- Aksu, G. G. ve İmrek, Y. (2023). The earthquake disaster in Türkiye: A review from child and adolescent psychiatry perspective. *Duzce Medical Journal*, 25(1), 6-14. <https://doi.org/10.18678/dtfd.1271852>
- Aldwin, C. M. ve Revenson, T. A. (1987). Does coping help? A reexamination of the relation between coping and mental health. *Journal of Personality and Social Psychology*, 53(2), 337. <https://doi.org/10.1037//0022-3514.53.2.337>
- Alipour, F. ve Ahmadi, S. (2020). Social support and posttraumatic stress disorder (PTSD) in earthquake survivors: A systematic review. *Social Work in Mental Health*, 18(5), 501-514. <https://doi.org/10.1080/15332985.2020.1795045>
- Alkan, H., Büyüksaraç, A. ve Bektaş, Ö. (2024). 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş ana şoklarının stres etkileşimi ve artçı şok dağılımlarının potansiyel alan verileri ile korelasyonu. 2023 Kahramanmaraş-Türkiye Depremleri Uluslararası Anma Konferansı (s.1). Adıyaman.
- Aloğlu, N. ve Güllü, A. (2023). 2023 Kahramanmaraş merkezli depremleri yaşamış olan hemşirelik öğrencilerinin deprem stresi ile başatme stratejilerinin incelenmesi. *Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi*, 7(2), 75-83. <https://doi.org/10.53493/avrasyasbd.1341759>
- American Psychiatric Association. (1980). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders (3rd ed.)*. American Psychiatric Publishing.
- American Psychiatric Association. (1987). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders (3rd ed., rev.)*. American Psychiatric Publishing.
- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed., text rev.)*. American Psychiatric Publishing.
- Amir, N., Stafford, J., Freshman, M. S. ve Foa, E. B. (1998). Relationship between trauma narratives and trauma pathology. *Journal of Traumatic Stress*, 11, 385-392. <https://doi.org/10.1023/a:1024415523495>
- Amiri, H., Nakhaee, N., Nagyova, I., Timkova, V., Okhovati, M., Nekoei-Moghadam, M. ve Zahedi, R. (2021). Posttraumatic growth after earthquake: A systematic

review and meta-analysis. *International Journal of Social Psychiatry*, 67(7), 867-877. <http://dx.doi.org/10.1177/0020764021995856>

Amirkhan, J. H. (1990). A factor analytically derived measure of coping: The Coping Strategy Indicator. *Journal of Personality and Social Psychology*, 59(5), 1066. <https://doi.org/10.1037//0022-3514.59.5.1066>

Amstadter, A. B., Nugent, N. R. ve Koenen, K. C. (2009). Genetics of PTSD: Fear conditioning as a model for future research. *Psychiatric Annals*, 39(6), 358–367. <https://doi.org/10.3928/00485713-20090526-01>

An, Y., Fu, F., Wu, X., Lin, C. ve Zhang, Y. (2013). Longitudinal relationships between neuroticism, avoidant coping, and posttraumatic stress disorder symptoms in adolescents following the 2008 Wenchuan earthquake in China. *Journal of Loss and Trauma*, 18(6), 556–571. <https://doi.org/10.1080/15325024.2012.719351>

Anders, S. L., Frazier, P. A. ve Shallcross, S. L. (2014). Changes in functioning following potentially traumatic life events in college students. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, 6(1), 99–106. <https://doi.org/10.1037/a0033835>

Anderson, D., Prioleau, P., Taku, K., Naruse, Y., Sekine, H., Maeda, M., ... Yanagisawa, R. (2015). Post-traumatic stress and growth among medical student volunteers after the March 2011 Disaster in Fukushima, Japan: Implications for student involvement with future disasters. *Psychiatric Quarterly*, 87(2), 241–251. <https://doi.org/10.1007/s11126-015-9381-3>

Arnett, J. J., Žukauskienė, R. ve Sugimura, K. (2014). The new life stage of emerging adulthood at ages 18–29 years: Implications for mental health. *The Lancet Psychiatry*, 1(7), 569-576. [https://doi.org/10.1016/s2215-0366\(14\)00080-7](https://doi.org/10.1016/s2215-0366(14)00080-7)

Arslan, Ş. (2024). *Exploring the mediating role of post-traumatic cognitions and rumination between event centrality and post-traumatic growth and depreciation among university students from earthquake-affected cities* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi.

Aslam, N. ve Kamal, A. (2015). Coping strategies as a predictors of psychological distress and post traumatic growth among flood affected individuals. *Journal of*

Alcoholism & Drug Dependence, 3(1), 181. <https://doi.org/10.4172/2329-6488.1000181>

Aslan, B. ve Önal, Ö. (2024). Prevalence of probable post-traumatic stress disorder among survivors of the 2023 earthquakes in Türkiye. *Eastern Mediterranean Health Journal*, 30(9), 622-631. <https://doi.org/10.26719/2024.30.9.622>

Aulov, S. S., Triplett, K. N., Tedeschi, R. G. ve Calhoun, L. G. (2023). Posttraumatic growth. *Encyclopedia of mental health, Third edition* içinde (s. 796-800). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-91497-0.00218-6>

Aylaz, R., Balkaya, F. ve Uncu, F. (2025). Üniversite öğrencilerinde deprem sonrası travma düzeyleri ile uyku kaliteleri arasındaki ilişki: Kesitsel bir çalışma. *Türk Psikiyatri Dergisi*, 36(1), 253-262. <https://doi.org/10.32329/uad.1358958>

Bacanlı, H., Sürücü, M. ve İlhan, T. (2013). Başa Çıkma Stilleri Ölçeği Kısa Formunun (BÇSÖ-KF) psikometrik özelliklerinin incelenmesi: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri*, 13(1), 81-96.

Bahadır, Z. ve Ay, F. (2025). Deprem kaygısı ve dini başa çıkma. *Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, (38), 83-101.

Bahar, A. ve Çuhadar, D. (2023). Trauma level, coping with stress and post-traumatic change in university students experiencing Kahramanmaraş Centered Earthquake: A cross-sectional study. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*, 17, e549. <https://doi.org/10.1017/dmp.2023.208>

Başgöl, Ş. ve Biray, Y. (2023). Kadınların deprem stresi ile baş etme stratejileri ve etkileyen faktörler. 2. Uluslararası Avrasya Sağlık Bilimleri Kongresi, Trabzon.

Beaglehole, B., Mulder, R. T., Frampton, C. M., Boden, J. M., Newton-Howes, G. ve Bell, C. J. (2018). Psychological distress and psychiatric disorder after natural disasters: Systematic review and meta-analysis. *The British Journal of Psychiatry*, 213(6), 716–722. <https://doi.org/10.1192/bjp.2018.210>

Bellizzi, K. M. ve Blank, T. O. (2006). Predicting posttraumatic growth in breast cancer survivors. *Health Psychology*, 25(1), 47–56. <https://doi.org/10.1037/0278-6133.25.1.47>

Benjet C., Bromet E., Karam E. G., Kessler R. C., McLaughlin K. A., Ruscio A. M., Koenen, K. C. (2016). The epidemiology of traumatic event exposure

- worldwide: Results from the world mental health survey consortium. *Psychological Medicine*, 46(2), 327–343. <https://doi.org/10.1017/S0033291715001981>
- Bianchini, V., Giusti, L., Salza, A., Cofini, V., Cifone, M. G., Casacchia, M., Fabiani, L. ve Roncone, R. (2017). Moderate depression promotes posttraumatic growth (Ptg): A young population survey 2 years after the 2009 L'Aquila Earthquake. *Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health*, 13, Article 10-19. <https://doi.org/10.2174/1745017901713010010>
- Bilge, Y., Emiral, E. ve Demirci, H. (2023). Early aftermath of February 6 Earthquakes in Turkey: PTSD, PTG, and resilience. *Journal of Loss and Trauma*, 29(2), 221–242. <https://doi.org/10.1080/15325024.2023.2254216>
- Blevins, C. A., Weathers, F. W., Davis, M. T., Witte, T. K. ve Domino, J. L. (2015). The Posttraumatic Stress Disorder Checklist for DSM-5 (PCL-5): Development and initial psychometric evaluation. *Journal of Traumatic Stress*, 28(6), 489-498. <https://doi.org/10.1002/jts.22059>
- Boals, A. (2023). Illusory posttraumatic growth is common, but genuine posttraumatic growth is rare: A critical review and suggestions for a path forward. *Clinical Psychology Review*, 103: 102301. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2023.102301>
- Bonanno, G. A. (2004). Loss, trauma, and human resilience: Have we underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events? *American Psychologist*, 59(1), 20–28. <https://doi.org/10.1037/0003-066x.59.1.20>
- Bond, M., Gardner, S. T., Christian, J. ve Sigal, J. J. (1983). Empirical study of self-rated defense styles. *Archives of General Psychiatry*, 40(3), 333–338. <https://doi.org/10.1001/archpsyc.1983.01790030103013>
- Boysan, M., Guzel Ozdemir, P., Ozdemir, O., Selvi, Y., Yilmaz, E. ve Kaya, N. (2017). Psychometric properties of the Turkish version of the PTSD Checklist for Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (PCL-5). *Psychiatry and Clinical Psychopharmacology*, 27(3), 300-310. <https://doi.org/10.1080/24750573.2017.1342769>

- Breen, K., Montes, M., Wu, H. ve Lai, B. S. (2024). College students and environmental disasters: A review of the literature. *Social Sciences*, 13(1), 8. <https://doi.org/10.3390/socsci13010008>
- Breh, D. C. ve Seidler, G. H. (2007). Is peritraumatic dissociation a risk factor for PTSD? *Journal of Trauma & Dissociation*, 8(1), 53–69. https://doi.org/10.1300/J229v08n01_04
- Brewin, C. R., Andrews, B. ve Valentine, J. D. (2000). Meta-analysis of risk factors for posttraumatic stress disorder in trauma-exposed adults. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 68(5), 748–766. <https://doi.org/10.1037//0022-006x.68.5.748>
- Brown, P. J., Read, J. P. ve Kahler, C. W. (2003). Comorbid posttraumatic stress disorder and substance use disorders: Treatment outcomes and the role of coping. P. Ouimette ve P. J. Brown (Ed.), *Trauma and substance abuse: Causes, consequences, and treatment of comorbid disorders* içinde (s. 171–188). American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/10460-009>
- Brown, T. A. ve Barlow, D. H. (2014). *Anxiety and related disorders interview schedule for DSM-5 (ADIS-5) adult and lifetime version: Clinician manual*. Oxford University Press.
- Bryant, R. A. (2021). Psychological models of PTSD. M. J. Friedman, P. P. Schnurr ve T. M. Keane (Ed.), *Handbook of PTSD: Science and practice* (3ncü ed., s. 98–116) içinde. The Guilford Press.
- Bulut, S. (2018). The role of objective and subjective experiences, direct and media exposure, social and organizational support, and educational and gender effects in the prediction of children posttraumatic stress reaction one year after calamity. *Anales de Psicología*, 34(3), 421–429. <https://doi.org/10.6018/analesps.34.3.276761>
- Büyüköztürk, Ş. (2017). *Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı*. PEGEM Akademi.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). *Bilimsel araştırma yöntemleri*. PEGEM Akademi.
- Calhoun, L. G., Cann, A. ve Tedeschi, R. G. (2010). The posttraumatic growth model: Sociocultural considerations. T. Weiss ve R. Berger (Ed.), *Posttraumatic growth*

and culturally competent practice: Lessons learned from around the globe içinde (s. 1–14). John Wiley & Sons, Inc. <https://doi.org/10.1002/9781118270028.ch1>

- Can Gür, G. (2024). Shattered ground, resilient souls: Examining coping strategies, social support, and earthquake exposure's effects on post-traumatic stress disorder symptoms among adolescent and young adults survivors of the 2023 earthquake in Türkiye. *Current Psychology*, 43(25), 21745-21755. <https://doi.org/10.1007/s12144-024-05995-6>
- Cann, A., Calhoun, L. G., Tedeschi, R. G., Taku, K., Vishnevsky, T., Triplett, K. N. ve Danhauer, S. C. (2010). A short form of the Posttraumatic Growth Inventory. *Anxiety, Stress, and Coping*, 23(2), 127–137. <https://doi.org/10.1080/10615800903094273>
- Cao, C., Wang, L., Wu, J., Li, G., Fang, R., Cao, X., ... ve Elhai, J. D. (2018). Patterns of posttraumatic stress disorder symptoms and posttraumatic growth in an epidemiological sample of Chinese earthquake survivors: A latent profile analysis. *Frontiers in Psychology*, 9, 1549. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01549>
- Carver, C. S. (1997). You want to measure coping but your protocol' too long: Consider the brief cope. *International Journal of Behavioral Medicine*, 4(1), 92–100. https://doi.org/10.1207/s15327558ijbm0401_6
- Carver, C. S. (2013). Coping. M. D. Gellman ve J. R. Turner (Ed.), *Encyclopedia of Behavioral Medicine* içinde (s. 496–500). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1005-9_1635
- Carver, C. S., Scheier, M. F. ve Weintraub, J. K. (1989). Assessing coping strategies: A theoretically based approach. *Journal of Personality and Social Psychology*, 5, 267-283. <https://doi.org/10.1037//0022-3514.56.2.267>
- Celik, Y. S., Kasak, M. ve Gunal Okumus, H. (2024). Psychiatric care after Kahramanmaraş Earthquake: Evaluation of children being trapped under rubble and in need of intensive care. *Medicine Science*, 13(3), 590-597. <https://doi.org/10.5455/medscience.2024.05.047>
- Cénat, J. M. ve Derivois, D. (2014). Assessment of prevalence and determinants of posttraumatic stress disorder and depression symptoms in adults survivors of

- earthquake in Haiti after 30 months. *Journal of Affective Disorders*, 159, 111–117. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2014.02.025>
- Cénat, J. M., McIntee, S.-E. ve Blais-Rochette, C. (2020). Symptoms of posttraumatic stress disorder, depression, anxiety and other mental health problems following the 2010 Earthquake in Haiti: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Affective Disorders*, 273, 55–85. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.04.046>
- Chen, J. ve Wu, X. (2017). Posttraumatic stress symptoms and posttraumatic growth in children and adolescents following an earthquake: A latent transition analysis. *Journal of Traumatic Stress*, 30(6), 583-592. <https://doi.org/10.1002/jts.22238>
- Chen, J., Zhou, X., Zeng, M. ve Wu, X. (2015). Post-traumatic stress symptoms and post-traumatic growth: Evidence from a longitudinal study following an earthquake disaster. *PLoS One*, 10(6), e0127241. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0127241>
- Chen, W., Wang, L., Zhang, X. L. ve Shi, J. N. (2012). Understanding the impact of trauma exposure on posttraumatic stress symptomatology: A structural equation modeling approach. *Journal of Loss and Trauma*, 17, 98–110. <https://doi.org/10.1080/15325024.2011.595293>
- Chen, Y., Lam, C., Deng, H. ve Ko, K. Y. (2021). Changes over time in post-traumatic stress disorder among children who survived the 2008 Wenchuan earthquake and predictive variables. *Frontiers in Psychiatry*, 12, 691765. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2021.691765>
- Ciller, A., Kafes, A. Y., Dündar, A. H. ve Şakiroğlu, M. (2023). The relationship between coping styles and posttraumatic growth and posttraumatic trauma level after Kahramanmaraş Earthquake. *Journal of Social and Educational Research*, 2(2), 95-104. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10444516>
- Cofini, V., Carbonelli, A., Cecilia, M. R., Binkin, N. ve di Orio, F. (2015). Post traumatic stress disorder and coping in a sample of adult survivors of the Italian earthquake. *Psychiatry Research*, 229(1-2), 353-358. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2015.06.041>

- Contractor, A. A., Weiss, N. H., Natesan Batley, P. ve Elhai, J. D. (2020). Clusters of trauma types as measured by the Life Events Checklist for DSM–5. *International Journal of Stress Management*, 27(4), 380. <https://doi.org/10.1037/str0000179>
- Cook, S. W., Aten, J. D., Moore, M., Hook, J. N. ve Davis, D. E. (2013). Resource loss, religiousness, health, and posttraumatic growth following Hurricane Katrina. *Mental Health, Religion & Culture*, 16(4), 352–366. <https://doi.org/10.1080/13674676.2012.667395>
- Çağış, Z. G. ve Akçe, İ. (2025). The role of self-compassion in the relationship of posttraumatic stress disorder with posttraumatic growth in Kahramanmaraş earthquakes survivors: A year on. *Current Psychology*, 44, 5379–5387. <https://doi.org/10.1007/s12144-025-07556-x>
- Çağlar, A. (2025). The mediating role of difficulties in emotion regulation and earthquake stress coping in the relationship between posttraumatic cognitive attribution and posttraumatic stress disorder in Türkiye 2023 Earthquake survivors. *The Psychiatric Quarterly*, 96(1), 201–212. <https://doi.org/10.1007/s11126-025-10118-w>
- Çapar, T. (2016). *1999 Marmara depremlerinin etkilerinin travma sonrası gelişim modeli çerçevesinde değerlendirilmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
- Çoban, M. (2025). *Depremzedelerde travma sonrası stres bozukluğu ile travma sonrası büyümenin birlikte görülme sınıf ve yörüngeleri: Sistemik bir derleme*. 10. Bilim Günleri Özet Kitabı (s. 74). İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi. <https://bilimgunleri2025.yeniuyuzuil.edu.tr/dosyalar/bilim-gunleri-ozet-kitabi-10.pdf>
- Çolak, B., Kokurcan, A. ve Hüseyin, H. Ö. (2010). DSM'ler boyunca travma kavramının seyri. *Kriz Dergisi*, 18(3), 19-26. https://doi.org/10.1501/kriz_0000000322
- Dai, W., Chen, L., Lai, Z., Li, Y., Wang, J. ve Liu, A. (2016). The incidence of post-traumatic stress disorder among survivors after earthquakes: A systematic review and meta-analysis. *BMC Psychiatry*, 16, 188. <https://doi.org/10.1186/s12888-016-0891-9>

- Davidson, J.R., Malik, M.A. ve Travers, J. (1997a). Structured interview for PTSD (SIP): Psychometric validation for DSM-IV criteria. *Depression and Anxiety*, 5, 127–129. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1520-6394\(1997\)5:3<127::AID-DA3>3.0.CO;2-B](https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6394(1997)5:3<127::AID-DA3>3.0.CO;2-B)
- Davidson, J. R. T., Book, S. W., Colket, J. T., Tupler, L. A., Roth, S., David, D., ... Feldman, M.E. (1997b). Assessment of a new self-rating scale for post-traumatic stress disorder. *Psychological Medicine*, 27, 153-160. <https://doi.org/10.1017/S0033291796004229>
- Davis, C. G., Nolen-Hoeksema, S. ve Larson, J. (1998). Making sense of loss and benefiting from the experience: Two construals of meaning. *Journal of Personality and Social Psychology*, 75(2), 561. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.75.2.561>
- Dell'Osso, L., Carmassi, C., Massimetti, G., Daneluzzo, E., Di Tommaso, S. ve Rossi, A. (2011). Full and partial PTSD among young adult survivors 10 months after the L'Aquila 2009 Earthquake: Gender differences. *Journal of Affective Disorders*, 131(1-3), 79–83. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2010.11.023>
- Demirbağ, S. ve Ergin, D. (2024). Türkiye'deki Kahramanmaraş deprem felaketinden sonra hemşirelik öğrencilerinin başa çıkma öz-yeterliği ve motivasyon düzeyleri. *Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 11(4), 508-515. <https://doi.org/10.34087/cbusbed.1346875>
- Dieperink, M., Leskela, J., Thuras, P. ve Engdahl, B. (2001). Attachment style classification and posttraumatic stress disorder in former prisoners of war. *The American Journal of Orthopsychiatry*, 71(3), 374–378. <https://doi.org/10.1037/0002-9432.71.3.374>
- DiGangi, J. A., Gomez, D., Mendoza, L., Jason, L. A., Keys, C. B. ve Koenen, K. C. (2013). Pretrauma risk factors for posttraumatic stress disorder: A systematic review of the literature. *Clinical Psychology Review*, 33(6), 728–744. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2013.05.002>
- Dirik, G. ve Karanci, A. N. (2008). Variables related to posttraumatic growth in Turkish rheumatoid arthritis patients. *Journal of Clinical Psychology in Medical Settings*, 15, 193-203. <https://doi.org/10.1007/s10880-008-9115-x>

- Dursun, A. (2024). Deprem olgusunu psikoloji bağlamında ele alan lisansüstü tezlerin bibliyometrik ve tematik analizi. *Afet ve Risk Dergisi*, 7(3), 828-841. <https://doi.org/10.35341/afet.1385369>
- Dünya Sağlık Örgütü (2023a). *Earthquake response in Türkiye and Whole of Syria*. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/emergencies/2023/who_flashappeal_earthquakeresponse.pdf?sfvrsn=210f845d_7&download=true
- Dünya Sağlık Örgütü (2023b). *Türkiye earthquake: external situation report no. 9: 1 May–4 June 2023*. <https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2023-7145-46911-70035>
- Dürü, Ç. (2006). *Travma sonrası stres belirtileri ve travma sonrası büyümenin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve bir model önerisi* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
- Ehlers, A. ve Clark, D. M. (2000). A cognitive model of posttraumatic stress disorder. *Behaviour Research and Therapy*, 38(4), 319–345. [https://doi.org/10.1016/s0005-7967\(99\)00123-0](https://doi.org/10.1016/s0005-7967(99)00123-0)
- Ein-Dor, T., Mikulincer, M. ve Shaver, P. R. (2011). Attachment insecurities and the processing of threat-related information: Studying the schemas involved in insecure people's coping strategies. *Journal of Personality and Social Psychology*, 101(1), 78–93. <https://doi.org/10.1037/a0022503>
- Eissenstat, S. J., Kim, S. ve Kim, B. (2022). A meta-study of posttraumatic growth and coping strategies. *Psychological Reports*, 127(4), 1588-1612. <https://doi.org/10.1177/00332941221139724>
- Elbir, M., Alp Topbaş, Ö., Bayad, S., Kocabaş, T., Topak, O. Z., Çetin, Ş., ... ve Aydemir, Ö. (2019). DSM-5 bozuklukları için yapılandırılmış klinik görüşmenin klinisyen versiyonunun Türkçeye uyarlanması ve güvenilirlik çalışması. *Türk Psikiyatri Dergisi*, 30(1), 51-56.
- Elçi, Ö. (2021). *Predictive factors of posttraumatic stress and posttraumatic growth among the survivors of Van, 2011, earthquakes' trauma* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Orta Doğu Teknik Üniversitesi.

- Endler, N. S. ve Parker, J. D. (1990). Multidimensional assessment of coping: A critical evaluation. *Journal of Personality and Social Psychology*, 58(5), 844. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.58.5.844>
- Eren, İ. ve Akoğlu, B. (2024). Deprem yaşayan bireylerde travma sonrası stres bozukluğu ile yaşam anlamı arasındaki ilişkide umut duygusunun aracı rolü. *Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisi*, 6(1), 23–31. <https://doi.org/10.33308/2687248X.202461325>
- Fan, F., Long, K., Zhou, Y., Zheng, Y. ve Liu, X. (2015). Longitudinal trajectories of post-traumatic stress disorder symptoms among adolescents after the Wenchuan earthquake in China. *Psychological Medicine*, 45(13), 2885-2896. <https://doi.org/10.1017/S0033291715000884>
- Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A. ve Lang, A. G. (2009). Statistical power analyses using G* Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses. *Behavior Research Methods*, 41(4), 1149-1160. <https://doi.org/10.3758/BRM.41.4.1149>
- Filipp, S. H. (1999). A three-stage model of coping with loss and trauma. A. Maercker, M. Schützwohl ve Z. Solomon (Ed.), *Posttraumatic stress disorder: A lifespan developmental perspective* içinde (s. 43–78). Seattle, WA: Hogrefe and Huber.
- First, M. B., Williams, J. B. W, Karg, R. S. ve Spitzer, R. L. (2016). *Structured Clinical Interview for DSM-5 Disorders: Clinician Version (SCID-5-CV)*. American Psychiatric Association.
- Foa, E. B. ve Kozak, M. J. (1986). Emotional processing of fear: Exposure to corrective information. *Psychological Bulletin*, 99(1), 20–35. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.99.1.20>
- Foa, E. B., Cashman, L., Jaycox, L. ve Perry, K. (1997). The validation of a self-report measure of posttraumatic stress disorder: The Posttraumatic Diagnostic Scale. *Psychological Assessment*, 9, 445-451. <https://doi.org/10.1037/1040-3590.9.4.445>
- Foa, E. B., McLean, C. P., Zang, Y., Zong, J., Rauch, S., Porter, K., ... ve Kauffman, B. (2016). Psychometric properties of the Posttraumatic Stress Disorder Symptoms Scale Interview for DSM-5 (PSSI-5). *Psychological Assessment*, 28, 1159-1165. <https://doi.org/10.1037/pas0000259>

- Foa, E. B., Steketee, G. ve Rothbaum, B. O. (1989). Behavioral/cognitive conceptualizations of post-traumatic stress disorder. *Behavior Therapy*, 20(2), 155–176. [https://doi.org/10.1016/S0005-7894\(89\)80067-X](https://doi.org/10.1016/S0005-7894(89)80067-X)
- Friedman, M. J., Resick, P. A., Bryant, R. A. ve Brewin, C. R. (2011). Considering PTSD for DSM-5. *Depression and Anxiety*, 28(9), 750–769. <https://doi.org/10.1002/da.20767>
- Fu, Y., Chen, Y., Wang, J., Tang, X., He, J., Jiao, M., ... ve Li, J. (2013). Analysis of prevalence of PTSD and its influencing factors among college students after the Wenchuan earthquake. *Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health*, 7, 1-6. <https://doi.org/10.1186/1753-2000-7-1>
- García, F. E., Cova, F., Rincón, P. ve Vázquez, C. (2015). Trauma or growth after a natural disaster? The mediating role of rumination processes. *European Journal of Psychotraumatology*, 6(1), 26557. <https://doi.org/10.3402/ejpt.v6.26557>
- García, F. E., Duque, A. ve Cova, F. (2017). The four faces of rumination to stressful events: A psychometric analysis. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, 9(6), 758–765. <https://doi.org/10.1037/tra0000289>
- Glad, K. A., Jensen, T. K., Holt, T. ve Ormhaug, S. M. (2013). Exploring self-perceived growth in a clinical sample of severely traumatized youth. *Child Abuse & Neglect*, 37(5), 331-342. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2013.02.007>
- Gordon-Hollingsworth, A. T., Yao, N., Chen, H., Qian, M. ve Chen, S. (2018). Understanding the impact of natural disasters on psychological outcomes in youth from mainland China: A meta-analysis of risk and protective factors for post-traumatic stress disorder symptoms. *Journal of Child & Adolescent Trauma*, 11, 205-226. <https://doi.org/10.1007/s40653-015-0051-2>
- Gören, A. B. (2023). Afet sonrası ikincil travmatik stres ve dini başa çıkma: Kahramanmaraş Depremi örneği. *Marife Dini Araştırmalar Dergisi*, 23(1), 80-100. <https://doi.org/10.33420/marife.1280604>
- Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. *Review of General Psychology*, 2(3), 271–299. <https://doi.org/10.1037/1089-2680.2.3.271>

- Guo, J., Wu, P., Tian, D., Wang, X., Zhang, W., Zhang, X. ve Qu, Z. (2014). Post-traumatic stress disorder among adult survivors of the Wenchuan earthquake in China: A repeated cross-sectional study. *Journal of Anxiety Disorders*, 28(1), 75–82. <https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2013.12.001>
- Güler, K. G. ve Albayrak, E. (2024). Goodbyes without farewells under the rubble: A phenomenological study of earthquake victim's methods of coping with ambiguous loss. *International Journal of Social Psychiatry*, 70(6), 1093-1107. <https://doi.org/10.1177/00207640241255569>
- Han Alpay, E., Redican, E., Hyland, P., Karatzias, T. ve Shevlin, M. (2024). Correlates of posttraumatic stress disorder in the aftermath of the February 2023 earthquake in Turkey. *Journal of Loss and Trauma*, 29(6), 605-622. <https://doi.org/10.1080/15325024.2024.2314306>
- Helgeson, V. S., Reynolds, K. A. ve Tomich, P. L. (2006). A metaanalytic review of benefit finding and growth. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 74, 797–815. <https://doi.org/10.1037/0022-006X.74.5.797>
- Henson, C., Truchot, D. ve Canevello, A. (2021). What promotes post traumatic growth? A systematic review. *European Journal of Trauma & Dissociation*, 5(4), 100195. <https://doi.org/10.1016/j.ejtd.2020.100195>
- Hobfoll, S. E. (1989). Conservation of resources: A new attempt at conceptualizing stress. *American Psychologist*, 44(3), 513–524. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.44.3.513>
- Hobfoll, S. E., Watson, P., Bell, C. C., Bryant, R. A., Brymer, M. J., Friedman, M. J., ... ve Ursano, R. J. (2007). Five essential elements of immediate and mid-term mass trauma intervention: Empirical evidence. *Psychiatry: Interpersonal and Biological Processes*, 70(4), 283–315. <https://doi.org/10.1521/psyc.2007.70.4.283>
- Holahan, C. J., Moos, R. H. ve Schaefer, J. A. (1996). Coping, stress resistance, and growth: Conceptualizing adaptive functioning. M. Zeidner ve N. S. Endler (Ed.), *Handbook of coping: Theory, research, applications* içinde (s. 24–43). John Wiley & Sons.

- Hong, C. ve Efferth, T. (2016). Systematic review on post-traumatic stress disorder among survivors of the Wenchuan earthquake. *Trauma, Violence & Abuse, 17*(5), 542–561. <https://doi.org/10.1177/1524838015585313>
- Husson, O., Zebrack, B., Block, R., Embry, L., Aguilar, C., Hayes-Lattin, B. ve Cole, S. (2017). Posttraumatic growth and well-being among adolescents and young adults (AYAs) with cancer: a longitudinal study. *Supportive Care in Cancer, 25*(9), 2881–2890. <https://doi.org/10.1007/s00520-017-3707-7>
- Hyland, P., Redican, E., Shevlin, M. ve Alpay, E. H. (2025). The structure of psychological distress in the aftermath of the 2023 Turkey/Syria earthquakes. *Traumatology, 31*(1), 127–134. <https://doi.org/10.1037/trm0000496>
- İlhan, B., Berikol, G. B., Eroğlu, O. ve Deniz, T. (2023). Prevalence and associated risk factors of post-traumatic stress disorder among survivors of the 2023 Turkey Earthquake. *The American Journal of Emergency Medicine, 72*, 39–43. <https://doi.org/10.1016/j.ajem.2023.07.026>
- İme, Y., Kama, R. H. ve Arslan, N. Ç. (2025). Pathway from earthquake fear to post-traumatic growth: the roles of resilience, self-efficacy, and positive childhood memories among survivors of the 2023 Türkiye earthquakes. *Psychiatric Quarterly, 96*(1), 169–182. <https://doi.org/10.1007/s11126-025-10113-1>
- Jackson, C. A. (2007). Posttraumatic growth: Is there evidence for changing our practice? [Editorial]. *Australasian Journal of Disaster and Trauma Studies, 2007*(1).
- Jayawickreme, E. ve Blackie, L. E. (2014). Post-traumatic growth as positive personality change: Evidence, controversies and future directions. *European Journal of Personality, 28*(4), 312-331. <https://doi.org/10.1002/per.1963>
- Jia, X., Ying, L., Zhou, X., Wu, X. ve Lin, C. (2015). The effects of extraversion, social support on the posttraumatic stress disorder and posttraumatic growth of adolescent survivors of the Wenchuan Earthquake. *PloS One, 10*(3), e0121480. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0121480>
- Jieling, C. ve Xinchun, W. (2017). Post-traumatic stress symptoms and post-traumatic growth among children and adolescents following an earthquake: A latent profile

- analysis. *Child and Adolescent Mental Health*, 22(1), 23–29.
<https://doi.org/10.1111/camh.12175>
- Jin, Y., Xu, J. ve Liu, D. (2014a). The relationship between post traumatic stress disorder and post traumatic growth: Gender differences in PTG and PTSD subgroups. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 49(12), 1903–1910. <https://doi.org/10.1007/s00127-014-0865-5>
- Jin, Y., Xu, J., Liu, H. ve Liu, D. (2014b). Posttraumatic stress disorder and posttraumatic growth among adult survivors of Wenchuan earthquake after 1 year: Prevalence and correlates. *Archives of Psychiatric Nursing*, 28(1), 67–73. <https://doi.org/10.1016/j.apnu.2013.10.010>
- Jones, E. ve Wessely, S. (2007). A paradigm shift in the conceptualization of psychological trauma in the 20th century. *Journal of Anxiety Disorders*, 21(2), 164–175. <https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2006.09.009>
- Joseph, S. ve Linley, P. A. (2005). Positive adjustment to threatening events: An organismic valuing theory of growth through adversity. *Review of General Psychology*, 9(3), 262–280. <https://doi.org/10.1037/1089-2680.9.3.262>
- Joseph, S., Murphy, D. ve Regel, S. (2012). An affective–cognitive processing model of post-traumatic growth. *Clinical Psychology & Psychotherapy*, 19(4), 316–325. <https://doi.org/10.1002/cpp.1798>
- Joseph, S., Williams, R. ve Yule, W. (1993). Changes in outlook following disaster: The preliminary development of a measure to assess positive and negative responses. *Journal of Traumatic Stress*, 6(2), 271–279. <https://doi.org/10.1002/jts.2490060209>
- Jozefiaková, B., Kaščáková, N., Adamkovič, M., Hašto, J. ve Tavel, P. (2022). Posttraumatic growth and its measurement: A closer look at the PTGI's psychometric properties and structure. *Frontiers in Psychology*, 13, 801812. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.801812>
- Jung, H. O. ve Han, S. W. (2023). Post-traumatic growth of people who have experienced earthquakes: Qualitative research systematic literature review. *Frontiers in Psychiatry*, 13, 1070681. <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.1070681>

- Kabakoğlu, H. ve Kuşçu Şahin, F. N. (2024). The effect of psychological resilience on hopelessness and post-traumatic growth in individuals experienced by earthquake. *International Journal of Mental Health Promotion*, 26(10), 855-863. <https://doi.org/10.32604/ijmh.2024.055653>
- Karamustafalıoğlu, O. K., Fostick, L., Çevik, M., Zukerman, G., Tankaya, O., Güveli, M., Bakım, B., Karamustafalıoğlu, N. ve Zohar, J. (2023). Ten-year follow-up of earthquake survivors: Long-term study on the course of PTSD following a natural disaster. *The Journal of Clinical Psychiatry*, 84(2), 22m14377. <https://doi.org/10.4088/JCP.22m14377>
- Kardaş, F. (2013). *Van depremini yaşayan üniversite öğrencilerinin travma sonrası stres, travma sonrası büyüme ve umutsuzluk düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
- Kartol, A., Üztemur, S., Chen, C. Y., Lin, C. Y., Gökalp, A., Potenza, M. N. ve Pakpour, A. H. (2025). Trauma and related measures one year after the 2023 earthquakes in Türkiye: Post-traumatic stress, post-traumatic growth, spiritual well-being, and self-compassion. *Current Psychology*, 44(6), 1-11. <https://doi.org/10.1007/s12144-025-07563-y>
- Kashyap, S. ve Hussain, D. (2018). Cross-cultural challenges to the construct “posttraumatic growth”. *Journal of Loss and Trauma*, 23(1), 51-69. <https://doi.org/10.1080/15325024.2017.1422234>
- Kavanagh, B. E., O’Donohue, J. S., Ashton, M. M., Lotfaliany, M., McCallum, M., Wrobel, A. L., ... ve Berk, L. (2022). Coping with COVID-19: Exploring coping strategies, distress, and post-traumatic growth during the COVID-19 pandemic in Australia. *Frontiers in Psychiatry*, 13, 1025767. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2022.1025767>
- Kaya, N. (2015). *Sağlık çalışanlarında ruhsal travma belirtilerinin incelenmesi (Van Depremi örneği)* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
- Keane, T. M., Malloy, P. F. ve Fairbank, J. A. (1984). Empirical development of an MMPI subscale for the assessment of combat-related posttraumatic stress disorder. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 52(5), 888-891. <https://doi.org/10.1037/0022-006X.52.5.888>

- Kesmodel, U. S. (2018). Cross-sectional studies–what are they good for? *Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica*, 97(4), 388-393. <https://doi.org/10.1111/aogs.13331>
- Kılıç, C. ve Ulusoy, M. (2003). Psychological effects of the November 1999 earthquake in Turkey: An epidemiological study. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 108(3), 232–238. <https://doi.org/10.1034/j.1600-0447.2003.00119.x>
- Kim, I. ve Oh, W. O. (2019). Predictors of posttraumatic growth among university students who experienced a recent earthquake. *Issues in Mental Health Nursing*, 40(2), 176-184. <https://doi.org/10.1080/01612840.2018.1471759>
- Kocakaya, R., Koç, Ş., Türkmen, A. S. ve Çakıcı, A. B. (2024). Earthquake-related trauma and smoking behavior: A cross-sectional study on Kahramanmaraş-Centered earthquakes, Turkey. *Current Psychology*, 43(37), 29377-29384. <https://doi.org/10.1007/s12144-024-06600-6>
- Kocyigit, B., Ceco, G., Satici, S. A. ve Deniz, M. E. (2024). Psychological effects of the earthquake disaster in Türkiye: A serial mediating model. *Current Psychology*, 43(35), 28195-28203. <https://doi.org/10.1007/s12144-024-06492-6>
- Koenen, K. C., Driver, K. L., Oscar-Berman, M., Wolfe, J., Folsom, S., Huang, M. T. ve Schlesinger, L. (2001). Measures of prefrontal system dysfunction in posttraumatic stress disorder. *Brain and Cognition*, 45(1), 64-78. <https://doi.org/10.1006/brcg.2000.1256>
- Kou, W. J., Wang, X. Q., Li, Y., Ren, X. H., Sun, J. R., Lei, S. Y., ... ve Wang, M. X. (2021). Research trends of posttraumatic growth from 1996 to 2020: A bibliometric analysis based on Web of Science and CiteSpace. *Journal of Affective Disorders Reports*, 3, 100052. <https://doi.org/10.1016/j.jadr.2020.100052>
- Köktürk, S. N., Esgin, Ö., Bulbul, A. S. ve Sahin, E. (2025). Evaluation of post-traumatic stress disorder and food insecurity in earthquake survivors. *Journal of Public Health*, 1-9. <https://doi.org/10.1007/s10389-025-02423-2>

- Lang, P. J. (1977). Imagery in therapy: An information processing analysis of fear. *Behavior Therapy*, 8(5), 862–886. [https://doi.org/10.1016/S0005-7894\(77\)80157-3](https://doi.org/10.1016/S0005-7894(77)80157-3)
- Lazarus R.S. ve Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. Springer.
- Leal-Soto, F., Carmona-Halty, M. ve Ferrer-Urbina, R. (2016). Rumination in posttraumatic stress and growth after a natural disaster: A model from northern Chile 2014 earthquakes. *European Journal of Psychotraumatology*, 7(1), 31638. <https://doi.org/10.3402/ejpt.v7.31638>
- Linley, P. A. ve Joseph, S. (2004). Applied positive psychology: A new perspective for professional practice. P. A. Linley ve S. Joseph (Ed.), *Positive psychology in practice* içinde (s. 3–12). John Wiley & Sons, Inc. <https://doi.org/10.1002/9780470939338.ch1>
- Littleton, H., Horsley, S., John, S. ve Nelson, D. V. (2007). Trauma coping strategies and psychological distress: A meta-analysis. *Journal of Traumatic Stress*, 20(6), 977–988. <https://doi.org/10.1002/jts.20276>
- Litz, B. T. ve Keane, T. M. (1989). Information processing in anxiety disorders: Application to the understanding of post-traumatic stress disorder. *Clinical Psychology Review*, 9(2), 243–257. [https://doi.org/10.1016/0272-7358\(89\)90030-5](https://doi.org/10.1016/0272-7358(89)90030-5)
- Liu, A. N., Wang, L. L., Li, H. P., Gong, J. ve Liu, X. H. (2017). Correlation between posttraumatic growth and posttraumatic stress disorder symptoms based on pearson correlation coefficient: A meta-analysis. *The Journal of Nervous and Mental Disease*, 205(5), 380–389. <https://doi.org/10.1097/NMD.0000000000000605>
- Livingston, N. A., Brief, D. J., Miller, M. W. ve Keane, T. M. (2021). Assessment of PTSD and its comorbidities in adults. M. J. Friedman, P. P. Schnurr ve T. M. Keane (Ed.), *Handbook of PTSD: Science and practice* içinde (3ncü ed., s. 283–298). The Guilford Press.
- Löw, A., Lotar Rihtarić, M. ve Vrselja, I. (2023). Resource loss, coping strategies and post-traumatic stress disorder symptoms in survivors of the 2020 Croatia

earthquake. *BMC Psychology*, 11(1), 128. <https://doi.org/10.1186/s40359-023-01176-5>

Matud, M. P., Díaz, A., Bethencourt, J. M. ve Ibáñez, I. (2020). Stress and psychological distress in emerging adulthood: A gender analysis. *Journal of Clinical Medicine*, 9(9), 2859. <https://doi.org/10.3390/jcm9092859>

May, C. L. ve Wisco, B. E. (2016). Defining trauma: How level of exposure and proximity affect risk for posttraumatic stress disorder. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, 8(2), 233–240. <https://doi.org/10.1037/tra0000077>

McCaughey, B. G., Hoffman, K. J. ve Llewellyn, C. H. (1994). The human experience of earthquakes. R. J. Ursano, B. G. McCaughey ve C. S. Fullerton (Ed.), *Individual and community responses to trauma and disaster: The structure of human chaos* içinde (s. 136–153). Cambridge: Cambridge University Press.

McCrae, R. R. (1984). Situational determinants of coping responses: Loss, threat, and challenge. *Journal of Personality and Social Psychology*, 46(4), 919–928. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.46.4.919>

McCrae, R. R. ve Costa, P. T. (1986). Personality, coping, and coping effectiveness in an adult sample. *Journal of Personality*, 54(2), 385–404. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1986.tb00401.x>

McFarlane, A. C. ve Norris, F. H. (2006). Definitions and concepts in disaster research. F. H. Norris, S. Galea, M. J. Friedman ve P. J. Watson (Ed.), *Methods for disaster mental health research* içinde (s. 3–19). The Guilford Press.

McLaughlin, K. A., Koenen, K. C., Hill, E. D., Petukhova, M., Sampson, N. A., Zaslavsky, A. M. ve Kessler, R. C. (2013). Trauma exposure and posttraumatic stress disorder in a national sample of adolescents. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 52(8), 815–830. <https://doi.org/10.1016/j.jaac.2013.05.011>

McLean, C. P. ve Foa, E. B. (2017). Emotions and emotion regulation in posttraumatic stress disorder. *Current Opinion in Psychology*, 14, 72–77. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2016.10.006>

- McMillen, J. C. ve Fisher, R. H. (1998). The perceived benefit scale: Measuring perceived positive life changes after negative events. *Social Work Research*, 22, 173-187. <https://doi.org/10.1093/swr/22.3.173>
- Messiah, A., Acuna, J. M., Castro, G., de la Vega, P. R., Vaiva, G., Shultz, J., Neria, Y. ve De La Rosa, M. (2014). Mental health impact of the 2010 Haiti earthquake on the Miami Haitian population: A random-sample survey. *Disaster Health*, 2(3-4), 130–137. <https://doi.org/10.1080/21665044.2015.1014216>
- Mikulincer, M., Gillath, O. ve Shaver, P. R. (2002). Activation of the attachment system in adulthood: Threat-related primes increase the accessibility of mental representations of attachment figures. *Journal of Personality and Social Psychology*, 83(4), 881–895. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.83.4.881>
- Moos, R. H. ve Holahan, C. J. (2003). Dispositional and contextual perspectives on coping: Toward an integrative framework. *Journal of Clinical Psychology*, 59(12), 1387-1403. <https://doi.org/10.1002/jclp.10229>
- Najarian, L. M., Goenjian, A. K., Pelcovtztz, D., Mandel, F. ve Najarian, B. (1996). Relocation after a disaster: Posttraumatic stress disorder in Armenia after the earthquake. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 35(3), 374-383. <https://doi.org/10.1097/00004583-199603000-00020>
- Norris, F. H., Friedman, M. J., Watson, P. J., Byrne, C. M., Diaz, E. ve Kaniasty, K. (2002). 60,000 disaster victims speak: Part I. An empirical review of the empirical literature, 1981-2001. *Psychiatry*, 65(3), 207-239. <https://doi.org/10.1521/psyc.65.3.207.20173>
- O'Brien, R. M. (2007). A caution regarding rules of thumb for variance inflation factors. *Quality & Quantity*, 41, 673-690. <https://doi.org/10.1007/s11135-006-9018-6>
- O'Connor, M. ve Elklit, A. (2008). Attachment styles, traumatic events, and PTSD: A cross-sectional investigation of adult attachment and trauma. *Attachment & Human Development*, 10(1), 59-71. <https://doi.org/10.1080/14616730701868597>

- Olonilua, O. ve Aliu, J. O. (2025). Reviewing the critical role of coping strategies in enhancing mental health and resilience in disaster survivors. *Environmental Research: Health*, 3(2), 025006. <https://doi.org/10.1088/2752-5309/adb6cc>
- Onwuegbuzie, A. J. ve Collins, K. M. (2007). A typology of mixed methods sampling designs in social science research. *Qualitative Report*, 12(2), 281-316.
- Oz, I. T. ve Cona, G. (2024). Impact of indirect trauma and disaster media exposure on psychological states and temporal processes: The case of 2023 Turkey earthquakes. *Clinical Psychology & Psychotherapy*, 31(6), e70008. <https://doi.org/10.1002/cpp.70008>
- Ozer, E. J., Best, S. R., Lipsey, T. L. ve Weiss, D. S. (2003). Predictors of posttraumatic stress disorder and symptoms in adults: A meta-analysis. *Psychological Bulletin*, 129(1), 52. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.129.1.52>
- Özer, D. (2024). Psikolojik sağlamlığın stresle başa çıkma üzerindeki etkisi: 6 Şubat Depremini yaşayan depremzedelere yönelik bir araştırma. *Journal of Humanities and Tourism Research*, 14(4), 505-523.
- Park, C. L. ve Fenster, J. R. (2004). Stress-related growth: Predictors of occurrence and correlates with psychological adjustment. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 23(2), 195–215. <https://doi.org/10.1521/jscp.23.2.195.31019>
- Park, C. L. ve Folkman, S. (1997). Meaning in the context of stress and coping. *Review of General Psychology*, 1(2), 115–144. <https://doi.org/10.1037/1089-2680.1.2.115>
- Park, C. L., Cohen, L. H. ve Murch, R. L. (1996). Assessment and prediction of stress-related growth. *Journal of Personality*, 64(1), 71–105. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1996.tb00815.x>
- Paudel, P., Sah, A. ve Khanal, A. (2025). Posttraumatic stress disorder and associated factors in the aftermath of the 2015 earthquake in Nepal: A systematic review and meta-analysis. *PLoS One*, 20(2), e0310233. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0310233>
- Peters, J., Bellet, B. W., Jones, P. J., Wu, G. W. Y., Wang, L. ve McNally, R. J. (2021). Posttraumatic stress or posttraumatic growth? Using network analysis to explore the relationships between coping styles and trauma outcomes. *Journal*

of *Anxiety Disorders*, 78, 102359. <https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2021.102359>

- Phelps, S. B. ve Jarvis, P. A. (1994). Coping in adolescence: Empirical evidence for a theoretically based approach to assessing coping. *Journal of Youth and Adolescence*, 23(3), 359–371. <https://doi.org/10.1007/bf01536724>
- Platte, S., Wiesmann, U., Tedeschi, R. G. ve Kehl, D. (2022). Coping and rumination as predictors of posttraumatic growth and depreciation. *Chinese Journal of Traumatology*, 25(05), 264-271. <https://doi.org/10.1016/j.cjtee.2022.02.001>
- Prati, G. ve Pietrantonio, L. (2009). Optimism, social support, and coping strategies as factors contributing to posttraumatic growth: A meta-analysis. *Journal of Loss and Trauma*, 14(5), 364-388. <https://doi.org/10.1080/15325020902724271>
- Priebe, S., Grappasonni, I., Mari, M., Dewey, M., Petrelli, F. ve Costa, A. (2009). Posttraumatic stress disorder six months after an earthquake: Findings from a community sample in a rural region in Italy. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 44, 393-397. <https://doi.org/10.1007/s00127-008-0441-y>
- Rodríguez-Rey, R. ve Alonso-Tapia, J. (2017). Relation between parental psychopathology and posttraumatic growth after a child's admission to intensive care: Two faces of the same coin? *Intensive & Critical Care Nursing*, 43, 156–161. <https://doi.org/10.1016/j.iccn.2017.08.005>
- Roth, S. ve Cohen, L. J. (1986). Approach, avoidance, and coping with stress. *American Psychologist*, 41(7), 813. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.41.7.813>
- Rubin, D. C. ve Feeling, N. (2013). Measuring the severity of negative and traumatic events. *Clinical Psychological Science*, 1(4), 375-389. <https://doi.org/10.1177/2167702613483112>
- Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. *Journal of Personality and Social Psychology*, 57(6), 1069–1081. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.57.6.1069>
- Sapmaz, Ş. Y., Ergin, D., Erkuran, H. Ö., Celasin, N. Ş., Öztürk, M., Karaarslan, D., ... ve Aydemir, Ö. (2017). DSM-5 Travma Sonrası Stres Belirtileri Şiddet Ölçeği

Çocuk Formunun Türkçe güvenilirliği ve geçerliliği. *Nöro-Psikyatri Arşivi*, 54(3), 205-208.

Schaefer, J. A. ve Moos, R. H. (1992). Life crises and personal growth. B. N. Carpenter (Ed.), *Personal coping: Theory, research, and application* içinde (s. 149–170). Praeger Publishers/Greenwood Publishing Group.

Schincariol, A., Orrù, G., Otgaar, H., Sartori, G. ve Scarpazza, C. (2024). Posttraumatic stress disorder (PTSD) prevalence: An umbrella review. *Psychological Medicine*, 54(15), 1–14. <https://doi.org/10.1017/S0033291724002319>

Schober, P. ve Vetter, T. R. (2019). Chi-square tests in medical research. *Anesthesia & Analgesia*, 129(5), 1193. <https://doi.org/10.1213/ANE.0000000000004410>

Scrignaro, M., Barni, S. ve Magrin, M. E. (2011). The combined contribution of social support and coping strategies in predicting post-traumatic growth: A longitudinal study on cancer patients. *Psycho-Oncology*, 20(8), 823-831. <https://doi.org/10.1002/pon.1782>

Seligowski, A. V., Lee, D. J., Bardeen, J. R. ve Orcutt, H. K. (2015). Emotion regulation and posttraumatic stress symptoms: A meta-analysis. *Cognitive Behaviour Therapy*, 44(2), 87-102. <https://doi.org/10.1080/16506073.2014.980753>

Shakespeare-Finch, J. ve Barrington, A. J. (2012). Behavioural changes add validity to the construct of posttraumatic growth. *Journal of Traumatic Stress*, 25(4), 433-439. <https://doi.org/10.1002/jts.21730>

Shakespeare-Finch, J. ve Copping, A. (2006). A grounded theory approach to understanding cultural differences in posttraumatic growth. *Journal of Loss and Trauma*, 11(5), 355–371. <https://doi.org/10.1080/15325020600671949>

Shakespeare-Finch, J. ve Lurie-Beck, J. (2014). A meta-analytic clarification of the relationship between posttraumatic growth and symptoms of posttraumatic distress disorder. *Journal of Anxiety Disorders*, 28(2), 223–229. <https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2013.10.005>

- Shalev, A., Liberzon, I. ve Marmar, C. (2017). Post-traumatic stress disorder. *New England Journal of Medicine*, 376(25), 2459-2469. <https://doi.org/10.1056/NEJMra1612499>
- Sirotych, A. C. ve Camisasca, E. (2024). PTSD risk factors in earthquake survivors and their families: A systematic review. *European Journal of Psychotraumatology*, 15(1), 2365477. <https://doi.org/10.1080/20008066.2024.2365477>
- Skinner, E. A. ve Zimmer-Gembeck, M. J. (2007). The development of coping. *Annual Reviews of Psychology*, 58(1), 119-144. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.58.110405.085705>
- Skinner, E. A., Edge, K., Altman, J. ve Sherwood, H. (2003). Searching for the structure of coping: A review and critique of category systems for classifying ways of coping. *Psychological Bulletin*, 129(2), 216. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.129.2.216>
- Smith, R., McIntosh, V. V. W., Carter, J. D., Colhoun, H., Jordan, J., Carter, F. A. ve Bell, C. J. (2016). Thriving after trauma: Posttraumatic growth following the Canterbury Earthquake sequence. *Australasian Journal of Disaster and Trauma Studies*, 20(2), 125–134.
- Sodergren, S. C. ve Hyland, M. E. (1997). Qualitative phase in the development of the Silver Lining Questionnaire. *Quality of Life Research*, 6, (7-8), 365.
- Solberg, M. A., Gridley, M. K. ve Peters, R. M. (2022). The factor structure of the brief cope: A systematic review. *Western Journal of Nursing Research*, 44(6), 612-627. <https://doi.org/10.1177/01939459211012044>
- Splevins, K., Cohen, K., Bowley, J. ve Joseph, S. (2010). Theories of posttraumatic growth: Cross-cultural perspectives. *Journal of Loss and Trauma*, 15(3), 259-277. <https://doi.org/10.1080/15325020903382111>
- Staiger, P. K., Melville, F., Hides, L., Kambouropoulos, N. ve Lubman, D. I. (2009). Can emotion-focused coping help explain the link between posttraumatic stress disorder severity and triggers for substance use in young adults? *Journal of Substance Abuse Treatment*, 36(2), 220–226. <https://doi.org/10.1016/j.jsat.2008.05.008>

- Stevens, J. S., van Rooij, S. J. H. ve Jovanovic, T. (2018). Developmental contributors to trauma response: The importance of sensitive periods, early environment, and sex differences. *Current Topics in Behavioral Neurosciences*, 38, 1–22. https://doi.org/10.1007/7854_2016_38
- Stone, A. A., Greenberg, M. A., Kennedy-Moore, E. ve Newman, M. G. (1991). Self-report, situation-specific coping questionnaires: what are they measuring? *Journal of Personality and Social Psychology*, 61(4), 648–658. <https://doi.org/10.1037//0022-3514.61.4.648>
- Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2023). 2023 Kahramanmaraş ve Hatay depremleri: Deprem sonrası değerlendirme raporu. <https://www.sbb.gov.tr/2023-kahramanmaras-ve-hatay-depremleri-raporu/>
- Stratta, P., Capanna, C., Dell’Osso, L., Carmassi, C., Patriarca, S., Di Emidio, G., ... ve Rossi, A. (2015). Resilience and coping in trauma spectrum symptoms prediction: A structural equation modeling approach. *Personality and Individual Differences*, 77, 55-61. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.12.035>
- Şakiroğlu, M. (2011). *Positive outcomes among the 1999 Düzce earthquake survivors: Earthquake preparedness behavior and posttraumatic growth* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
- Şam, M., Sever, G., Yıldız Yüksel, H. ve Aliyev, R. (2025). Earthquake effects on youth: Understanding psychological challenges and support needs. *BMC Psychology*, 13(1), 72. <https://doi.org/10.1186/s40359-025-02373-0>
- Şar, V. (2010). DSM-5 taslak tanı ölçütlerine genel bir bakış: “Batı cephesinde yeni bir şey yok” mu. *Klinik Psikiyatri Dergisi*, 13, 196-208.
- Şenyüz, S., Ergün, D. ve Çakıcı, E. (2021). The effect of traumatic loss on posttraumatic growth among 2011 Van Earthquake survivors: The mediating role of posttraumatic stress. *Alpha Psychiatry*, 22(2), 79–84. <https://doi.org/10.5455/apd.135624>
- Şimşek, M. K. (2023). Cognitive models explaining post-traumatic stress disorder and cognitive therapy methods frequently used in trauma victims. *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar*, 15(4), 631-643. <https://doi.org/10.18863/pgy.1209460>

- Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2013). *Using Multivariate Statistics* (6ncı ed.). Boston, MA: Pearson.
- Tamres, L. K., Janicki, D. ve Helgeson, V. S. (2002). Sex differences in coping behavior: A meta-analytic review and an examination of relative coping. *Personality and Social Psychology Review*, 6(1), 2-30. https://doi.org/10.1207/S15327957PSPR0601_1
- Tang, B., Deng, Q., Glik, D., Dong, J. ve Zhang, L. (2017). A meta-analysis of risk factors for post-traumatic stress disorder (PTSD) in adults and children after earthquakes. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 14(12), 1537. <https://doi.org/10.3390/ijerph14121537>
- Tang, C. S. K. (2006). Positive and negative postdisaster psychological adjustment among adult survivors of the Southeast Asian earthquake–tsunami. *Journal of Psychosomatic Research*, 61(5), 699-705. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2006.07.014>
- Tanhan, A. (2020). COVID-19 sürecinde Online Seslifoto (OSF) yöntemiyle biyopsikososyal manevi ve ekonomik meseleleri ve genel iyi oluş düzeyini ele almak: OSF'nin Türkçeye uyarlanması. *Electronic Turkish Studies*, 15(4). <https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.44451>
- Tanhan, A., Arslan, G., Yavuz, F., Young, J. S., Çiçek, İ., Akkurt, M. N., ... ve Allen, K. A. (2021). A constructive understanding of mental health facilitators and barriers through Online Photovoice (OPV) during COVID-19. *ESAM Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 2(2), 214-249.
- Tanhan, F. ve Kayri, M. (2013). Deprem Sonrası Travma Düzeyini Belirleme Ölçeğinin geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri*, 13(2), 1013-1025.
- Taşar, B. (2023). *6 Şubat depremlerini yaşayan doktorlarda travmatik stres düzeyi ve stresle başa çıkma yöntemlerinin travma sonrası büyümeye etkisinin incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Sağlık Bilimleri Üniversitesi.
- Taylor, S. E. (1983). Adjustment to threatening events: A theory of cognitive adaptation. *American Psychologist*, 38(11), 1161. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.38.11.1161>

- Tedeschi, R. G. ve Calhoun, L. G. (1995). *Trauma & transformation: Growing in the aftermath of suffering*. Sage Publications Inc. <https://doi.org/10.4135/9781483326931>
- Tedeschi, R. G. ve Calhoun, L. G. (1996). The Posttraumatic Growth Inventory: Measuring the positive legacy of trauma. *Journal of Traumatic Stress*, 9(3), 455–472. <https://doi.org/10.1002/jts.2490090305>
- Tedeschi, R. G. ve Calhoun, L. G. (2004a). A clinical approach to posttraumatic growth. P. A. Linley ve S. Joseph (Ed.), *Positive psychology in practice* içinde (s. 405–419). John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/9780470939338.ch25>
- Tedeschi, R. G. ve Calhoun, L. G. (2004b). Posttraumatic growth: Conceptual foundations and empirical evidence. *Psychological Inquiry*, 15(1), 1–18. https://doi.org/10.1207/s15327965pli1501_01
- Tedeschi, R. G., Cann, A., Taku, K., Senol-Durak, E. ve Calhoun, L. G. (2017). The Posttraumatic Growth Inventory: A revision integrating existential and spiritual change. *Journal of Traumatic Stress*, 30(1), 11–18. <https://doi.org/10.1002/jts.22155>
- Tedeschi, R. G., Shakespeare-Finch, J., Taku, K. ve Calhoun, L. G. (2022). *Travma sonrası gelişim: Teori, araştırma ve uygulamalar* (S. Bayraktar, Çev. Ed.). Nobel Yayıncılık.
- Teke, E. ve Avşaroğlu, S. (2021). Türkiye’de travma sonrası stres ve büyüme konusunda gerçekleştirilmiş olan çalışmaların incelenmesi. *OPUS International Journal of Society Researches*, 18(43), 6980-7004. <https://doi.org/10.26466/opus.960263>
- Telli, S. G. ve Altun, D. (2023). Türkiye’de deprem sonrası çevrimiçi öğrenmenin vazgeçilmezliği. *Journal of University Research*, 6(2), 125-136. <https://doi.org/10.32329/uad.1268747>
- Terhakopian, A., Sinaii, N., Engel, C. C., Schnurr, P. P. ve Hoge, C. W. (2008). Estimating population prevalence of posttraumatic stress disorder: An example using the PTSD Checklist. *Journal of Traumatic Stress*, 21(3), 290–300. <https://doi.org/10.1002/jts.20341>

- Tomich, P. L. ve Helgeson, V. S. (2004). Is finding something good in the bad always good? Benefit finding among women with breast cancer. *Health Psychology*, 23(1), 16–23. <https://doi.org/10.1037/0278-6133.23.1.16>
- Tuygar-Okutucu, F. ve Ceyhun, H. A. (2025). Cumulative trauma and other determinants of post-traumatic stress disorder, anxiety and depression in medical students following the Great Anatolian earthquake in Turkey. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*. <https://doi.org/10.1007/s00127-025-02876-6>
- Türk, N., Yildirim, M., Batmaz, H., Aziz, I. A. ve Gómez-Salgado, J. (2025). Resilience and meaning-centered coping as mediators in the relationship between life satisfaction and posttraumatic outcomes among earthquake survivors in Turkey. *Medicine*, 104(10), e41712. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000041712>
- van der Hart, O., van Ochten, J. M., van Son, M. J., Steele, K. ve Lensvelt-Mulders, G. (2008). Relations among peritraumatic dissociation and posttraumatic stress: a critical review. *Journal of Trauma & Dissociation*, 9(4), 481–505. <https://doi.org/10.1080/15299730802223362>
- Vance, M. C., Kovachy, B., Dong, M. ve Bui, E. (2018). Peritraumatic distress: A review and synthesis of 15 years of research. *Journal of Clinical Psychology*, 74(9), 1457–1484. <https://doi.org/10.1002/jclp.22612>
- VandenBos, G. R. (Ed.). (2015). *APA dictionary of psychology (2nci ed.)*. American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037s/14646-000>
- Vishnevsky, T., Cann, A., Calhoun, L. G., Tedeschi, R. G. ve Demakis, G. J. (2010). Gender differences in self-reported posttraumatic growth: A meta-analysis. *Psychology of Women Quarterly*, 34(1), 110-120. <https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.2009.01546.x>
- Wang, W., Wu, X. ve Lan, X. (2020). Rumination mediates the relationships of fear and guilt to posttraumatic stress disorder and posttraumatic growth among adolescents after the Ya'an earthquake. *European Journal of Psychotraumatology*, 11(1), 1704993. <https://doi.org/10.1080/20008198.2019.1704993>

- Wang, Z. ve Gan, Y. (2011). Coping mediates between social support, neuroticism, and depression after earthquake and examination stress among adolescents. *Anxiety, Stress, and Coping*, 24(3), 343–358. <https://doi.org/10.1080/10615806.2010.515026>
- Wang, S. K., Feng, M., Fang, Y., Lv, L., Sun, G. L., Yang, S. L., Guo, P., Cheng, S. F., Qian, M. C. ve Chen, H. X. (2023). Psychological trauma, posttraumatic stress disorder and trauma-related depression: A mini-review. *World Journal of Psychiatry*, 13(6), 331–339. <https://doi.org/10.5498/wjp.v13.i6.331>
- Weathers, F. W. ve Keane, T. M. (2007). The Criterion A problem revisited: Controversies and challenges in defining and measuring psychological trauma. *Journal of Traumatic Stress*, 20(2), 107-121. <https://doi.org/10.1002/jts.20210>
- Weathers, F. W., Blake, D. D., Schnurr, P. P., Kaloupek, D. G., Marx, B. P. ve Keane, T. M. (2013). *The Life Events Checklist for DSM-5 (LEC-5)*. https://www.ptsd.va.gov/professional/assessment/te-measures/life_events_checklist.asp
- Weathers, F. W., Bovin, M. J., Lee, D. J., Sloan, D. M., Schnurr, P. P., Kaloupek, D. G., ... ve Marx, B. P. (2018). The Clinician-Administered PTSD Scale for DSM–5 (CAPS-5): Development and initial psychometric evaluation in military veterans. *Psychological Assessment*, 30(3), 383. <https://doi.org/10.1037/pas0000486>
- Weathers, F. W., Marx, B. P., Friedman, M. J. ve Schnurr, P. P. (2014). Posttraumatic stress disorder in DSM-5: New criteria, new measures, and implications for assessment. *Psychological Injury and Law*, 7, 93-107. <https://doi.org/10.1007/s12207-014-9191-1>
- Weiss, D. S. ve Marmar, C. R. (1997). The Impact of Event Scale—Revised. J. P. Wilson ve T. M. Keane (Ed.), *Assessing psychological trauma and PTSD* içinde (s. 399–411). The Guilford Press. <https://doi.org/10.1037/t12199-000>
- Wen, J., Shi, Y. K., Li, Y. P., Yuan, P. ve Wang, F. (2012). Quality of life, physical diseases, and psychological impairment among survivors 3 years after Wenchuan earthquake: a population based survey. *PloS One*, 7(8), e43081. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0043081>

- Wilkins, K. C., Lang, A. J. ve Norman, S. B. (2011). Synthesis of the psychometric properties of the PTSD checklist (PCL) military, civilian, and specific versions. *Depression and Anxiety*, 28(7), 596–606. <https://doi.org/10.1002/da.20837>
- Wolgast, M. ve Lundh, L. G. (2017). Is distraction an adaptive or maladaptive strategy for emotion regulation? A person-oriented approach. *Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment*, 39(1), 117–127. <https://doi.org/10.1007/s10862-016-9570-x>
- Wu, X., Zhou, X., Wu, Y. ve An, Y. (2015). The role of rumination in posttraumatic stress disorder and posttraumatic growth among adolescents after the Wenchuan earthquake. *Frontier Psychology* 6, 1335. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01335>
- Wu, K., Zhang, Y., Liu, Z., Zhou, P. ve Wei, C. (2015). Coexistence and different determinants of posttraumatic stress disorder and posttraumatic growth among Chinese survivors after earthquake: Role of resilience and rumination. *Frontiers in Psychology*, 6, Article 1043. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01043>
- Wu, X., Kaminga, A. C., Dai, W., Deng, J., Wang, Z., Pan, X. ve Liu, A. (2019). The prevalence of moderate-to-high posttraumatic growth: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Affective Disorders*, 243, 408–415. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2018.09.023>
- Wu, Z., Xu, J. ve Sui, Y. (2016). Posttraumatic stress disorder and posttraumatic growth coexistence and the risk factors in Wenchuan earthquake survivors. *Psychiatry Research*, 237, 49–54. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2016.01.041>
- Xie, Y., Wu, J. ve Shen, G. (2020). Posttraumatic growth in tibetan adolescent survivors 6 years after the 2010 Yushu Earthquake: Depression and PTSD as predictors. *Child Psychiatry & Human Development*, 51, 94–103. <https://doi.org/10.1007/s10578-019-00913-5>
- Xu, J. ve Liao, Q. (2011). Prevalence and predictors of posttraumatic growth among adult survivors one year following 2008 Sichuan earthquake. *Journal of Affective Disorders*, 133(1-2), 274–280. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2011.03.034>

- Xu, W., Feng, C., Tang, W. ve Yang, Y. (2022). Rumination, posttraumatic stress disorder symptoms, and posttraumatic growth among Wenchuan Earthquake adult survivors: A developmental perspective. *Frontiers in Public Health*, 9, 764127. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.764127>
- Yalçın, M. (2024). Üniversite öğrencilerinin depreme ilişkin farkındalığı ve deprem stresiyle baş etme stratejilerinin incelenmesi. *Afet ve Risk Dergisi*, 7(3), 624-641.
- Yalçın, R. Ü. (2023). Examining the relationships between positive youth development and post-traumatic growth in young people who have experienced earthquakes. *TRT Akademi*, 8(18), 592-605. <https://doi.org/10.35341/afet.1363284>
- Yılmaz, E. ve Erdem, M. (2025). Post-traumatic stress disorder in earthquake survivors living in temporary shelter areas in Hatay central districts: A cross-sectional study. *BMC Psychiatry*, 25(1), 461. <https://doi.org/10.1186/s12888-025-06919-9>
- Ying, L. H., Wu, X. C., Lin, C. D. ve Chen, C. (2013). Prevalence and predictors of posttraumatic stress disorder and depressive symptoms among child survivors 1 year following the Wenchuan earthquake in China. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 22, 567-575. <https://doi.org/10.1007/s00787-013-0400-3>
- Yorulmaz, E., Kaçar, C. Y. ve Çıvgın, U. (2024). Deprem Korkusu Ölçeği'nin Türkçe uyarlaması ve deprem korkusu, psikolojik belirti ve başa çıkma öz yeterliliği ilişkisi. *Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi*, 13(2), 183-195.
- Yu, X. N., Lau, J. T., Zhang, J., Mak, W. W., Choi, K. C., Lui, W. W. ve Chan, E. Y. (2010). Posttraumatic growth and reduced suicidal ideation among adolescents at month 1 after the Sichuan Earthquake. *Journal of Affective Disorders*, 123(1-3), 327-331. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2009.09.019>
- Yükseköğretim Kurulu. (2023, Mart 30). *YÖK başkanı Özvar, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi'ne ilişkin alınan yeni kararları açıkladı.* <https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2023/yok-baskani-ozvar-2022-2023-egitim-ogretim-bahar-donemi-ne-iliskin-alinan-yeni-kararlari-acikladi.aspx>
- Yükseköğretim Kurulu. (2025). *Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi.* <https://istatistik.yok.gov.tr/>

- Zhang, N., Wu, K., Zhang, Y., Liu, Z. ve Zhou, X. (2020). Psychological predictors of posttraumatic growth among adult survivors of Wenchuan Earthquake in China. *Asian Journal of Psychiatry*, 53, 102309. <https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102309>
- Zhang, Y. ve Ho, S. M. (2011). Risk factors of posttraumatic stress disorder among survivors after the 512 Wenchuan earthquake in China. *PloS One*, 6(7), e22371. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0022371>
- Zhang, Z., Ran, M. S., Li, Y. H., Ou, G. J., Gong, R. R., Li, R. H., Fan, M., Jiang, Z. ve Fang, D. Z. (2012). Prevalence of post-traumatic stress disorder among adolescents after the Wenchuan earthquake in China. *Psychological Medicine*, 42(8), 1687–1693. <https://doi.org/10.1017/S0033291711002844>
- Zhou, X., Wu, X. ve Zhen, R. (2018a). Self-esteem and hope mediate the relations between social support and post-traumatic stress disorder and growth in adolescents following the Ya'an earthquake. *Anxiety, Stress, and Coping*, 31(1), 32–45. <https://doi.org/10.1080/10615806.2017.1374376>
- Zhou, X., Wu, X. ve Zhen, R. (2018b). Patterns of posttraumatic stress disorder and posttraumatic growth among adolescents after the Wenchuan earthquake in China: A latent profile analysis. *Journal of Traumatic Stress*, 31(1), 57-63. <https://doi.org/10.1002/jts.22246>
- Zoellner T. ve Maercker A. (2006). Posttraumatic growth in clinical psychology - a critical review and introduction of a two component model. *Clinical Psychology Review*. 26(5), 626-653. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2006.01.008>

EK 1 – GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ETİK KURULU ONAYI

T.C.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER BİLİMSEL ARAŞTIRMA ve YAYIN ETİĞİ KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı No : 07
Toplantı Tarihi : 05.06.2025
Toplantı Saati : 11:00

Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu 05.06.2025 tarihinde toplanarak yapılan başvuruları değerlendirdi ve aşağıdaki kararları aldı:

12) Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün 28.04.2025 tarih, 646115 sayılı ve "Murat ÇOBAN" konulu yazısı incelenmiş olup Üniversitemiz Gaziantep Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eyyüp ÖZKAMALI'nın Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde danışmanlığını yürüttüğü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisi Murat ÇOBAN'ın "Depremzedelerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu ile Travma Sonrası Büyümenin Yordayıcısı Olarak Stresle Başa Çıkma Stratejileri" başlıklı yüksek lisans tez çalışmasının Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu'nca değerlendirilmesi istenmektedir. Kurula yapılan başvuru; çalışmanın amacı, yöntemi, veri kaynakları ve veri toplama araçları etik ilkeleri açısından değerlendirilmiştir. Kurulumuza beyan edilen belgelere dayanarak yapılan incelemeler sonucunda başvuruya ilişkin etik aykırılık tespit edilmemiş olup adı geçen öğrencinin söz konusu yüksek lisans tez çalışmasını yapabilmesinin uygun görülmesine;

Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.

EK 2 – KATILIMCILAR İÇİN ONAM FORMU

KATILIMCILAR İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU

Sizi deprem deneyimini travma sonrası stres ve travma sonrası gelişime bağlayan stresle başa çıkma stratejilerini anlamayı amaçladığımız araştırmaya davet ediyoruz. Bu çalışmaya katılmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Çalışmaya katılmama veya katıldıktan sonra herhangi bir anda çalışmadan çıkma hakkına sahipsiniz. Bu çalışmaya katılmanız için sizden herhangi bir ücret istenmeyecektir. Çalışmaya katıldığınız için size bir ödeme yapılmayacaktır. Çalışmadan elde edilecek bilgiler tamamen araştırma amacı ile kullanılacak olup kişisel bilgileriniz gizli tutulacaktır.

Araştırma Yürütücüleri

Murat ÇOBAN

Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Yüksek Lisans Programı
e-Posta: [REDACTED]

Doç. Dr. Eyyüp ÖZKAMALI

Adres: Gaziantep Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Anabilim Dalı
Telefon: [REDACTED] Dahili: [REDACTED]

KATILIMCI BEYANI

Yukarıda amacı ve içeriği belirtilen bu araştırma ile ilgili bilgiler tarafıma aktarıldı. Bu bilgilerden sonra araştırmaya katılımcı olarak davet edildim. Bu çalışmaya katılmayı kabul ettiğim takdirde gerek araştırma yürütülürken gerekse yayımlandığında kimliğimin gizli tutulacağı konusunda güvence aldım. Bana ait verilerin kullanımına izin veriyorum. Araştırma sonuçlarının eğitim ve bilimsel amaçlarla kullanımı sırasında kişisel bilgilerimin dikkatle korunacağı konusunda bana yeterli güven verildi. Araştırmanın yürütülmesi sırasında herhangi bir sebep göstermeden çekilebilirim. Araştırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk altına girmiyorum. Bana herhangi bir ödeme yapılamayacaktır. Araştırma ile ilgili bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım.

Araştırmaya katılmayı onaylıyorum.

EK 3 – KATILIMCI BİLGİ FORMU

KATILIMCI BİLGİ FORMU

A. DEMOGRAFİK BİLGİLER

A1. Yaşınız _____	A2. Cinsiyetiniz <input type="checkbox"/> Kadın <input type="checkbox"/> Erkek	A3. Eğitim Durumunuz <input type="checkbox"/> Önlisans Öğrencisi <input type="checkbox"/> Lisans Öğrencisi <input type="checkbox"/> Yüksek Lisans Öğrencisi <input type="checkbox"/> Doktora Öğrencisi	A4. Sınıfınız <input type="checkbox"/> Hazırlık <input type="checkbox"/> 1. Sınıf <input type="checkbox"/> 2. Sınıf <input type="checkbox"/> 3. Sınıf <input type="checkbox"/> 4. Sınıf <input type="checkbox"/> 5. Sınıf <input type="checkbox"/> 6. Sınıf
A5. Üniversiteniz _____		A6. Bölümünüz _____	

B. DEPREM DENEYİMİ

Aşağıdaki sorular deprem sırası ve sonrasındaki deneyimleriniz hakkındadır. Lütfen soruları 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremlere göre yanıtlayınız.

B1. Depremi doğrudan kendiniz mi yaşadınız?
 Evet Hayır

B2. Deprem esnasında hangi şehirdeydiniz?
 Adana Adıyaman Diyarbakır Elazığ Gaziantep Hatay
 Kahramanmaraş Kilis Malatya Osmaniye Şanlıurfa Diğer

B3. 6 Şubat Depremleriyle ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız:

	Hayır	Evet
Depremde yaralandınız mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Depremde enkaz altında kaldınız mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Depremde çekirdek aile üyelerinizden enkaz altında kalan oldu mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Depremde akrabalarınızdan enkaz altında kalan oldu mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Depremde yakın arkadaşlarınızdan enkaz altında kalan oldu mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Depremde çekirdek aile üyelerinizden vefat eden oldu mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Depremde akrabalarınızdan vefat eden oldu mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Depremde yakın arkadaşlarınızdan vefat eden oldu mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Depremden sonra arama-kurtarma çalışmalarına katıldınız mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Depremden sonra arama-kurtarma haricindeki yardım çalışmalarına (yemek dağıtımı, yardım malzemesi taşıma, mesleğinizle/bölümünüzle ilgili vs.) katıldınız mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deprem nedeniyle geçici bir süreliğine başka şehre taşınmak zorunda kaldınız mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deprem nedeniyle yaşadığınız şehri kalıcı olarak değiştirdiniz mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Depremden dolayı hastaneye yattınız veya ameliyat oldunuz mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B4. Deprem esnasında yalnız mıydınız?
 Evet Hayır

B5. Deprem Esnasında Bulduğunuz Binanın Hasar Durumu

a. Hasarsız

b. Az Hasarlı

c. Orta Hasarlı

ç. Ağır Hasarlı

d. Depremde Yıkıldı

e. Bilmiyorum.....

B6. Depremden sonra geçici bir barınma alanında (çadır, konteyner, yurt vb.) kaldınız mı?
 Hayır Evet

Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Lütfen sonraki sayfaya geçin.

EK 4 – TRAVMA SONRASI BÜYÜME ÖLÇEĞİ

TSBE

Aşağıda, **6 Şubat Depremlerinin** bir sonucu olarak ortaya çıkmış olabilecek değişiklikleri belirten ifadeler verilmiştir. Bu değişikliklerin yaşamınızda ne dereceye kadar yer aldığını verilen ölçek üzerinde işaretleyiniz.

MADELER		YAŞAMADIM	ÇOK AZ YAŞADIM	BIRAZ YAŞADIM	ORTA DÜZEYDE YAŞADIM	OLDUKÇA FAZLA YAŞADIM	ÇOK FAZLA YAŞADIM
0) 6 Şubat Depremlerinin bir sonucu olarak bu değişikliği yaşamadım.							
1) 6 Şubat Depremlerinin bir sonucu olarak bu değişikliği çok az yaşadım.							
2) 6 Şubat Depremlerinin bir sonucu olarak bu değişikliği biraz yaşadım.							
3) 6 Şubat Depremlerinin bir sonucu olarak bu değişikliği orta düzeyde yaşadım.							
4) 6 Şubat Depremlerinin bir sonucu olarak bu değişikliği oldukça fazla yaşadım.							
5) 6 Şubat Depremlerinin bir sonucu olarak bu değişikliği çok fazla yaşadım.							
1	Yaşamda neyin önemli olduğuna ilişkin önceliklerimi değiştirdim.	0	1	2	3	4	5
2	Yaşamımın değerini şimdi daha çok takdir ediyorum.	0	1	2	3	4	5
3	Yeni ilgi alanları geliştirdim.	0	1	2	3	4	5
4	Kendime olan güvenim arttı.	0	1	2	3	4	5
5	Manevi konuları artık daha iyi anlıyorum.	0	1	2	3	4	5
6	Zor anlarda insanlara güvenebileceğimi artık daha iyi biliyorum.	0	1	2	3	4	5
7	Yaşamıma yeni bir yön verdim.	0	1	2	3	4	5
8	Başkalarına daha fazla yakınlık hissediyorum.	0	1	2	3	4	5
9	Duygularımı ifade etmekte artık daha istekliyim.	0	1	2	3	4	5
10	Zorluklarla başa çıkabileceğimi artık daha iyi biliyorum.	0	1	2	3	4	5
11	Yaşamımla ilgili daha iyi şeyler yapabilirim.	0	1	2	3	4	5
12	Artık olayları olduğu şekliyle daha kolay kabul edebiliyorum.	0	1	2	3	4	5
13	Her günün değerini artık daha iyi takdir edebiliyorum.	0	1	2	3	4	5
14	Başka zaman karşılaşamayacağım yeni fırsatlar doğdu.	0	1	2	3	4	5
15	Artık başkalarına karşı daha şefkatliyim.	0	1	2	3	4	5
16	İlişkilerim için artık daha çok çaba harcıyorum.	0	1	2	3	4	5
17	Değişmesi gereken şeyleri değiştirmek için artık daha fazla çaba harcıyorum.	0	1	2	3	4	5
18	Daha inanç sahibi biri oldum.	0	1	2	3	4	5
19	Zannettiğimden daha güçlü olduğumu keşfettim.	0	1	2	3	4	5
20	İnsanları ne kadar harika olduklarıyla ilgili çok şey öğrendim.	0	1	2	3	4	5
21	Başkalarına ihtiyaç duyabileceğimi artık daha iyi kabulleniyorum.	0	1	2	3	4	5

EK 5 – DSM-5 için TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU KONTROL LİSTESİ

PCL-5

Aşağıda çok stresli bir olay karşısında insanların yaşayabildikleri problemlerin bir listesi yer almaktadır. **6 Şubat Depremlerini** düşünerek aşağıda listelenen her bir problemi dikkatlice okuyun. **SON BİR AY İÇİNDE 6 Şubat Depremlerinin** size ne kadar sıkıntı verdiğini, sağdaki kutuların içindeki size en uygun rakamı yuvarlak içine alarak gösteriniz.

	GEÇEN AY içinde aşağıda yer alan durumlar sizi ne ölçüde bunalttı.	HIÇ	ÇOK AZ	ORTA DERECEDE	OKDUKÇA FAZLA	AŞIRI
1	Stresli olayın tekrarlayan, rahatsız eden ve istenmeyen anıları sizi ne kadar bunalttı?	0	1	2	3	4
2	Stresli olaya ilişkin tekrarlayan, rahatsız eden rüyalar sizi ne kadar bunalttı?	0	1	2	3	4
3	Aniden stresli olayı sanki gerçekten bir daha yaşıyormuş gibi hissetmek veya davranmak (<i>sanki gerçekten olayın yaşandığı ana geri dönmüş yeniden yaşıyormuş gibi</i>) sizi ne kadar bunalttı?	0	1	2	3	4
4	Bir şeyler size stresli olayı anımsattığı zaman yaşadığınız üzüntü hissi sizi ne kadar bunalttı?	0	1	2	3	4
5	Bir şeyler size stresli olayı anımsattığı zaman güçlü fiziksel tepkiler vermek (<i>örneğin, kalp çarpıntısı, nefes almada güçlük, terleme gibi</i>) sizi ne kadar bunalttı?	0	1	2	3	4
6	Stresli olayla ilişkili anılardan, düşüncelerden ve duygulardan kaçınmaya çalışmak sizi ne kadar bunalttı?	0	1	2	3	4
7	Stresli olayı anımsatan etraftaki hatırlatıcı şeylerden (<i>örneğin, insanlardan, yerlerden, konuşmalardan, etkinliklerden, nesnelere veya durumlardan</i>) kaçınmaya çalışmak sizi ne kadar bunalttı?	0	1	2	3	4
8	Stresli olaya ilişkin önemli kısımları hatırlamada yaşanan güçlükler sizi ne kadar bunalttı?	0	1	2	3	4
9	Kendiniz, diğer insanlar veya dünya hakkında güçlü olumsuz düşüncelere sahip olmak (<i>örneğin, kötü biriyim, bende ciddi şekilde yanlış olan bir şeyler var, kimseye güvenilmez, dünya tümüyle tehlikeli bir yerdir gibi düşünceler</i>) sizi ne kadar bunalttı?	0	1	2	3	4
10	Stresli olay veya bu olayın sonrasında ortaya çıkan durumlar için kendinizi veya bir başkasını suçlamak sizi ne kadar bunalttı?	0	1	2	3	4
11	Korku, dehşete kapılma, öfke, suçluluk veya utanç gibi güçlü olumsuz duygular sizi ne kadar bunalttı?	0	1	2	3	4
12	Daha önce yapmaktan keyif aldığınız etkinliklere olan ilginizi kaybetmek sizi ne kadar bunalttı?	0	1	2	3	4
13	Başka insanlardan uzak veya kopmuş hissetmek sizi ne kadar bunalttı?	0	1	2	3	4
14	Olumlu duyguları yaşayamamak (<i>örneğin, mutluluğu hissedememek veya size yakın insanlara sevgi dolu hisler duyamamak</i>) sizi ne kadar bunalttı?	0	1	2	3	4
15	Asabi davranışlar, öfke patlamaları veya öfkeli hareketler sizi ne kadar bunalttı?	0	1	2	3	4
16	Çok fazla risk almak veya size zarar verebilecek şeyler yapmak sizi ne kadar bunalttı?	0	1	2	3	4
17	Aşırı tetikte olmak veya temkinli davranmak veya hazırda beklemek sizi ne kadar bunalttı?	0	1	2	3	4
18	Yerinden sıçramak veya kolayca irkilmek sizi ne kadar bunalttı?	0	1	2	3	4
19	Dikkati toplamada güçlükler sizi ne kadar bunalttı?	0	1	2	3	4
20	Uykuya dalma veya uykuyu devam ettirme güçlükleri sizi ne kadar bunalttı?	0	1	2	3	4

EK 6 – BAŞA ÇIKMA STİLLERİ ÖLÇEĞİ KISA FORMU

BÇSÖ-KF

Bu ölçek yardımıyla insanların günlük yaşamlarında güç veya bunalıtı verici olaylarla ya da sorunlarla karşılaştıkları zaman nasıl tepki verdiklerini araştırmayı amaçlıyoruz. İnsanların karşılaştıkları sorunlarla baş etmelerinin çok sayıda yolu olabilir. Ancak yine de siz seçenekleri bir sorunla karşılaştığınızda genel olarak ne yaptığınızı ya da nasıl davrandığınızı düşünerek işaretlemeye çalışın. Seçenekleri işaretlerken bir öncekinden bağımsız düşünmeye özen gösteriniz.

	MADDELER	ASLA BÖYLE BİR ŞEY YAPMAM	ÇOK AZ BÖYLE YAPARIM	ORTA DERECEDE BÖYLE YAPARIM	ÇOĞUNLUKLA BÖYLE YAPARIM
1	Sorunla karşılaştığımda moralim bozulur ve duygularımı dışarıya yansıtırım.	1	2	3	4
2	Bu olay hakkında daha az düşünmek için sinemaya giderim ya da TV seyredirim.	1	2	3	4
3	Olay hiç olmamış gibi davranırım.	1	2	3	4
4	Bununla baş edemeyeceğimi kabul eder ve denemekten vaz geçerim.	1	2	3	4
5	Olayın gerçekten olduğu fikrine kendimi alıştırırım.	1	2	3	4
6	Allah'tan yardım isterim.	1	2	3	4
7	Söz konusu sorunla ilgili şakalar yaparım.	1	2	3	4
8	Şartlar uygun olana kadar bu konuda hiçbir şey yapmam.	1	2	3	4
9	Ne hissettiğimi birilerine anlatırım.	1	2	3	4
10	Amacıma ulaşmaya çabalamaktan hemen vaz geçerim.	1	2	3	4
11	Soruna odaklanabilmek için diğer etkinliklerimi bir tarafa bırakırım.	1	2	3	4
12	Alkol ya da sakinleştirici alarak bir süre kendimi kaybedip olanları unutmaya çalışırım.	1	2	3	4
13	Duygularımı dışarı vururum.	1	2	3	4
14	Daha olumlu taraflarını görebilmek için sorunu başka bir açıdan ele almaya çalışırım.	1	2	3	4
15	Sorunla ilgili somut bir şeyler yapabilen kişilerle konuşurum.	1	2	3	4
16	Ne yapmam gerektiği konusunda bir strateji geliştirmeye çalışırım.	1	2	3	4
17	Sorunu çözmeye odaklanır ve eğer gerekirse- yapmam gereken diğer şeyleri bir süre kendi haline bırakırım.	1	2	3	4
18	Başkasının sempatisini ve anlayışını kazanmaya çalışırım.	1	2	3	4
19	Sorunla daha az meşgul olmak için alkol ya da ilaç almaya çalışırım.	1	2	3	4

MADDELER (Devam)		ASLA BÖYLE BİR ŞEY YAPMAM	ÇOK AZ BÖYLE YAPARIM	ORTA DERECEDE BÖYLE YAPARIM	ÇOĞUNLUKLA BÖYLE YAPARIM
20	Sorunla ilgili şaka yaparım.	1	2	3	4
21	Olayların iyi yanını görmeye çalışırım.	1	2	3	4
22	Sorunun en iyi nasıl ele alınabileceğini düşünürüm.	1	2	3	4
23	Sorun gerçekte olmamış gibi davranırım.	1	2	3	4
24	Sorun olan şeyleri aklımdan atmak için bir şeyler yapmaya ya da başka türlü etkinliklere yönelirim.	1	2	3	4
25	Böyle bir şeyin olduğu gerçeğini kabul ederim.	1	2	3	4
26	Benzer durumlara karşılaşan kişilere bu durumda ne yaptıklarını sorarım.	1	2	3	4
27	Dini inancımda huzur bulmaya çalışırım.	1	2	3	4
28	Bir şeyler yapmak konusunda kendimi uygun ve doğru zamanı beklemeye zorlarım.	1	2	3	4

ÖZ GEÇMİŞ

Lisans eğitimini 2016 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programında tam burslu olarak tamamlamıştır. 2022 yılında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda psikolojik danışman olarak görev yapmaktadır.

VITAE

He completed his undergraduate education in the Guidance and Psychological Counseling program at Hasan Kalyoncu University with a full scholarship in 2016. He began his master's studies in 2022. He is currently working as a psychological counselor at schools under the Ministry of National Education.